

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ

Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции

г. Смоленск, 30 ноября 2016 г.

УДК 001
ББК 72
С83

С83 **Стратегии развития науки и образования в XXI веке.**
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 ноября 2016 г. г. Смоленск: Новаленсо, 2016. – 191 с.

ISBN 978-5-9908318-0-3

В настоящем издании представлены материалы международной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам науки и образования. В сборнике нашли отражение результаты современных исследований, проведенных в различных отраслях научного знания.

Материалы сборника предназначены для преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто интересуется достижениями современной науки.

Информация о сборнике и опубликованных в нем статьях предоставляется в систему РИИЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору №248-01/2015К.

Статьи публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за содержание статей, за достоверность приведенных в статье фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений.

УДК 001
ББК 72

ISBN 978-5-9908318-0-3

© Коллектив авторов, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»	8
Нечаева Ю. С., Комарова Л. В., Козьминых Т. В., Пришнинская Я. В. Оценка генетического разнообразия и состояния генофондов популяций ресурсных видов растений Урала.....	8
СЕКЦИЯ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ»	10
Туркина Е. В. Позитивное и негативное влияние событийного туризма на принимающий регион.....	10
СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»	12
Мельниченко О. О. Формирование навыков исследовательской деятельности у студентов при создании выставочного проекта «Севастопольская весна–2014».....	12
Ленин А. В. К вопросу истории развития политической пропаганды	16
СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»	19
Комиссарова Л. С. Методология дизайна ковровых изделий.....	19
Сойфер А. В. Методология системного подхода в дизайне.....	21
СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»	22
Власова А. В. Роль системы дополнительного языкового образования в современном мире.....	22
Гарнаева Г. И., Низамова Э. И., Гайнуллин Ф. Ф. Использование современного физического лабораторного оборудования в формировании профессиональных компетенций учителей физики...	25
Гатина Л. И. Менеджмент знаний в научных исследовательских университетах татарстана	28
Голубева Е. А. Дидактические принципы применения информационных технологий	31
Карасева Л. М. Использование информационно-коммуникационных технологий при формировании информационной компетентности студента	32
Кузнецов И. А., Васильева Л. Г. Развитие системы подготовки специалистов к иноязычной коммуникации в соответствии с профессиональными стандартами.....	34
Куликова Т. С. Краеведение как одна из форм организации гражданско-патриотического воспитания курсантов военного института ..	37
Куция М. Г., Маркович О. Т. Портфолио кадета – инструмент динамики образовательных достижений обучающегося	39
Марченко С. В., Скибина Е. В., Шевчук Л. Н., Надина Л. А. Современные подходы к организации урока физической культуры с использованием информационно-коммуникативных технологий ..	41

Мкртчян А. Е. Применение стратегий хезитации в процессе обучения английской спонтанной речи на факультете журналистики ..	43
Московкин В. М., Верзунова Л. В., Шатохина С. И. О стимулировании публикационной активности научно-педагогических работников университета	46
Насонова Л. И. Проблемы формирования социогуманитарных компетенций у студентов-правоведов	47
Океанова З. К. Качественность образования – важнейшие приоритеты	49
Пахомова Н. М. Поиск новых педагогических методов для повышения качества усвоения информации школьниками на уроках литературы	55
Пикалова Ж. В. Проект как форма учебной деятельности	57
Подкопаев В. Н. Состояние и пути повышения качества подготовки водителей автотранспортных средств	58
Сергеева А. В., Назырова Э. А. Синтез текстурных изображений .	60
Тюрина Н. А. К вопросу о принципах построения системы подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена	61
Хасенова А. А., Жусупов А. Р. Активные методы преподавания в высшем учебном заведении	67
Хромов С. С. О некоторых аспектах курса специализированного научно-технического перевода для студентов неязыковых вузов	68
Чикина Т. Е. Уровень готовности первокурсников к изучению математики в вузе и его влияние на процессы адаптации	71
Короткова Д. М., Чиркова Т. В. Формирование графомоторных навыков у детей дошкольного возраста с нарушением зрения	73
Чистякова Н. Д. Модель развития познавательно-исследовательской деятельности детей старших дошкольников	75
СЕКЦИЯ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ»	79
Атрохин И. С. Механизмы востребованности кадрового потенциала государственных служащих современным обществом	79
Калабухов Е. Р., Самотесов А. В., Касс А. А., Мустафаев Р. В. Национальное самоопределение России в современных реалиях....	82
СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»	85
Никитин С. И. Роль личностных качеств руководителя в психологии предпринимательства	85
Петерсон Н. Е., Маслий А. А., Хабарова М. Е., Черепанов В. О. Когнитивная нейробиология в рамках современной культуры образования	87
СЕКЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» ...	89
Борчининов М. А., Климова А. М., Богоченко С. В., Максименко К. Д. Стратегическое развитие апк как основа продовольственной независимости государства	89

СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 92

- Бабаев А. Ю., Бессмертный И. О., Денисова Ю. Г., Иванченко В. А.** Комплекс ГТО в современной культуре спорта 92
- Крейк А. И.** Проблемность использования ключевых понятий сиергийной тематики 95
- Салимгараев М. Р., Финогенова А. Н., Шнайдер А. В., Панкратов А. В.** Развитие или деградация современной молодежи 96

СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 99

- Буланов В. А., Буланова Т. А.** Аспекты модернизации сетей синхронной цифровой иерархии 99
- Буланов В. А., Буланова Т. А.** Разработка средств автоматизированного поиска маршрутов каналов в мультивендорных сетях синхронной цифровой иерархии 101
- Ершова И. Г., Ершов М. А., Поручиков Д. В.** Инновационный способ хранения сельскохозяйственных продуктов 103
- Ершова И. Г., Ершов М. А., Поручиков Д. В.** Электроэнергетическая установка на солнечной энергии 104
- Ершова И. Г., Ершов М. А., Поручиков Д. В.** Перевозка молока на автомобильном транспорте при помощи инновационного устройства 106
- Мурзажанов Т. А.** Проектирование функционально-ориентированных интерфейсов 108
- Патраль А. В.** Индикатор с повышенным различием знаков 109
- Сидоров Д. В.** Воссоздание виртуальных технических устройств в условиях недостатка исходных данных (На примере создания 3d модели аппарата «луноход-1») 114
- Симонов П. С., Комаринский В. П.** Исследование степени дробления горных пород единичным ударом в зависимости от массы образца и объемной энергоемкости разрушения 116

СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ».... 118

- Акимов С. С.** Восстановление закона распределения вероятности по совокупности данных 118
- Соломинов В. М., Романенков А. М.** Методы аналитической теории чисел для асимптотического анализа пузырьковой сортировки .. 119

СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 128

- Вишнякова Н. М., Датская М. В.** Специфика эволюции структуры текста брачного объявления (на материале дореволюционных и современных источников) 128
- Вишнякова Н. М.** Особенности функционирования устойчивых формул рекламных текстов кондитерских изделий в процессе интернет-коммуникации (на материале текстовых единиц социальной сети "вконтакте") 130

Ильина Г. А. Практический курс перевода. Для студентов магистратуры. 1 Курс, 1 семестр. Трудности перевода пассивных конструкций.....	132
Петрова Е. Е. Категория «эмотивность» и ее передача при переводе (на материале переводов русских народных сказок на английский язык).....	136
Тауснева А. С. Фрагментарность в романтизме и постмодернизме.....	140

СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»..... 143

Гуторович О. В., Терехина Р. В., Гуторович В. Н. Психологическая война: онтологический аспект.....	143
Ермаков С. А. Хаос в жизни современного человека.....	145
Комиссарова Л. С. Социоантропологические принципы в дизайне.....	147
Котлярова Н. В. Духовный подвиг сергия радонежского в картинах м. В. Нестерова.....	148
Машукова Е. Ю., Платов С. В. Роль гуманитарных наук в образовании.....	150
Насонова Л. И. Методология системного подхода к анализу экономико-правовых норм.....	152

СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 154

Власенко А. И., Комулжиева Н. Ю., Кузьмина Я. А., Шабельская Н. П. Синтез и каталитические свойства композиционного материала в системе $TiO_2 - FeO - Fe_2O_3$	154
Шабельская Н. П., Сулима Е. В., Комулжиева Н. Ю., Миуц Е. В. Синтез и каталитические свойства шпинелей в системе $NiO - CoO - CuO - Cr_2O_3$	155
Кузьмина Я. А., Власенко А. И., Миуц Е. В., Шабельская Н. П. Возможный механизм формирования шпинелей в системе $CuO - Cr_2O_3$	157

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ»..... 159

Акимов С. С. Рынок драгоценных металлов.....	159
Алайцева М. П. Разработка инновационной стратегии организации.....	160
Борисова Л. В., Кузнецов В. И. Некоторые аспекты анализа товарооборота с регионами СФО.....	162
Борисова Л. В., Савельев В. С. Некоторые аспекты анализа товарооборота с регионами ЦФО.....	164
Бусалов Г. Э. Учет ценообразующих факторов в решении задачи моделирования застройки земельного участка объектами коммерческой недвижимости.....	166
Ваничева Е. А., Никифорова С. В. Результаты исследования по определению эффективного инструментария маркетинга по этапам жизненного цикла стартапа.....	170

Калашников П. В. Анализ методов оптимального управления балансом солидарно-распределительной пенсионной системы в долгосрочном периоде	173
Комиссарова А. О. Проблемы реализации инновационной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения	174
Коновалова П. В., Никитенко Н. Р. Необходимость перехода на прогрессивную систему налогообложения физических лиц	179
Никитенко Н. Р., Коновалова П. В. Состояние региональной банковской системы в России: проблемы и перспективы развития... ..	181
Николаева К. Г. Определение целевой аудитории организации на примере школы «Вверх»	182
Равайкина О. В. Типы EDI документов	184
Садбеков Е. Ж., Погребцова Е. А. Материально-техническое обеспечение предприятия: состояние и пути совершенствования... ..	186
Стукало О. Г. Система оценки уровня сетевого взаимодействия субъектов индустрии продовольствия в регионе	187
СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»	189
Анакин Ю. В. Проблемы, связанные с участием защитника в уголовном процессе	189

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И СОСТОЯНИЯ ГЕНОФОНДОВ ПОПУЛЯЦИЙ РЕСУРСНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ УРАЛА

Нечаева Ю. С.,

Комарова Л. В.,

Козьминых Т. В.,

*Пермский государственный национальный
исследовательский университет (ПГНИУ), Пермь, Россия*

Пришнинская Я. В.,

*Пермский государственный национальный
исследовательский университет (ПГНИУ), Пермь, Россия
Естественнонаучный институт ПГНИУ*

Оценка генетического разнообразия генофондов различных видов является классической задачей популяционной, экологической и эволюционной генетики. Изначально она решалась на основе поиска моногенных признаков с менделевским характером наследования и решения трех основных задач в описаниях особенностей генофондов: выделение их характеристик, отличающих исследуемые организмы от других близкородственных групп и специфичных именно для данной группы организмов; выяснение механизмов, лежащих в основе своеобразия генофондов. Первым этапом сохранения генетического разнообразия является выявление уровня генетической изменчивости [1, 2].

Генетическое разнообразие трех лекарственных травянистых видов растений были частично изучены ранее: бубенчик лилиелистный [1, 3] и два вида рода *Adonis* [4]. Оценка состояния генофондов этих видов растений на Урале на популяционном уровне ранее не проводилась.

Объектами исследований являлись популяции четырех видов растений, расположенных в Пермском крае: 20 популяций трех травянистых лекарственных (*Adonis vernalis* L., *Adonis sibirica* (Patrin ex DC.) Spach, *Adenophora lilifolia* (L.) DS.) видов растений и 8 популяций одного древесного вида растений (*Pinus sylvestris* L.). Для изучения генетического разнообразия на популяционном уровне избран ISSR (Inter Simple Sequence Repeats)-метод анализа полиморфизма ДНК [5]. Для выделения ДНК собраны фрагменты листьев отдельно с каждого изученного растения. Амплификацию проб ДНК проводили в термоциклере Gene Amp PCR System 9700 (Applied Biosystems, USA) по типичной для ISSR-метода программе. Продукты амплификации разделяли путем электрофореза в 1,7 % агарозных гелях, которые окрашивали бромистым этидием и фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете в системе гель-документации Gel Doc XR (Bio-Rad, USA).

Оценка состояния генофондов проводилась на основании комплексной оценки параметров генетического разнообразия [2]. В первой группе ключевым показателем является эффективная численность особей в популяции (N_e). Во второй группе для оценки состояния генофондов использовали показатели доля полиморфных локусов (P_{95}) и ожидаемая гетерозиготность (H_E). Внутрипопуляционное разнообразие в третьей группе оценивалось, в основном, по индексу Шеннона для каждой из изученных популяций (H_o). Показатель внутрипопуляционного разнообразия (μ) оказался полезен при сравнении разнообразия между редкими видами. В четвертой группе генетическую структуру на популяционном уровне оценивали с использованием доли редких ISSR-маркеров (R). Особое внимание было уделено пятой группе параметров генетического разнообразия. Выявление специфических особенностей генофондов было проведено нами по модифицированной для ресурсных видов растений методике подсчета коэффициента генетической оригинальности – КГО [6]. Эта методика предполагает использование маркеров с доминантным характером наследования и позволяет выделить базовые и специфические генофонды. Особенностью разнообразия на популяционном уровне чаще всего является не факт присутствия или отсутствия определенных аллелей, а их частотные соотношения. Чем больше в образце генотипов с редкими для данного региона аллелями изучаемого маркера, тем выше степень его оригинальности (специфичности) в системе популяций региона. При характеристике генофонда это может означать, что в одной популяции преобладают генотипы наиболее характерные для данной местности, а в другой популяции отмечены редкие генотипы, не характерные для данной местности, но тем не менее сохраняемые в популяции в качестве резерва изменчивости.

Таким образом, каждая популяция может быть охарактеризована по степени ее генетической специфичности в системе изучаемого генофонда. В связи с изучением ресурсных видов растений, представленных небольшим числом существующих популяций, мы внесли две модификации в метод классификации внутривидового разнообразия по результатам молекулярного маркирования [6]: изучение генетической изменчивости у каждой особи и соответственно составление матрицы присутствия/отсутствия аллелей для каждой особи с последующим переводом в матрицу присутствия/отсутствия аллелей для каждой популяции; и в связи гетерогенностью природных популяций ресурсных видов растений использование не одного, а двух типов молекулярных маркеров. Очень важно, что в данном случае возможно использование маркеров с доминантным характером наследования. Следовательно, для определения генетического разнообразия на популяционном уровне данный подход будет приемлем как для популяций травянистых и хвойных видов растений, так и для популяций животных [7].

Работа выполнена при финансовой поддержке задания 2014/153 государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России (проект 144, № гос. рег. 01201461915).

Литература:

1. Боронникова С. В. Молекулярное маркирование и генетическая папортизация ресурсных и редких видов растений с целью оптимизации сохранения их генофондов // *Аграрный вестник Урала*. 2009. № 2. С. 57-59.

2. Боронникова С. В. Популяционно-генетический мониторинг генофондов редких ресурсных видов растений Пермского края // *Межрегиональная конференция, посвященная 140-летию со дня рождения П. В. Сюзева «Флора Урала в пределах бывшей Пермской губернии, и ее охрана»: материалы / под ред. Е. И. Демьяновой, С. А. Овеснова, Л. Г. Переведенцевой*. Пермь, 2007. С. 37-43.

3. Боронникова С. В. Исследование генетической изменчивости популяций редкого вида Урала *Adenophora lilifolia* (L.) DC. на основании анализа полиморфизма ISSR-маркеров // *Генетика*. 2009. Т. 45, № 5. С. 652-655. (Boronnikova S. V. Genetic variation in Ural populations of the rare plant species *Adenophora lilifolia* (L.) DC. on the basis of analysis of polymorphism of ISSR markers // *Russian Journal of Genetics*. 2009. T. 45. № 5. С. 571-574.)

4. Боронникова С. В., Тихомирова Н. Н., Кравченко О. А. Характеристика генофондов редкого лекарственного вида *Adonis vernalis* L. с использованием ISSR-маркеров // *Аграрный вестник Урала*. 2009. №5 (59). С. 67-70.

5. Zietkiewicz E., Rafalski A., Labuda D. Genome fingerprinting by simple sequence repeat (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification. *Genomics*, 1994, v. 20, pp. 176–183.

6. Потокина Е. К., Александрова Т. Г. Методы классификации внутривидового разнообразия по результатам молекулярного маркирования // *Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: Материалы Всероссийской конф.* Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. Ч. 3. С. 62-65.

7. Боронникова С. В., Тихомирова Н. Н. Анализ генетической изменчивости популяций двух редких лекарственных видов рода *Adonis* с использованием ISSR-маркеров // *Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии*. 2008. № 1. С. 86-94.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОЗИТИВНОЕ И НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА ПРИНИМАЮЩИЙ РЕГИОН

Туркина Е. В.,

Финансовый университет при Правительстве РФ

События стали основным элементом стратегий для развития туризма во многих областях, регионах и даже странах, и рассматри-

ваются в качестве главного уникального конкурентного преимущества.

Холл определил преимущества от мероприятий для принимающей территории: улучшение инфраструктуры, увеличение торговых связей, высокое международное признание, повышение опыта в управлении, увеличение темпов развития, укрепление бренда и имиджа места [3, С. 101]. Организация туристских событий имеет положительный эффект на принимающий регион, т. к. генерирует экономическую прибыль, основанную на поступлениях от продажи продуктов и услуг, связанных с проведением ивента, путём увеличения туристского потока, который улучшает качество инфраструктуры, ресторанов и других составляющих [1, С. 50].

Выгоды от проведения события для принимающего региона можно разделить на несколько групп: 1) экономические (увеличение расходов от туристов в месте пребывания; рост занятости населения; повышение уровня жизни населения); 2) туристские/коммерческие (возрастание осведомленности о регионе/дестинации; получение знаний о потенциале региона для инвесторов, коммерческая деятельность в регионе; создание новых средств размещения и туристских достопримечательностей); 3) физические/окружающей среды (строительство новых объектов; улучшение местной инфраструктуры; сохранение наследия); 4) социальные/культурные (участие в событиях; укрепление территориальных ценностей и традиций); 5) психологические (повышение общественного духа местного населения); 6) политические/административные (расширение международного признания региона и ценностей). [4, С. 8-10].

Также, событийный туризм имеет и негативное влияние на принимающий регион, которое выражается в: 1) экономические (повышение цен в течение всего периода проведения мероприятия; спекуляции недвижимостью); 2) туристские/коммерческие (приобретение плохой репутации в результате не отвечающих требованиям условий); 3) физические/окружающей среды (экологический ущерб; архитектурное загрязнение окружающей среды; уничтожение наследия; перенаселение); 4) социальные/культурные (коммерциализация деятельности; изменения в структуре общества; социальная миграция); 5) психологические (тенденция оборонительного отношения принимающего региона к туристам; культурный шок; недопонимание, ведущие к различной степени враждебности у местных/туристов); 6) политические/административные (экономическая эксплуатация местного населения для удовлетворения амбиций политической элиты; искажение истинной природы событий для отражения ценностей высшего руководства; увеличение административных расходов) [2, С. 403-405].

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что события имеют как экономические, так и социальные выгоды для туризма, если собы-

тия хорошо спланированы и организованы. Они дают уникальный и приятный опыт для людей, которые посещают эти мероприятия.

Литература:

1. Derrett, R. Events Planning and Management: Study Guide, School of Tourism, 1999. P. 50.
2. Getz D. "Event tourism: Definition, evolution, and research", Tourism Management, 2008. P. 403-428.
3. Getz, D. Festivals, Special Events and Tourism. New York: Van Nostrand Reinhold, 1991. P. 101.
4. Hall, C. Hallmark Tourism events: Impacts, Management & Planning, Belhaven Press, London, 1992. P. 8-12.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ВЕСНА–2014»

Мельниченко О. О.,
Севастопольский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова

Одной из приоритетных задач современного образования в России, в том числе и высшего, является создание условий для самореализации обучаемого, как в личной, так и в профессиональной деятельности. Студент должен накопить необходимые знания, умения и навыки которые помогут ему реализовать себя в быстро меняющемся мире. В этом контексте чрезвычайно важным представляется формирование у студентов способности самостоятельно приобретать знания в процессе научно-исследовательской работы. На это направлено проектное обучение, которое обеспечивает установление непосредственной связи учебного материала с практическим опытом студентов, как в познавательной, так и в совместной творческой деятельности.

Помимо прочего создание выставочного проекта на историческую тему способствует формированию у студентов активной жизненной позиции, гражданского самосознания и патриотизма. На эту задачу нацелены главным образом гуманитарные предметы, в том числе и история, которая преподаётся в большинстве ВУЗов только в течение одного семестра, а создание исторической выставки помогает восполнить потребность в изучении истории страны, города, края.

Основными педагогическими целями данного проекта являются формирование навыков исследовательской деятельности, овладение навыками исторического познания, умение работать с различными

историческими источниками. При подготовке выставки студенты применяют знания, умения и навыки, полученные на теоретических и практических занятиях по истории России. Несомненно, что такая работа способствует развитию творческих способностей студентов, учит их работать в команде, считаться с мнением окружающих и отстаивать свою точку зрения.

Поскольку тематика выставки исторически актуальна и связана с недавними событиями в истории нашей страны, а именно с ситуацией выхода Крыма из состава Украины и вхождения его в состав Российской Федерации, то можно с уверенностью сказать, что данная работа будет развивать у студентов чувство сопричастности к историческим событиям страны. И конечно, работа по созданию экспозиции, связанная с изучением исторического материала будет решать ещё одну важную задачу – повышение познавательного интереса к истории.

Цель самой выставки «Севастопольская весна» направлена на сохранение исторической памяти и популяризации исторических знаний, на расширение знаний о периоде русской истории, связанной с возвращением Крыма и Севастополя в состав России весной 2014 года и тем самым на воспитание патриотизма и формирование гражданской позиции посетителей.

Задачи выставки представить экспонаты, имеющие как научную, так и историко-культурную ценность, объективное освещение и анализ событий «Русской весны» 2014 года с точки зрения науки истории, а не частных мнений.

Концепция выставки требует показа широкого спектра политических, экономических, социальных и культурных проблем, связанных с выходом Крыма и Севастополя из состава Украины и вхождения этих субъектов в состав Российской Федерации. Для этого создаётся целостная картина событий «русской весны» с помощью привлечения различных источников информации, аудио и видеоматериалов.

Основные принципы выставочного проекта – это объективность и беспристрастность при анализе исторических событий, историзм, который предполагает рассмотрение явления или события в его эволюционном развитии. Научность, согласно которой экспозиция строится на основе исторической науки в хронологическом порядке, предполагающей последовательность в представлении материала.

Согласно «Тенденции современного образования в аспекте реализации ФГОС» центральной идеей образования признана идея непрерывного развития человека как субъекта деятельности. Понимание развития как непрерывного процесса следует соединить с принципом развивающего обучения, ориентацией образовательной деятельности не только на познание мира, но и его преобразованием.

Студенты, участвующие в проекте «Севастопольская весна» занимаются поисковой работой, разработкой плана выставочной экс-

позиции, описанием привлечённых экспонатов, созданием этикетажа и аннотаций, подбором аудио и видео материалов, а также изучением исторического материала и литературы по заданной теме.

Таким образом, на первый план в разработке данного проекта выдвигается самостоятельная деятельность, что так важно для повышения мотивации обучения. Студент сам открывает путь к познанию и таким образом усвоение знаний становится результатом его деятельности. Преподаватель не столько даёт готовые решения, сколько побуждает участников проекта к самостоятельному поиску и проявлению инициативы, выполняя при этом функцию организации и управления процессом самостоятельной деятельности студентов. При этом необходимо помнить, что отношения преподавателя со студентом должны строиться только на основе взаимопонимания и уважения друг к другу. Одним из необходимых педагогических условий является установление демократического стиля общения, уважение к личности студента.

Данный проект активно используют личный социальный опыт студентов, даёт возможность высказать своё мнение, проявить свои знания и способности. Принцип опоры на личный социальный опыт стимулирует развитие внутренней и внешней мотивации познавательной деятельности.

Кроме того в процессе подготовки экспозиции постоянно создаётся проблемная ситуация, и студенты, сталкиваясь с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний убеждаются в необходимости получения новых знаний или применения старых в новой ситуации.

Предоставляется прекрасная возможность поднять познавательный интерес, а, следовательно, и мотивацию с помощью использования разнообразных исторических источников, каковыми могут являться различные предметы, документы, фотографии, открытки, письма, в том числе и из личных семейных архивов студентов. Часто даже в привычном и обыденном предмете можно открыть новые стороны, увидеть нечто неожиданное, важное для познания.

Немаловажным для повышения мотивации студента к исследовательской деятельности является то, чтобы цели и результаты обучения соответствовали его потребностям и были лично значимы, студент должен видеть связь получаемых знаний с реальной жизнью. Именно такая возможность предоставляется при изучении современной истории.

При подготовке проекта преподаватель опирается на имеющийся у студентов личный социальный опыт и знания, следовательно, он учитывает первичные источники информации. Таковыми могут являться средства массовой информации (Интернет, телевидение, радио, книги, газеты), социокультурные заведения (музеи, театры) и социальная среда, в которой вращается студент (друзья, семья, знакомые и т. д.).

Проект позволяет студентам совершенствовать навыки самостоятельного изучения материала, производить поиск и обобщение данных, уметь обосновывать полученные научные результаты.

Модель проекта состоит из нескольких этапов. Первый – мотивационный, в который входит представление и пояснение концепции выставки, её идеи, раскрытие и обсуждение актуальности выбранной темы, постановка проблемных заданий, выявление основных тематических блоков будущей выставки. Поскольку поднятая историческая тема выставки связана с недавней историей Крыма, то блоки могут быть следующими: предыстория воссоединения Крыма с Россией, непосредственные причины выхода Крыма и Севастополя из состава Украины весной 2014 года, идеологическая война, реакция СМИ на события в Крыму, ход событий «Севастопольской весны», референдум 16 марта 2014, последствия присоединения Крыма и Севастополя к России, «Севастопольская весна» в произведениях искусства.

Второй этап – организационный, во время которого разясняются цели, задачи и принципы создаваемой выставки, даётся регламент выполнения заданий, студенты могут быть разделены на группы для подготовки конкретных тем, решаются другие организационные задачи. Например, студенты разбиваются на следующие группы по тематическим блокам для поиска выставочных предметов и исторического материала. Каждая тема в зависимости от количества участников может быть разбита на подтемы.

Следующий этап – научно-исследовательская и поисковая работа, во время которой происходит не только отбор и комплектование выставочных экспонатов, но и приобретение студентами новых знаний и умений. Здесь преподаватель выступает скорее как консультант, его цель способствовать самостоятельной работе студентов с литературой, историческими источниками, а также он организует и направляет процесс работы участников, как с источниками, так и друг с другом.

Затем следует представление, возможно в виде презентаций, и анализ и обобщение собранной в ходе поисковой работы информации и материалов, и решение проблемных заданий поставленных изначально. Происходит это в виде мозгового штурма, дискуссии, эвристической беседы или другой организации обмена мнениями в общении. Собранные материалы окончательно классифицируются, описываются и снабжаются аннотациями. На этом этапе составляется тематико-экспозиционный план выставки.

Последний этап – этап организации выставочного пространства, на котором студенты смогут творчески применить свои знания. Поскольку высшим видом деятельности является деятельность преобразующая, здесь преподаватель организует проверку усвоенных знаний посредством их применения, что может выражаться в раз-

личной креативной деятельности: создание макета выставочного пространства, размещение экспонатов, оформление стендов и выставочных витрин, создание вспомогательных материалов, например рисунков, графиков, макетов и т. д. Кроме того, творческий потенциал студентов может найти применение в деятельности по проведению экскурсий и занятий на выставке.

Таким образом, мы видим, что данный исследовательский проект направлен как на получение студентами новых знаний в процессе проведения самостоятельной научно-поисковой работы, так и на развитие творческих способностей.

Важно, что в основе данного проекта лежит принцип деятельностного подхода, где студент является не просто реципиентом получения готовой информации, а сам добывает необходимые сведения, анализирует собранную информацию и преобразует её в конкретный продукт учебно-исследовательской деятельности, в данном случае таким продуктом является выставка, посвящённая вхождению Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Литература:

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-Пресс. 1999, – 536 с.

2. Гуманитарные технологии преподавания в высшей школе: учеб.-метод. пособие / кол. авторов под ред. Черниковой Т. В., М.: Планета, 2011, – 496 с.

3. Деятельность как содержание образования. / Хуторский А. / Народное образование. М., 2003 № 8, – С. 107-114

4. Мунчаев Ш. М. Крым вернулся в состав России. Историческая справедливость восторжествовала. М.: ФБГОУ ВПО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012.

5. Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования как деятельности. Режим доступа: [<http://122.72.0.6www.openclass.ru/node/345860>] (дата обращения: 29.10 2016)

К ВОПРОСУ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

*Шабельник Н. В.,
Ленин А. В.,*

Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского

Предпосылки возникновения политической пропаганды появляются в период зарождения первых форм государственного устройства и социальных классов. Интерес и понимание важности политической пропаганды появляется у людей в древние времена. Говоря о политической пропаганде в древнем мире, следует упомянуть известный труд древнекитайского философа Сунь Цзы «Искусство во-

йны», в которой автор не только раскрывает суть информационной войны, но и дает наставления по пропаганде среди противника [1].

Особого развития пропаганда достигла в античной Греции. Именно там была предпринята попытка использования методов пропагандистского воздействия на народные массы с помощью красноречия. Риторика в Древней Греции становится образом жизни – красноречие является важным навыком античного гражданина.

Поскольку риторика интересовала, прежде всего, проблема этики (Аристотель, Платон, Цицерон и др.), то, по мнению некоторых ученых, в частности, американских исследователей Г. С. Джоуэтта и В. О'Доннела «те страны, в которых установились тоталитарные режимы, более не дали миру сколько-нибудь значительных теорий риторики, в результате история риторики едва ли включает изучение пропаганды, кроме ссылок на злоупотребление риторическими техническими приемами для достижения нечестных целей» [2].

На наш взгляд, современная риторика как ораторское искусство ничего общего с политической пропагандой не имеет, хотя именно она заложила основу пропагандистской технологии в виде разнообразных форм доказательства и способов внушения. Другими словами риторика положила начало развитию методов психологического воздействия на массовое сознание. Так, в годы Первой мировой войны руководство английской внешней пропаганды «требовали от персонала близкого знакомства с внешней политикой, глубокого понимания психологии неприятеля и специального знания искусства изображать факты ясно и убедительно» [3].

Сам термин «пропаганда» появился в 1622 г., когда Ватикан образовал Конгрегацию пропаганды веры для распространения католицизма в мире. Немного позже римский папа Урбан VII основал колледж Урбана – семинарию, которая обучала пропаганде. Огромную роль в обучении играли «Духовные упражнения» Игнатия де Лойолы.

Религиозная пропаганда получила свое развитие в еще раннее средневековье. Её целью была борьба за внутренний, духовный мир человека. Проповеди как христианские, так и мусульманские можно считать формой политической пропаганды. Религиозная пропаганда католической церкви породила крестовые походы. Распространение исламского учения (даават) активно использует сегодня ИГИЛ в своих политических целях.

Как показывает история, интенсивное развитие пропаганды начинается в период социальных катаклизмов. В ходе событий кризисного периода, особенно во времена революций и войн, совершенствуются технологии пропаганды, открываются новые методы.

В период Реформации Мартин Лютер масштабно стал использовать печать в борьбе против католической церкви, что являлось идеальным средством распространения пропагандистской информации.

В годы французской революции пиком пропагандистской деятельности становятся введение новых символов: национальные цвета, патриотическая музыка, живопись. Марсельеза до сих пор считается символом революционной пропаганды. У революции были официальные художники-пропагандисты Жак Луи Давид, Жан Пьер Уэль и др.

Беспрецедентные масштабы политическая пропаганда приобретает в период Первой мировой войны. Системный подход к пропаганде впервые применяют англичане. Так называемая «интенсивная пропаганда» включала в себя пропаганду непосредственно на линии фронта в виде листовок и активную кампанию в прессе. Организацией английской пропаганды руководил лорд Нортклифф. Ему удалось создать единый орган пропаганды, известный как Дом Крю и превратить его в важный инструмент войны [3].

Наработанные в ходе Первой мировой войны технологии пропаганды активно использовались в межвоенный период и в годы Второй мировой войны. В 1937 г. в США был создан «Институт анализа пропаганды». Сотрудниками Института были разработаны различные образовательные программы, а также изданы труды по анализу механизмов пропаганды («Анализ пропаганды» 1938 г., «Пособие для руководителей по анализу пропаганды: как ее распознать и что с этим делать» 1938 г., «Искусство пропаганды» 1939 г., «Пропаганда войны и Соединенные Штаты» 1940 г.).

Эффективную и мощную пропаганду использовали нацисты во время Второй мировой войны. В Германии было создано Министерство общественного просвещения и пропаганды во главе с Й. Геббельсом. Его считают основоположником технологии широкого применения всех видов пропаганды: «белой», «серой», «черной». Геббельс занимался практически воплощением идей Гитлера, используя различные средства массовой коммуникации. В основном это были печатные издания, радио, выступления перед населением. Министерство пропаганды Третьего рейха не имело аналогов в мировой истории. Практически в каждом виде современной пропаганды используется технология повторения, так называемый «метод Геббельса».

Не менее мощную политическую пропаганду вели противоборствующие стороны в годы «холодной войны». Пропаганде посвящены десятки работ психологов, политологов, социологов, журналистов. В эти годы совершенствуется методика политической пропаганды. В механизм пропаганды включаются кино и телевидение, которые становятся мощным пропагандистским оружием. Именно в эти годы понятие пропаганды приобретает негативный смысл. В качестве синонимов пропаганды используются слова «ложь», «искажение», «манипуляция», «психологическая война».

В настоящее время на политическую пропаганду большое воздействие оказывают информационные технологии. Особую роль играют информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (Интернет).

В современной геополитической ситуации интерес к пропаганде возрастает, она становится актуальной и можно предположить о начале новой ступени в развитии политической пропаганды.

Литература:

1. Сунь-Цзы. Искусство войны. URL: http://royallib.com/read/suntszi/iskusstvo_voyni.html (дата обращения: 20.11.2016).

2. Джоуэтт Г. С., О'Доннел В. Пропаганда и внушение. URL: <http://psyfactor.org/lib/propaganda13.htm> (дата обращения: 20.11.2016).

3. Стюарт Кэмпбелл. Тайны Дома Крю. Английская пропаганда в Мировую войну 1914-1918 гг. URL: http://militera.lib.ru/h/stuart_c/02.html (дата обращения: 23.11.2016).

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ ДИЗАЙНА КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Комиссарова Л. С.,

Национальный институт дизайна

Ковровые изделия используются в дизайне в различных формах, которые за последнее время приобрели большое разнообразие. Поэтому важной задачей является разработка общеметодологических оснований их проектирования.

Методология дизайна ковровых изделий должна исходить из принципа системности, объединяющего различные аспекты дизайна. Согласно положениям системного подхода, необходимо учитывать различные сферы функционирования предмета в их взаимодействии с выделением системообразующих принципов. [2] Применительно к дизайну ковровых изделий речь идет прежде всего о социальных системах, связанных с использованием предмета. На наш взгляд, системообразующим принципом при анализе социальных систем является сам человек как субъект. [1] При этом выделение потребностей человека, связанных с использованием ковровых изделий, также должно носить системный характер.

Важной методологической проблемой является анализ дизайна ковровых изделий в границах социально-экономических и технологических показателей. [5] Это позволяет разработать критерии экономической и технологической оценки изделий с учетом разных групп потребителей. Однако фактор цены не может выступать как

системообразующий показатель, поскольку ретрансляция эстетических и социально-ценностных свойств ковровых изделий может быть выполнена на основе технологий, позволяющих сделать изделия доступными для многих потребителей. На наш взгляд, в этом состоит существенное отличие ковровых изделий от других предметов дизайна.

Важным направлением методологии дизайна ковровых изделий является их анализ в культуре. Исследования показывают, что дизайн ковровых изделий имеет исторические традиции, поскольку является одним из самых древних видов дизайна. Дизайн ковровых изделий позволяет понять и ретранслировать этнокультурные ценности народа [6]. В настоящее время значимость выражения и оценки этнокультурных ценностей резко возрастает в связи с процессами глобализации и миграции.

Одним из направлений методологии дизайна ковровых изделий является определение их роли в развитии личности человека и его эмоций [3]. Ковровые изделия сопровождают ребенка с первых дней его жизни. Выбор текстуры, материалов, цвета и форм должен исходить из требований к образу жизни детей. Важнейшую роль играют требования экологичности ковровых изделий. Но одновременно необходимо учитывать и такое явление, как детскую и подростковую моду, которая является одним из механизмов развития ребенка и формирования его потребностей [4]. В настоящее время маркетинговые исследования спроса на ковровые изделия нацелены преимущественно на взрослых потребителей, что, на наш взгляд, является недостаточным.

Литература:

1. Батуров А. В. Человек и его потребности. Пятигорск, ПФ СКФУ, 2016.
2. Новикова Е. Ю. Системность и синергетика в науке //Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. 2012, № 1, С. 16-24.
3. Новикова Е. Ю. «Хороший дизайн» Дональда Нормана //Дизайн и технологии, 2013, № 34 (76), С. 102-108.
4. Новикова Е. Ю. Социально-психологический аспект отношения подростков к моде //Вопросы психологии, 1989, № 1, С. 121-127.
5. Новикова Е. Ю. Парадигма отечественной экономической науки: 1990-е годы//Наука и практика, 2012, № 2 (8), С. 29-34.
6. Циен-Ойдов Б. Дизайн монгольских ковровых изделий: культурно-исторические традиции, эволюция, современная практика. Автореферат дис. ... канд. искусствоведения, М., 2013.

МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ДИЗАЙНЕ

Сойфер А. В.,

Национальный институт дизайна

Системный подход в науке применим к исследованию методологии дизайна. При этом наиболее важными принципами системного подхода выступают: 1) признание открыто характера систем любого уровня; 2) постулирование процессов самоорганизации, самодвижения и саморазвития; 3) подчеркивание роли системообразующих признаков в их несводимости к другим элементам системы; 4) акцентирование динамики процессов как многоуровневого явления. [2] На основе системного подхода методология дизайна должна быть нацелена на выявление таких аспектов качества предмета, которые определяют его функционирование в совокупности различных сфер образа жизни потребителя. Необходимо учитывать, что предмет дизайна, функционирующий в обществе, может входить в различные системы, которые, будучи открытыми внешним воздействиям, обеспечивают творению дизайна самостоятельную жизнь в обществе. [1, 6]

На наш взгляд, методология системного подхода в дизайне должна исходить из принципа единства материального и духовного, социально-нормативного и индивидуального, эталонного и динамического аспектов функционирования предмета дизайна. Системный подход должен нацеливать проектирование на целостность отражения свойств предмета дизайна в виде единства экономических, экологических, функционально-потребительских, эстетических, социально-психологических, динамических и духовно-ценностных сторон.

В методологическом плане экономические аспекты дизайна необходимо рассматривать в русле парадигмы, подчеркивающей роль субъекта в обществе. [5] Экономические аспекты дизайна необходимо связывать с проблемой воспроизводства субъекта через материальную и духовную культуру. И в этом смысле экономические параметры в виде издержек, прибыльности не могут сами по себе быть критериями эффективности без анализа содержательных тенденций духовности, в формировании которой участвует дизайн. Ценности, ретранслируемые через предмет дизайна, необходимо рассматривать на основе принципа развития человека как субъекта посредством предметной среды. Исследования показывают, что динамика восприятия предмета дизайна в целом совпадает с циклами развития личности. [4]

Системный подход в дизайне должен сопровождаться методологическим анализом чувственной сферы человека. В настоящее время эмоции потребителя, в том числе и бессознательные импульсы, являются объектом особого внимания исследователей. Нейромаркетинг сводит эмоции потребителя к функционированию физиологи-

чеких механизмов мозга, что с методологической точки зрения правомерно рассматривать как редукционизм в науке. На наш взгляд, наиболее эвристичным направлением системного анализа эмоций потребителя является «эмоциональный дизайн». [3]

Литература:

1. Никитина И. Е. Дизайн как социокультурный феномен. Ростов-на-Дону, РГСУ, 2013.

2. Новикова Е. Ю. Системность и синергетика в науке //Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования, 2012, № 1, С. 16-24.

3. Новикова Е. Ю. «Хороший дизайн» Дональда Нормана //Дизайн и технологии, 2013, № 34 (76), С. 102-108.

4. Новикова Е. Ю. Социально-психологический аспект отношения подростков к моде //Вопросы психологии, 1989, № 1, С. 121-127.

5. Новикова Е.Ю. Парадигма отечественной экономической науки: 1990-е годы//Наука и практика, 2012, № 2 (8), С. 29-34.

6. Овчинникова Р.Ю. Графический дизайн в контексте гуманитарной методологии //Динамика систем, механизмов и машин. 2014, № 5, С. 189-192.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

РОЛЬ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Власова А. В.,

Новгородский Государственный Университет им. Я. Мудрого

Дополнительное образование представляет собой часть общего образования, оно позволяет учащемуся удовлетворить потребность в познании и творчестве, мотивируя его к самореализации и самоопределению. Это целенаправленный процесс не только обучения, но и воспитания по средствам дополнительных образовательных программ. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ст. 2, п. 14) дополнительное образование – это «вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования». [4]

На сегодняшний день проделана огромная работа по развитию дополнительного образования в России. Программам дополнительного образования уделяется огромное внимание со стороны Правительства РФ, так как они дают возможность каждому ребенку найти и реализовать себя в различных сферах деятельности, приобрести новые знания, умения и навыки. Дополнительное образование, в

сравнении с общим, не является обязательным. Именно поэтому перед ним стоит задача не только в создании разнообразных программ, но и в правильной их организации. Ребенка необходимо заинтересовать, мотивировать, вдохновить. [1]

Отличительными чертами педагогики дополнительного образования являются:

- свободным выбором каждым ребенка образовательной области (направления и вида деятельности), а так же профиля программы и времени ее освоения, педагога;

- предоставление различных видов деятельности, удовлетворяющих различным интересам, талантам и потребностям ребенка;

- личностно-деятельностная направленность образовательного процесса, способствует развитию не только мотивации личности к познанию, но и творчеству, самореализации и самоопределению;

- личностно-ориентированный подход к ребенку, способствующий созданию «ситуации успеха» для каждого;

- создание благоприятных условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности;

- признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, условия для пересмотра возможностей в самоопределении;

- самостоятельная оценка результативности, в целях стимулирования и побуждения к дальнейшему развитию, без ущемления достоинства ребенка. [5]

Из всех вышеперечисленных критериев следует то, что система дополнительного образования характеризуется творческой жизнедеятельностью, индивидуализацией, дифференциацией образовательного и воспитательного процесса, а так же носит диалоговый характер отношений между педагогом и учеником.

Знание иностранного языка стало неотъемлемой частью современного общества. Но сложилось так, что общеобразовательная школа дает только базовые знания иностранных языков. Так же стоит отметить обновление целей и задач обучения иностранным языкам в школе, что способствовало росту дополнительного языкового образования. Именно поэтому в настоящее время большинство школьников занимаются на дополнительных курсах или с репетиторами.

Дополнительное образование, связанное с иностранными языками, развивает как языковые, так и познавательные способности учащихся, способствуя решению образовательных и воспитательных задач, что зачастую невозможно сделать в о время обязательного урока иностранного языка.

Именно на дополнительных занятиях можно в полной мере активировать лингвострановедческий аспект, без которого невозможно изучение иностранного языка. Знакомство детей с культурой, особенностями и традициями страны изучаемого языка, позволяет

им не просто понять, а прочувствовать полученный на практике материал. Ведь в связи с интенсивными процессами социокультурной интеграции в современном мире возникает актуальная необходимость формировать и развивать у учащихся толерантное отношение к межкультурным различиям.[3, С. 58]

Правильно организованные дополнительные языковые занятия помогают раскрепостить ребенка, «заставить» его свободно общаться как со сверстниками, так и с педагогом, не боясь ошибиться.

Дополнительное языковое образование помогает учителю «рассмотреть» индивидуальные особенности каждого ученика. Найти слабые и сильные стороны в изучении иностранного языка, подобрать индивидуальную методику, наладить дружеский контакт, расположить ребенка и мотивировать его тем самым к дальнейшему успешному обучению.

Активизация познавательных интересов учащихся во внеурочное время совершенствует знания и умения, формирует социальную активность, определяет поведенческие нормы, творческое воображение, нравственные и духовные ценности, побуждает самостоятельно заниматься изучением языка, учит толерантности, что особенно необходимо в нашей многонациональной стране.[2, С. 34]

Суть работы учителя иностранного языка – это непрерывное творчество, постоянные эксперименты, неотступный поиск путей самосовершенствования. Дополнительное образование открывает дорогу для этого «творчества», делает учительский труд интересным, ярким и запоминающимся для его учеников, даёт возможность и в ребёнке развить творческую личность.

Литература:

1. Вайсбурд М. Л. Выбор профилированного курса обучения ИЯ и проблема способностей. – М.: АЯШ, 2003. № 4. – С. 40.
2. Дзюина Е. В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. – М.: ВАКО, 2007. – С. 34.
3. Кочукова О. В. Формирование критического мышления учащихся на социокультурном материале. – М.: АЯШ, 2006. № 3. – С. 58.
4. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012. ст. 2, п. 14.
5. Яковлев Д. Е. Организация и управление деятельностью учреждения дополнительного образования детей. – М.: Айрис-пресс, 2004.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ

Гарнаева Г. И.,
Низамова Э. И.,
Гайнуллин Ф. Ф.,

*Казанский (Приволжский) Федеральный университет
Институт физики, г. Казань*

Создание внутривузовской системы управления качеством образования, модернизации структуры и содержания образовательных программ, внедрения в образовательный процесс современных педагогических технологий являются основой повышения качества подготовки специалистов. Более того, без существенного пересмотра методов трансляции знаний решение проблемы качества образования малопродуктивно. Соответственно ставится задача обновления профессионального образования путем усиления практической направленности при сохранении его фундаментальности [3]. Практико-ориентированное образование предполагает изучение традиционных для российского образования фундаментальных дисциплин в тесном сочетании с прикладными. Практико-ориентированное обучение – это освоение студентами образовательной программы не только и не столько в аудитории, а в большей части в форме решения реальных практических проблем, формирование у студентов профессиональных компетенций в этом процессе. Важность практико-ориентированного обучения неопределима в подготовке конкурентоспособных учителей.

Повышение качества подготовки педагогических кадров возможно, в частности, при использовании модульной системы учебного процесса, усилении связи всех компонентов содержания подготовки педагогических кадров с практическими профессиональными задачами педагога, усиление практической направленности подготовки за счет увеличения системы практик, стажировок и активного привлечения представителей организаций работодателя, организацией сетевого взаимодействия образовательных организаций горизонтального и вертикального вида [1].

Физика – это наука экспериментальная, будущий учитель физики обязан владеть методикой проведения лабораторного эксперимента и практическими навыками работы с физическим оборудованием [2]. В ФГОС ООО представлены предметные результаты обучения за курс основной школы такие как: «...планировать, выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять

полученные результаты и делать соответствующие выводы...». То есть учащийся при окончании основной школы должен овладеть практическими навыками и умениями проводить небольшие исследовательские работы. Некоторые элементы такого вида деятельности формируются при выполнении лабораторных и экспериментальных работ в курсе изучения физики.

Модуль «Использование современного лабораторного практикума для подготовки практико-ориентированных специалистов в области образования» учит владеть техникой и методикой проведения демонстрационных опытов и лабораторных работ [5]. Студент, освоивший модуль будет демонстрировать навыки работы с учебным, демонстрационным и лабораторным оборудованием, будет демонстрировать умения связывать теоретические знания по предмету с экспериментом.

Изучение данного учебного модуля базируется на использовании лабораторной базы, оснащенной специальным лабораторным и демонстрационным оборудованием фирмы LDidactic (Германия). Выпускники, умеющие работать с этим оборудованием и владеющие методикой преподавания физики, будут особенно востребованы в образовательных учреждениях, где реализуется углубленное обучение физике.

На наш взгляд, включение этого модуля в учебный план по направлению: педагогическое образование, профиль: физика, будет эффективным в целях подготовки носителей новой идеологии и технологии и повышения эффективности Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы [4].

Целью модуля «Использование современного лабораторного практикума для подготовки практико-ориентированных специалистов в области образования» является: овладение студентами теорией и практикой современного школьного лабораторного практикума по физике с использованием современного лабораторного оборудования, математических программных средств, новых информационных технологий, выработка у студентов навыков самостоятельной учебной деятельности, подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности.

Модуль состоит из учебных дисциплин: «Современный лабораторный практикум в преподавании физики», «Лабораторный практикум по механике и молекулярной физике в классах с углубленным изучением физики», «Лабораторный практикум по электричеству, магнетизму и оптике в классах с углубленным изучением физики». Для оценки эффективности модуля проведена его апробация на базе Института физики Казанского (Приволжского) федерального университета с использованием современной лабораторной базы.

Проанализировав результаты апробации можно отметить, что модуль в основном отвечает целям и задачам Концепции модерни-

зации педагогического образования, образовательным результатам, соответствующим профессиональному стандарту педагога, в целом ориентирован на подготовку специалиста готового работать в логике деятельностного подхода (новый ФГОС общего среднего образования [6]) и способного результативно действовать в условиях сетевых форм взаимодействия.

Теоретические и практические компоненты учебных дисциплин образовательного модуля сбалансированы. Последовательность элементов модулей носит системный характер, а взаимосвязь устойчива. Учебный модуль внутренне непротиворечив, учебные дисциплины его составляющих уместны.

Литература:

1. Аганов А. В., Нефедьев Л. А., Низамова Э. И., Гарнаева Г. И. Педагогическая технология и модульное обучение как факторы развития высшего педагогического образования / Аганов А. В., Нефедьев Л. А., Низамова Э. И., Гарнаева Г. И. // Казанский педагогический журнал. 2015. № 3 (110). – С. 10-24.

2. Гарнаева Г. И., Касимова Д. Н., Гайнуллин Ф. Ф. Содержание физического образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта общего образования / Гарнаева Г. И., Касимова Д. Н., Гайнуллин Ф. Ф. // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. 2016. №7 (52). – С. 28-34.

3. Каспржак А. Г., Калашников С. П. Разработка моделей академического бакалавриата и исследовательской магистратуры в рамках реализации программы модернизации педагогического образования: первые итоги // Психологическая наука и образование. 2015. т. 20. № 5. – С. 29-34.

4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, утвержденный распоряжением правительства РФ от 7.02.2011г. № 163-р.

5. Таюрский Д. А., Мингазов Р. Х., Гарнаева Г. И., Низамова Э. И. Использование современного физического лабораторного оборудования в формировании профессиональных компетенций практико-ориентированных учителей физики / Таюрский Д. А., Мингазов Р. Х., Гарнаева Г. И., Низамова Э. И. // Казанский педагогический журнал. 2015. №3 (110). – С. 44-50.

6. Чернобай Е. В. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: путеводитель для учителя. – М.: УЦ «Перспектива». 2015. – С. 128.

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ ТАТАРСТАНА

Гатина Л. И.,

*Казанский национальный исследовательский
технологический университет*

В 2010 году Казанский государственный технологический университет получил статус научно-исследовательского университета, что наложило обязательства по ведению исследовательской деятельности, активизации инновационных направлений исследований. Структура научных направлений вуза в последние двадцать лет усложняется, в апреле 2015 года Ученым советом были утверждены научные направления, по которым планируется вести научно-исследовательскую деятельность [2].

Результаты научно-исследовательской деятельности в первую очередь можно оценить по публикационной активности. КНИТУ имеет свой научный журнал «Вестник Технологического университета», который с 2011 года выходит по 24 номера в год, рекомендован ВАК РФ. Публикационная активность в журнале была подвергнута контент-анализу по тематике, связанной с инновационными процессами и технологиями на страницах данного издания за 2010-2014 годы.

Если брать общее число статей в год, то за пять лет было опубликовано 401 статья (табл. 1). Число статей, в названиях которых употребляется понятия – инновации, инновационный и т.п. однокоренные слова, по сравнению с 2010 годом значительно увеличилось.

Тематика публикаций КНИТУ разнообразна (табл. 2). Больше число публикаций приходится на инновации в образовании, технологии и методы развития человеческого капитала. Также значительное количество публикаций вышло по направлениям макроэкономика, экономика инноваций, методы и технологии управления инновациями в промышленности, территориальное развитие, государственное и муниципальное управление, инновации в нефтегазохимическом комплексе (добыча и переработка углеводородного сырья).

Таблица 1 – Количество публикаций с употреблением лексем «инновация», «инновационный» и т. п. в научных журналах КНИТУ и КНИТУ (КАИ) за 2010–2014 гг.

Журналы	2010	2011	2012	2013	2014
Вестник технологического университета	13	76	113	96	103
Вестник Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева	–	2	10	6	6

Малое количество публикаций вышло по инновациям в технологиях, куда были отнесены статьи, обобщающие исследования по новым материалам, технике, технологиям и методам в химии, легкой промышленности, по инновациям в сфере композитных и полимерных материалов, в сфере оценки качества промышленных и управленческих процессов, результатов исследовательской, производственной, управленческой деятельности. По темам технологий ресурсо- и энергосбережения, мероприятиям и подходам к природосбережению нашлось всего 14 публикаций.

Для сравнения возьмем материалы Вестника Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева за тот же период с 2010 по 2014 годы (табл. 1), КНИТУ им. А. Н. Туполева (КАИ) также имеет основные направления научно-исследовательской деятельности [3].

Научные направления обоих университетов располагают к исследовательской работе, разработке инновационных технологий и продуктов, их результат обобщается в научных публикациях. Анализ тематики материалов статей КНИТУ им. А. Н. Туполева, в названии которых заявлены лексемы «инновации», «инновационный» и т. п., выявил, что основное количество приходится на социально-экономические и гуманитарные науки (табл. 3).

Тематика	2010	2011	2012	2013	2014	Всего:
Образование и управление человеческим капиталом	4	17	27	18	18	84
Управление качеством	2		1	1	3	7
Макроэкономика, экономика инноваций	4	19	14	22	12	71
Инновации в технологиях и технике	–	–	10	6	11	27
Нефтегазохимический комплекс	3	6	7	15	18	49
Полимерная промышленность	–	2	3	3	3	11
Биотехнологии	–		1	1		2
Управление инновациями в промышленности	–	16	19	12	11	58
Территориальное развитие и ГМУ	–	12	15	12	15	54
Управление персоналом и социальные инновации на предприятиях	–	2	7	2	5	16
Энергосбережение и энергоэффективность	–	1	3	1	4	9

Природосбережение	–	1	2	1	1	5
Авторское право и управление интеллектуальной собственностью	–	–	2	–	1	3
Инновационное развитие здравоохранения	–	–	2	2	1	5
Всего:	13	76	113	96	103	401

Из всего количества публикаций КНИТУ (КАИ) за 2010–2014 гг. – 890, названия статей с использованием слов «инновации», «инновационный» составляет лишь – 2,7 %. Однако это не говорит о слабой инновационной составляющей материалов публикаций, а скорее о неурегулированном менеджменте знаний в вузе. Если обратиться к основным понятиям, то система менеджмента знаний – это набор повторяемых на регулярной основе управленческих процедур, призванных повысить эффективность сбора, хранения, распространения и использования ценной информации [1, С. 16]. С точки зрения обращающегося к публикациям научных журналов авторы статей являются экспертами в определенных областях, поэтому важно обозначить инновационную составляющую публикуемых материалов (например, в аннотации), которые далее могут быть использованы для обмена опытом, информацией, трансформации знаний в технологии и продукты.

Таблица 3 – Тематика публикаций с употреблением лексем «инновация», «инновационный» и т. п. в научном журнале «Вестник Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева» за 2010–2014 гг.

Тематика	2010	2011	2012	2013	2014	Всего:
Энергосиловые установки	–	–	1	–	–	1
Управление процессами и моделирование	–	1	2	–	1	4
Социально-экономические науки	–	1	7	6	5	19
Всего:	–	2	10	6	6	24

Таким образом, рассмотрев примеры двух научных исследовательских университетов одного из регионов России, выявилось, что организации, призванные генерировать, распространять и трансформировать знания в продукты, услуги, технологии, сами могут не иметь эффективного менеджмента знаний. В связи с чем, встает необходимость дальнейшего исследования менеджмента знаний в отечественных научно-образовательных организациях и разработки

типового подхода к эффективному управлению накопленными знаниями, позиционированию результатов своих научных исследований.

Литература:

1. Мильнер Б. З. Управление знаниями: эволюция и революция в организации. М. – 2003. 176 с.
2. Приказ по КНИТУ № 203-о от 21.04.2015 «Об утверждении научных направлений в КНИТУ».
3. <http://www.kai.ru/science/> (дата обращения: 25.05.2016).

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Голубева Е. А.,

Вологодский государственный университет

Реализация основных дидактических принципов применения средств информационных технологий в курсе «Естествознание» во многом определяет результативность работы учителя.

Принцип наглядности подразумевает, что средства информационных технологий обеспечивают формирование у учащихся зрительных образов скрытых от наблюдения объектов и процессов, протекающих в микро (уровень клеток и макромолекул) и макромирах (эволюционные и геологические явления).

Принцип научности говорит о том, что учителю необходимо постоянно поддерживать свои знания на современном уровне развития науки, постоянно и систематически использовать для этого все классы информационных ресурсов обучения.

Принцип доступности требует от учителя строить процесс обучения и применять средства информационных технологий в соответствии с представлениями об этапах изучения и о стадиях развития мышления в процессе познания окружающего мира, согласно которым на первой стадии преобладает наглядно-действенное мышление, на второй – наглядно-образное мышление, на третьей – абстрактно-теоретическое мышление.

Принцип связи теории и практики осуществляется за счет целенаправленного и систематического включения в процесс обучения средств информационных технологий в качестве инструментов познавательной деятельности. Особенно важным для достижения целей обучения является применение в учебном процессе информационных ресурсов, с которыми учащиеся встречаются в повседневной жизни и, с которыми будут взаимодействовать в профессиональной деятельности. Программно-технические средства работы с учебной информацией – компьютеры, Интернет, цифровые микроскопы, интерактивные доски и планшеты, фото- и видеокамеры, цифровые лаборатории [1].

Принцип мотивационной стимуляции раскрывает условия формирования у учащихся устойчивой мотивационной основы, поддержания познавательного интереса. Учителю необходима новизна в содержании и способах предъявления учебного материала за счет использования в учебном процессе разных классов информационных ресурсов обучения биологии и различных средств получения информации.

Для реализации принципа систематичности информационные технологии должны применяться в соответствии с содержанием этапов изучения курса естествознания. Такой подход обеспечит формирование у учащихся знаний, умений и отношений как основы мировоззрения.

Принцип преемственности раскрывает содержательную взаимосвязь изученного и нового учебного материала на всех уровнях познания – от эмпирического уровня до теоретического уровня.

Принцип адаптивности учителю следует применять при выборе средства обучения – информационного или традиционного. Этот принцип подразумевает приспособляемость к индивидуальным возможностям учащихся.

Принцип интерактивности требует от учителя применения таких программно-технических средств обучения, которые позволяют учащимся работать в различных режимах доступа к учебной информации. Причем чем больше вариантов ответа позволяет информационно-обучающая программа на запросы учащихся, тем более интерактивной она является.

Литература:

1. Голубев О. Б. Интернет-проект в интегрированном курсе «Математика и информатика» для студентов гуманитарных профилей // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова 2008. т. 14. № 3. – С. 271-274.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА

Карасева Л. М.,

Филиал ФГБОУ ВПО «УГАТУ» в г. Стерлитамаке, г. Стерлитамак

В современных условиях глобализации, интеграции и информатизации мирового сообщества, а также компьютеризации производства формирование информационной компетентности студента технического вуза становится одной из первоочередных задач обучения в вузе.

Информационная компетентность студента как многомерный результат профессионального образования, включает когнитивный, технико-технологический, личностный, коммуникативный и рефлексивный компоненты, характеризуется оперированием информацией разной природы, как в индивидуальной, так и профессиональной деятельности [1].

Процесс формирования многомерной информационной компетентности студентов технических направлений продолжается на протяжении всего курса обучения в вузе. При моделировании учебной деятельности студента необходимо применение форм, методов и средств обучения с использованием информационных и коммуникационных технологий. Одной из основных форм организации учебной деятельности являются лекционные занятия. Важной особенностью современной лекции является визуализация, т. е. передача учебной информации с помощью технических, компьютерных, коммуникационных и информационных средств [2]. В связи с уменьшением часов аудиторных занятий, при изучении теоретического материала дисциплины часть вопросов выносятся студентам на самостоятельное изучение, что подразумевает, с их стороны: самостоятельный поиск информации по заданной теме в списке обязательной и дополнительной литературы, а также в Интернет-источниках; ее критическое оценивание, структуризация, минимизация; представление материала в удобной форме (презентации, доклада, статьи, реферата) для использования другим обучающимся со списком используемых источников. Такая деятельность:

- способствует получению знаний основных методов, способов получения, хранения и переработки информации, умению работать с информацией в глобальных компьютерных сетях: поиск информации, размещение результатов для всеобщего использования или рассылка на электронную почту студентам группы – когнитивный компонент;

- содействует осознанию сущности и значения информации в современном обществе, применения основных требований информационной безопасности при использовании Интернет-ресурсов личностный компонент;

- развивает навыки работы с ЭВМ как средством управления информацией, способность к анализу, обобщению и сопоставлению разных источников информации для решения конкретной учебной задачи – технико-технологический и рефлексивный компоненты;

- способствует развитию логически верно, аргументировано и ясно строить устную (при докладе) и письменную речь (при написании реферата, статьи), применяя формальные языки и иные виды знаковых систем, технических средств в процессе передачи информации (локальные и глобальные сети, мультимедийный комплект) – коммуникативный компонент.

Таким образом, преподаватель, моделируя на лекции диалог в форме дискуссии, пресс-конференции, проблемной ситуации, докладов студентов и используя информационно-коммуникативные технологии, направляет учебную деятельность на формирование компонентов информационной компетентности.

Литература:

1. Карасева Л. М., Дорофеев А. В. Генезис понятия многомерной информационной компетентности в контексте реализации компетентностно-ориентированного образования // История науки и техники. 2015. № 9. – С. 24-34.

2. Карасева Л. М., Дорофеев А. В. Моделирование учебной деятельности как условие формирования информационной компетентности студентов технического вуза // Фундаментальные исследования. 2014. № 8 (Ч. 3). – С. 717-721.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ К ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

**Кузнецов И. А.,
Васильева Л. Г.,**

*Российский химико-технологический университет
им. Д. И. Менделеева, г. Москва*

В ответ на требования времени в профессиональные стандарты всех звеньев системы профессионального образования в качестве обязательного звена включено требование коммуникативной компетентности будущего специалиста – участника профессионального общения на иностранном языке в сфере науки, техники, производства и образования. К выпускникам технических вузов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования предъявляются высокие требования к знанию иностранного языка. Содержание языкового образования, заложенное в ФГОС ВО, ориентировано на обеспечение у студентов способности к межкультурной коммуникации в рамках диалога культур, к эффективному функциональному использованию иностранного языка в различных видах деятельности и межкультурного общения.

Известно, что специфика обучения иностранному языку студентов вуза определяется: целями и содержанием иноязычной подготовки будущих инженеров; особенностями самого иностранного языка как учебной дисциплины; особенностями форм и методов обучения в высшей школе, характеристиками студентов, обучающихся по техническим специальностям.

Нами выделены следующие специфические особенности системы языковой подготовки специалистов к иноязычной коммуникации в профессиональной сфере: в качестве основных целей иноязычной подготовки, как правило, выдвигаются освоение студентами общей и специальной лексики, формирование навыков работы над иностранной специальной литературой, развитие навыков чтения и устной речи на иностранном языке; обучение в современном вузе отличается четкой практической направленностью и предметностью, а также взаимосвязью с будущей специальностью; основным средством организации коммуникативно-познавательной деятельности учащихся, формой обучения и его целью является общение; несформированность профессиональной направленности студентов первого курса влечет за собой либо внешнюю мотивацию изучения иностранного языка (требования программы, престижность), либо связанную с досугом, культурным и умственным развитием; невыраженность профессиональных интересов студентов особенно технических специальностей к освоению иностранного языка, непонимание его роли в профессиональном становлении.

Анализируя эти особенности с точки зрения процесса формирования профессиональной компетентности, выявлены специфические возможности иноязычной подготовки студентов химико-технологического вуза в этом процессе:

- иностранный язык, являясь средством выражения мысли об объективной действительности и отношения к ней, позволяет использовать его для формирования общекультурного и личностного компонентов компетентности инженера;

- поскольку иностранный язык допускает различное предметное наполнение, то существует возможность обеспечения с его помощью взаимосвязи различных учебных дисциплин, интегративного развития всех компонентов компетентности за счет включения студентов в оценку тех или иных профессиональных решений и процесса их получения с позиции культуры и личностного развития, а также за счет формирования соответствующих умений;

- относительно тесный индивидуальный контакт педагога со студентами, высокая роль педагогического общения в обучении иностранному языку позволяет реализовать функции личностно-развивающего общения, формирования мотивации профессионально-личностного самосовершенствования студентов;

- прагматическая речевая компетенция проявляется в умении воздействовать посредством языковых средств на партнера по общению.

Эти возможности, рассматриваемые как специфические функции иноязычной подготовки в формировании профессиональной компетентности студентов химико-технологического вуза, не могут быть в полной мере перенесены на другие учебные дисциплины,

поскольку каждая дисциплина, как правило, имеет свое предметное наполнение, относящееся либо к гуманитарной, социально-экономической, либо к химико-технологической сфере.

Литература:

1. Кузнецова Т. И., Воловикова Е. В., Кузнецов И. А. Английский язык для инженеров-химиков. / Под редакцией Т. И. Кузнецовой. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2015.

2. Khromov S. S., Gulayeva N. F., Zelenetskaya I. S., Minakova L. Yu., Sheketera A. L. An algorithm for the integration of information and communication technologies in teaching languages for special purposes // Procedia - Social and behavioral sciences. 2015. Т. 200. pp. 224-229.

3. Кузнецова Т. И., Кузнецов И. А. Управление формированием образовательного пространства как гарантия качества обучения на современном этапе. // Вестник Университета Российской академии образования. 2011. № 4. – С. 28-31.

4. Кузнецова Т. И., Анисимов В. В., Кузнецов И. А. Педагогические основания и модель формирования иноязычной компетентности в высшей профессиональной школе. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева; 2012. – 112 с.

5. Кузнецова Т. И. Гуманитаризация высшего технического образования средствами иностранного языка. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева; 1998. – 67 с.

6. Кузнецова Т. И., Марченко А. Н., Кузнецов И. А. Теория и практика обучения английскому языку в техническом вузе. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева; 2014. – 79 с.

7. Кузнецова Т. И. Обучение иностранным языкам студентов высших учебных заведений. – М.: Альфа; 2000. – 148 с.

8. Кузнецова Т. И. Личностно-ориентированные технологии обучения студентов вузов иностранному языку. – М.: Альфа; 2001. – 118 с.

9. Кузнецова Т. И., Анисимов В. В., Кузнецов И. А. Особенности развития иноязычной коммуникации в техническом вузе. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева; 2012. – 102 с.

10. Кузнецова Т. И. Методика обучения чтению профессионально ориентированной литературы на английском языке (на примере студентов химико-технологических специальностей). Монография. /Под редакцией Т.И. Кузнецовой. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2012.

11. Монахова Г. А., Монахов Д. Н. Мультимодальные технологии в учебном процессе высшей школы // Теория и практика общественного развития. 2013. № 11. – С. 158-160.

12. Кузнецов И. А. Катранов С. Н. Принципы подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в системе дополнительного образования высшей школы. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 5-1 (59). – С. 187-190.

13. Катранов С. Н., Кузнецов И. А., «Формирование иноязычной компетенции при обучении студентов технического вуза говорению и переводу» // Среднее профессиональное образование. 2016. № 4. – С. 30- 35.

14. Кудряшов Л. В., Кузнецов И. А., «Алгоритм формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции» // Среднее профессиональное образование. 2016. № 5. – С. 34-38.

15. Монахова Г. А., Монахов Н. В., Кузнецов И. А. «Инструментальная модель курсов повышения квалификации учителей» // Среднее профессиональное образование. 2016. №6. – С. 60-63.

16. Кузнецова Т. И., Марченко А. Н., Кузнецов И. А., Аристов В. М. «Профессиональный диалект или специальный язык: проблемы обучения иноязычной профессиональной разговорной речи»// Филология и культура. 2016. № 1(43). – С. 277-283.

17. Кузнецова Т. И., Кузнецов И. А. «Развитие системы профессионально- ориентированного обучения иностранным языкам в техническом ВУЗе на основе предметно- языковой интеграции»// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2016. № 1 (173). – С. 67-73.

18. Трофимова С. П., Кузнецов И. А. «Организационно- педагогические условия развития иноязычной речевой компетенции у студентов технического вуза во внеаудиторной работе (на примере олимпиады)» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 4-2 (58). – С. 205-207.

19. Кузнецов И. А. «Иноязычная подготовка аспирантов в системе непрерывного образования технического вуза» // Среднее профессиональное образование. 2015. № 4. – С. 48-50.

20. Аристов В. М., Барботина Н. Н., Гартман Т. Н., Головина В. А. Жукова Г. С., Захарова Н. А., Капустин Ю. И., Кузнецов В. М. Кузнецова Т. И., Лясникова Н. Н., Паркина М. П., Соловьев С. Н., Шакина Э. А., Щербаков Д. В. Электронные учебно-методические материалы для студентов первого курса РХТУ им. Д. И. Менделеева //Успехи в химии и химической технологии. 2007. Т. 21. № 11 (79). – С. 83-86.

21. Кузнецов И. А. «Иноязычная подготовка аспирантов в системе непрерывного образования технического вуза» // Среднее профессиональное образование. 2015. № 4. – С. 48-50.

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА

Куликова Т. С.,

Пермский военный институт ВНГ РФ, г. Пермь

Профессорско-преподавательский состав кафедры математики и физики пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации принимает активное участие в работе по гражданско-патриотическому воспитанию курсантов во всех видах учебной и внеучебной деятельности. Одной их форм организации гражданско-патриотического воспитания является краеведение. Краеведческая работа базируется на близком, понятном, очевидном материале, который позволяет ощутить личную причастность с историей своей страны, знакомясь с историей города и края, в котором начинается служба Отечеству военнослужащих войск национальной гвардии РФ, и познавая патриотические, трудовые, духов-

но-нравственные традиции народа Пермского края. Для курсантов организуются лекции, обзорные и пешеходные экскурсии по городу, экскурсии в музеи города: Пермский краеведческий музей, Пермская художественная галерея, музей Пермской артиллерии (на открытой площадке представлена обширная коллекция орудий с XIX века до современности), парк научных развлечений, музей науки (экспонаты музея наглядно демонстрируют законы физики, химии и математики) и т. д. Будущие защитники Отечества погружаются в исторический мир естественнонаучной и технической мысли пермского общества, раскрывают страницы становления науки и ее практического применения на заводах Пермской губернии в далеких XVIII и XIX веках. Горные инженеры, работавшие на казённых и частновладельческих заводах, представляли собой элиту русских инженеров. Именно они создавали научный потенциал, который с успехом использовался для конструирования и создания передовых технических новинок. Был создан своеобразный научно-технический горнозаводской центр в России, который располагался на территории современного Пермского края и города Перми. Целая плеяда горных инженеров трудилась с XVIII века над созданием основы научной базы в губернии, которая в XIX веке сформировалась в передовой центр научной мысли в России. Основателем пермской научной базы можно по праву считать генерал-майора В. Геннина, который создал целый ряд заводов, с прогрессивными, для первой половины XVIII века, технологиями производства. Именно по его указу началось строительство Егошихинского медеплавильного завода в 1723 году. Успешно продолжили формировать и развивать пермский научный потенциал горные инженеры Соболевский, Воронцов и Славянов. На пермской земле плодотворно занимался математическими вычислениями математик священник Первушин, известный в европейском научном сообществе и в честь его было названо вновь открытое «Первушинское число».

Для курсантов организуются выездные экскурсии в города Пермского края. Например, путешествие в небольшой провинциальный город Оса, имеющего большую историю: Оса основана в 1591 году как укрепленный пункт Российского государства; в XVIII веке через Осу прошел Сибирский тракт; в 1733 году в Осе останавливалась Камчатская экспедиция Витуса Беринга; 1774 году отряды Емельяна Пугачева взяли крепость штурмом. В краеведческом музее Осы представлена единственная в России диорама, посвященная событиям крестьянской войны. Еще один прекрасный музей – музей природы Осинского Прикамья, в нем 140 видов растений и 140 видов животных воспроизведены в виде макетов и гербариев. В Осе сохранились в первоначальном облике постройки XVIII – XIX веков, купеческие особняки, магазины, общественные здания, поражает

размерами и великолепием Троицкий собор. Экскурсии знакомят с историческими фактами, культурой Пермского края и расширяют кругозор курсантов, прививают любовь к Родине.

Литература:

1. Николаев Ю. Ф. Из истории Пермского края. Соликамск: Изд-во ООО «Типограф», 2011. – 487 с.

ПОРТФОЛИО КАДЕТА – ИНСТРУМЕНТ ДИНАМИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

**Куция М. Г.,
Маркович О. Т.,**

*ФГКОУ «Кронштадтский морской
кадетский военный корпус МО РФ»*

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников. Информация об этом вносится в портфолио обучающегося.

Условно Портфолио можно разделить на три основные группы:

- Папка достижений в начальной школе.
- Портфель достижений учащихся 5-7 классов.
- Портфолио выпускника.

Согласно этому делению, к нам пришли дети, первые обучающиеся по ФГОС, и представили Папки своих достижений, которые были проанализированы воспитателями учебной роты. Мы получили интересную информацию о наших воспитанниках. Папки достижений имеют следующие разделы: информация о семье, документ, подтверждающие успехи в учебе, творческие работы.

Из анализа Папок достижений и опыта работы можно сделать вывод, что обучающиеся нового набора обладают повышенной мотивацией к обучению, более разносторонние и самостоятельные. Информация, содержащаяся в Папках достижений, достаточно полно и объективно характеризует кадет, в чем мы имели возможность убедиться. После анализа Папок достижений учащихся возник вопрос: «Как создать Портфолио учащегося основной школы?»

За прошедший период мы предприняли следующие шаги:

1) В каждом классе воспитателями ведется табель успеваемости учащихся, а в портфолио мы предложили кадетам раздел «Учебная активность», где они смогут не только фиксировать результаты обучения, но и самостоятельно спланировать зону ближайшего развития и представить динамику результатов своей учебы графически.

2) В корпусе традиционно на каждого кадета ведется «Карточка учета поощрений и взысканий». Записи ведутся в хронологическом порядке. В портфолио мы предлагаем разбить эту информацию по разделам (например, раздел «Творческая активность»).

3) Предложили кадетам конкурс на лучший дизайн разделов портфолио.

4) Провели небольшой опрос среди родителей наших кадет: Как они относятся к созданию и ведению портфолио?

Большинство родителей, будучи уверенными, что портфолио обязательно поможет при поступлении в ВУЗ, очень кропотливо отнеслись к его заполнению, а некоторых в этом убеждали учителя, создавая мотивацию для создания портфолио их детей. Приводим несколько ответов:

1) Что мы можем сказать о портфолио? Портфолио – это история наших детей, что сумели или нет. Кто знает? Но мы знаем, они старались, и если это возможно, давайте уважать их выбор.

2) Идей много, но не следует забывать о главном, что это не папка, куда складывают всё подряд и чем толще она, тем лучше. Мы, ребёнок, родители должны видеть, как ребёнок развивается. Портфолио – это сборник документов и результатов, в котором должен фиксироваться прогресс достижений. Мы же наблюдаем только внешнюю красивую форму, а личностных продвижений нет. Должна быть видна динамика.

В процессе работы мы для себя определили основные принципы создания и работы с портфолио.

Памятка по ведению портфолио

1. Привлечение родителей к помощи при заполнении разделов портфолио.

2. Разделы портфолио не нумеровать, а располагать в произвольном порядке (по желанию).

3. Результат работ датируется, чтобы можно было отследить динамику, соответствующая оценка всегда сравнивает текущую работу ребёнка с более ранней.

4. Портфолио не использовать для сравнения детей между собой!!!

5. Рекомендуются объяснять детям принципы достоверности самооценки (чтобы она не была завышена или занижена).

6. Просмотр портфолио педагогом, родителями и другими учениками разрешается только с ведома и согласия ученика, которому принадлежит портфолио.

7. Страницы портфолио должны быть красиво оформлены, ребёнок должен понимать важность внешнего вида документа.

8. Важно, чтобы на каждом этапе в процессе продвижения к намеченной цели был зафиксирован успех ученика, т. к. именно успех – наилучший стимул для дальнейшего развития.

9. В конце учебного года можно провести презентацию и определить победителя в номинациях «Самый оригинальный портфолио», «За самое лучшее оформление работ», «За многогранность и талант», «За трудолюбие».

Мы изучаем методическую литературу по вопросу создания Портфолио ученика и столкнулись с проблемой: по созданию портфолио, каким оно по структуре должно быть, документов нет. В связи с этим мы надеемся, что в нашем корпусе будет разработана унифицированная форма Портфолио, которая будет включать в себя необходимые и достаточные сведения о результатах обучения кадет, что в дальнейшем поможет нашим выпускникам при поступлении и обучении в Высших военно-морских учебных заведениях.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**Марченко С. В.,
Скибина Е. В.,
Шевчук Л. Н.,
Надеина Л. А.,**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Белгорода*

Современный век – это век не только высоких информационных и компьютерных технологий, но сегодня современное образование ставит перед педагогом задачу совершенствовать традиционные технологии и находить новые подходы к организации учебно-воспитательного процесса.

Одним из возможных выходов из этой ситуации является применение информационных компьютерных технологий (ИКТ), представляющих собой накопление информации, её хранение и переработку, математический анализ, моделирование и прогнозирование. Составными частями ИКТ являются электронный, программный и информационный компоненты, совместное функционирование которых позволяет решать задачи, поставляемые развитием общества. Следовательно, цель учителя – найти применение компьютерным технологиям в процессе физического воспитания учащихся как средство методической поддержки учебно-воспитательного процесса. Компьютерные технологии способны сделать учебно-воспитательный процесс более интенсивным, эффективным и качественным. Они побуждают учащихся к заинтересованности, активизации познавательной деятельности, углублению межпредметных связей [1, С. 13-14].

В ходе проведения уроков современные педагогические технологии, в частности использование новых информационных технологий, Интернет – ресурсов, позволяют учителю достичь максимальных результатов в решении таких задач, как:

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет применения средств современных информационных технологий: это повышение эффективности и качества процесса обучения, повышение активности познавательной деятельности и увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации.

2. Подготовка к комфортной жизни, развитие личности обучаемого в условиях информационного общества: это развитие коммуникативных способностей, формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации и формирование умений осуществлять экспериментально–исследовательскую деятельность.

3. Выполнение социального заказа общества: это подготовка информационно грамотной личности и осуществление профориентационной работы в области физической культуры.

Во всех общеобразовательных учреждениях структура каждого предмета разнообразна, но общий принцип, один – задача учителя состоит в том, чтобы создать условия для практического овладения знаниями. Применяя этот принцип к уроку физической культуры, можно отметить, что задача учителя заключается в выборе таких методов обучения, которые позволили бы каждому ученику и в полной мере активизировать двигательную и познавательную деятельность, проявить свою активность и своё творчество. Существует специфика урока физической культуры, которая не позволяет использовать информационно-коммуникативные технологии в том объеме, в котором они используются на других уроках, так как основное направление обучения предмету – это двигательная активность.

Уроки физической культуры включают большой объём теоретического материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому применение электронных презентаций позволяет эффективно решать эту проблему. Электронная презентация – это логически связанная последовательность слайдов, объединённая одной тематикой и общими принципами оформления.

Разумное использование в учебном процессе наглядных средств обучения – это одна из главных задач учителя физической культуры. Наглядность играет очень важную роль в развитии наблюдательности, внимания, развития речи, мышления учащихся. И современные информационные компьютерные технологии предоставляют богатейшие возможности для этого. В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить обучающего

ся большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся [2, С. 43].

Оной из форм использования ИКТ явилось применение тестирующих программ. Использование компьютерных тестов на теоретических уроках физической культуры даёт возможность для реальной индивидуализации и дифференциации обучения, а также вносит обоснованные изменения в учебный процесс и достоверно оценивает качество обучения и управляет им.

В работе современного учителя создание и использование личного интернет-сайта является хорошим подспорьем. Использование интернет-сайта учителя помогает формировать информационную компетенцию учащихся, повышает эффективность обучения, позволяет использовать материалы сайта для домашних заданий и работы на уроках.

Таким образом, при организации и проведении современного урока физкультуры необходимо использование ИКТ, это позволяет успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивает интеллектуальные и творческие способности учащихся, расширяет общий кругозор детей.

Литература:

1. Дядюшкина Т. С. «Использование информационных технологий на уроках физической культуры» ИТО – Ростов – 2010. – С. 13-14.

2. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М. 1999 г. – С. 43.

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ХЕЗИТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ

Мкртчян А. Е.,

*Армянский государственный педагогический университет
имени Хачатура Авояна*

Спонтанная речь не всегда идеальна. Очень часто в ней встречаются самоперебивы, мелкие речевые колебания, отступления, прерывания.

Одним из видов таких речевых сбоев является пауза хезитации.

Немаловажным представляется учет знаний о хезитации в процессе генерации спонтанного высказывания. В учебных условиях, студенты должны учесть особенности распространения паузы колебания. Студенты должны выделить «речевые и коммуникативно-речевые умения в процессе использования иноязычных слов в речи» [Воронкова, Асеева 2008: С. 11-14].

Явление хезитации помогает говорящему придать эмоциональность своему высказыванию, предоставляет время для обдумывания и формулирования дальнейших мыслей.

Будущие журналисты должны знать, что речевые сбои присущи всем формам устной речи. Для обыденной речи, например, для бытового диалога, ввиду его принципиальной неподготовленности, особенно характерны высокая частотность и разнообразие форм речевых сбоев. Типичными сигналами речевого сбоя в устной речи являются так называемые маркеры хезитации, или маркеры речевых колебаний. С помощью маркеров хезитации говорящий сообщает, что он намерен продолжить речь, но ему необходим временный перерыв на подготовку следующего отрезка. Чаще всего перерывы воплощаются как собственно паузы и как заполненные паузы – «долексические» заполнения, «мэканье».

В. Г. Хуршудян, исследуя особый класс лексических маркеров хезитации, предлагает термин «препаративная подстановка».

Трактуя данное понятие, В. Г. Хуршудян пишет: «Феномен препаративной подстановки состоит в том, что говорящий, не найдя удовлетворяющую его вербализацию составляющей, временно подставляет на ее место заместитель. В качестве маркеров препаративной подстановки в языках мира чаще всего используются указательные, вопросительные, универсальные или неопределенные местоимения или слова, исторически восходящие к местоимениям этих классов, используются также существительные с максимально обобщенным значением типа вещь, факт, дело» [Подлеская, Хуршудян 2006].

В профессионально-ориентированном курсе английского языка тоже возникают проблемы, связанные с неумением использования маркеров препаративной подстановки на иностранном языке. Как отмечает тот же автор: «Для компенсации затруднений и неполноты, устный дискурс имеет ряд механизмов, которые отсутствуют в письменном дискурсе. В этот ряд входят: просодия (в том числе, интонация и паузация), особые жесты, используемые только в устной речи, дискурсивные маркеры и т. д. К этому же ряду относятся и сигналы речевых затруднений — средства выражения хезитации. К числу средств выражения хезитации относят обычно: разные типы пауз (заполненные и незаполненные). Незаполненная пауза хезитации образует перерыв в звучании. К заполненным же паузам хезитации можно отнести вокализации, затяжки звуков, пустые вводные слова, выражения, местоимения, наречия, которые часто называют словами-паразитами. Английская спонтанная речь богата такими дискурсивными маркерами, как «erm», «er», «mm», «um», «well», «like», которые рассматриваются многими лингвистами как слова-паразиты, «пустые» слова. Однако, будущие журналисты должны знать, что они помогают заполнять паузы, возникающие в те моменты, когда говорящий старается подобрать подходящее слово, или думает, как начать реплику.

Вставные фразы говорящего – метатекстовые комментарии, обращенные к адресату или самому себе, обеспечивающие непрерывный контакт с собеседником («As you know», «you see»); непреднамеренные повторы, в том числе частичный повтор, полный повтор слова, и даже повтор целого словосочетания, невербальные паузы колебания – покашливания, вздохи, смех, цоканье языком, самопрерывания, незаконченные высказывания, в которых смысл, необходимый для коммуникации, невозможно извлечь ни из контекста, ни из ситуации, ни из фоновых знаний говорящих. удлинённые звуки, определенные классы дискурсивных маркеров, паралингвистические средства, разные типы повторов.

Студенты должны шаг за шагом изучать хезитативную природу английского языка. На начальном уровне изучения иностранного языка, студенты пытаются распознать типы заполненных пауз. Далее они сами заполняют эти паузы.

Будущие журналисты должны вовремя вступить в беседу, используя перебивы, подхваты реплик. Во время интервью или беседы, собеседники должны быстро «прореагировать на вопрос короткой фразой, показывающей, что вопрос понят и принят, после чего благодаря хезитации можно выиграть время, чтобы подобрать нужную формулировку, аргумент, точное слово» [Подлеская, Хуршудян 2006].

Для развития спонтанной речи большое значение имеют также «самоперебивы и повторы». Исследователи выявили особенности хезитации при интервью. Собеседники выбирают соответствующее слово, паузу, маркер.

Говоря о связности элементов дискурса, нельзя не упомянуть дискурсивные маркеры (discourse markers, cue phrases). Эти элементы обеспечивают опору для понимания социального устройства.

Такие слова так же называются макроконнекторами, так как они сигнализируют о новых макропропозициях, а также придают связность дискурсу в целом.

В заключение стоит отметить, что хезитации в спонтанной речи преследуют фактически одну цель: обеспечить коммуникативную эффективность передаваемого.

Литература:

1. Подлеская В. И., Хуршудян В. Г. О лексических маркерах хезитации в спонтанной речи: уроки.–Режим доступа: www.dialog1.ru/digests/dialog2006/materials/.../Podlesskaya.htm.

2. Воронкова, Н. В., Асеева Л. А. Явление хезитации в устном спонтанном монологическом высказывании: Суденческая научная конференция – 2008: Материалы научной конференции: Актуальные проблемы лингвистики и методики/Урал. гос.пед.ун-т. – Екатеринбург, 2008. – 120 с. – С. 11-14. – режим доступа: <http://rudocs.exdat.com/docs/index-7594.html>.

О СТИМУИРОВАНИИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА*

Московкин В. М.,
Верзунова Л. В.,
Шатохина С. И.,

*Белгородский государственный национальный
исследовательский университет*

Массовый запуск публикационных стимулирующих мер в университетах многих развивающихся стран привел к резкому росту публикационной активности в этих странах. Этот общий рост, естественно, складывается из роста публикационной активности по отдельным университетам. В то же время нам удалось уловить тенденцию спада публикационной активности в большинстве ведущих стран мира, начиная с 2012 г., что связано с разочарованием в неолиберальной доктрине «Publish or Perish» в большинстве стран мира. Эта тенденция спада напрямую связана со свертыванием публикационных стимулирующих схем. Но так как Россия только недавно вступила в публикационную гонку, то ей необходимо пройти некоторый путь, который может позволить улучшить структуру публикаций, а значит и качество самих исследований.

Для наращивания своей публикационной активности российские университеты используют сейчас два пути: прямую закупку статей у вновь созданных низкокачественных журналов открытого доступа, у которых практически не налажен процесс рецензирования статей и стимулирование публикаций научно-педагогических сотрудников университета за счет выдачи вознаграждений публикаций за каждую опубликованную статью в зависимости от импакт-фактора журнала, в котором эта статья была опубликована.

Естественно, что второй путь поддержки университетской публикационной активности должен быть основным, а первый подчиненным. Чтобы нивелировать все негативные стороны первого пути поддержки публикационной активности, необходимо организовать обучение ученых на предмет подготовки качественных статей и экспертизы (рецензирование) статей в самих университетах, а также в меньшей степени поддерживать в рамках этой схемы ученых естественнонаучного направления, которые имеют опыт публикаций в международно-признанных журналах.

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете разработано Положение о стимулировании работников к публикациям в журналах, входящих в базы данных

* Исследование выполнено в рамках государственного задания НИУ «БелГУ» на 2016 год, код проекта 516.

Scopus- или Web of Science, которое направлено на активизацию деятельности по продвижению публикаций в международно-признанные научные журналы с целью обеспечения устойчивого роста и улучшения позиционирования университета в глобальных университетских рейтингах. Стимулирование активности работников осуществляется посредством единовременной (один раз в год) стимулирующей выплаты, назначаемой за публикации в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science. В рамках этого Положения к учету принимаются только статьи, датируемые в базах данных текущим годом, имеющие в авторских реквизитах в качестве места работы университет (в любых редакциях его названия, идентифицируемых системами Scopus и Web of Science), а также размещенные в электронном архиве открытого доступа НИУ «БелГУ» в соответствии с положениями Университетского мандата открытого доступа. Размер базовых единовременных стимулирующих выплат за публикацию одной статьи в зависимости от интервала изменения импакт-фактора журнала устанавливается приказом ректора каждый год.

Работа университета в соответствии с данным Положением, как показали данные трехлетнего мониторинга, привела как к общему увеличению статей в международно-признанных журналах, так и к увеличению доли статей не естественнонаучного профиля в общей структуре «скопсовских» публикаций НИУ «БелГУ», а также к большому вкладу публикаций из низкоимпактных многопредметных журналов новой волны.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ-ПРАВОВЕДОВ

Насонова Л. И.,

Академия следственного комитета РФ

Формирование социогуманитарных компетенций у студентов-правоведов отвечает задаче подготовки специалиста с активной жизненной позицией и высоким уровнем общепрофессиональной подготовки. Содержание компетенций определяется общеобразовательными стандартами, однако разработка учебных планов, учебных заданий отличается вариативностью в различных вузах и требует выявления границ применимости тех или иных методических приемов.

Важной проблемой является определение предметного содержания заданий для учащихся, посредством которых осуществляется формирование компетенций. Разработка методики преподавания должна исходить из принципа единства знаниевых и личностных

компонентов профессиональной деятельности, направленной на решение общественно значимых задач. Правомерно выделить несколько направлений формирования социогуманитарных компетенций, которые соответствуют потребностям мировой и российской практике. Во-первых, актуальной задачей является формирование поликультурных компетенций. Их значимость в настоящее время определяется процессами глобализации, межкультурного взаимодействия и миграции. [3] Традиционно проблемы культурной адаптации рассматривались применительно к обучению иностранных студентов. [1] Мы считаем, что в настоящее время раскрытие сущности поликультурных компетенций актуально для всех групп учащихся. Потребности взаимопонимания и достижения большей толерантности при интерпретации норм и законов права актуальны для всех субъектов российского общества.

Во-вторых, важной проблемой при обучении правоведов является учет специфики российского законодательства. Исследователи отмечают противоречивость законов разных областей, что на практике может приводить к росту субъективизма. [4] Мы считаем, что оптимизация законодательства может осуществляться на основе повышения общекультурной, философской компетентности специалиста. Философия выступает в качестве универсальной методологии для исследований в частных науках, в том числе и в правоведении. Разработка нового законодательства должна строиться на научных основаниях, что повышает ценность общеметодологических знаний. Преодоление несовершенства законодательства на практике требует активной гражданской позиции от правоведов, принятия решений, основанных на соблюдении долга, принципов справедливости. Важнейшую роль при этом играют мировоззрение и мировоззренческие смыслы. Именно мировоззрение, основанное на изучении социогуманитарных дисциплин широкого спектра, позволяет выполнять интегративные функции, лежащие в основе принятия решений в тех областях права, где имеются недоработки законодательства и «белые пятна». Третьей важной проблемой является разработка методики формирования компетенций с учетом специализации, сроков обучения, типа образовательных стратегий, возраста учащихся, их предвузовской подготовки. [2] Это особенно важно для учащихся, уже имеющих опыт работы.

Литература:

1. Новикова Е. Ю. Компетентный подход в образовании иностранных студентов // Право и образование, 2012, № 5, С. 4-13.
2. Новикова Е. Ю. Проблема оценки компетенций в процессе социогуманитарного обучения студентов-правоведов // Право и образование, 2012, № 3, С.48-56.

3. Новикова Е. Ю. Ценности и экономическая деятельность //Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2008, № 4, С. 14-21.

4. Сорокин Ю. В. Юридические противоречия российской правовой сферы. М., Перо, 2016.

КАЧЕСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ – ВАЖНЕЙШИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Океанова З. К.,

Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Аннотация. Одна из актуальнейших проблем современности – качества образования, применяемых образовательных технологий. Неоднозначно представляемая. Имеющая, по крайней мере, два неоднозначных подхода в отношении ориентированности на образовательный стандарт: 1) это необходимость, благо или 2) это вред, нечто не обязательное, идущее в разрез со свободами, демократическим развитием общества. Трансформируемая на проблемы – что и как преподавать. В работе представлено авторское видение проблемы.

Ключевые слова: Образовательный стандарт, качество образования, рабочие программы и современные требования, развитие творческого потенциала, способностей обучающихся

Представления о современном образовательном процессе не могут не быть противоречивыми с учетом особенностей общественного развития.

В частности, с переходом к рынку в нашей стране была сделана ставка на свободы, демократические ценности. Неоднозначно понимаемые.

С одной стороны, со ставкой на желаемые свободы начали возникать представления о свободе мнений, подходов, деятельности, сопряженные в учебной сфере с формированием «самостоятельных» учебных программ, учебников, ориентированных на особенностях видения проблем исследователями. Довольно часто противоречивых, ориентированных на непонятный предмет исследования, по сути, отрицающих саму ориентацию на стандарт.

К примеру, по курсу «Экономика» (экономическая теория) – ряд концепций, касающихся важнейшего вопроса – предмета курса, в довольно крупных учебниках.

В частности, о признании предметом курса реальной экономики, что не понятно в принципе. Реальная – означает «действительная» [1, С. 590]. Однако, как очевидно, экономическая наука не может, не должна заниматься проблемами изучения реального производства продуктов, имеющих много особых предметов исследования. Еще в 90-е гг. отмечалась неадекватность представлений о связанности

экономики с «проблемами производства мороженого». Следовательно, не понимание, трансформируемое и на содержание, проблемы исследования.

В ряде случаев в условиях дискуссии с учетом позиций других ученых «пристегивающих» экономические отношения: реальная экономика и экономические отношения (?), что также не вносит ясности ни в их, ни в общественное понимание высказываемой позиции. При всем том, не разобравшись сами, но получив «мандат доверия» (с опубликованием учебника), продвигающие свои идеи в студенческие аудитории.

Или другая, представляющая важность концепция - что переход к многополярному миру требует закономерного отказа от «экономиксов», признаваемых ориентированными исключительно на индивидуализированные, частнособственнические интересы, не приемлемые для российской среды, замены теории экономической унификации теорией национального хозяйства. Также не понятная, ни с точки зрения научных представлений, ни с точки зрения ставки на сотрудничество стран в условиях интернационализации экономической жизни и другие.

Как результат – представляемые «веховыми» концепции в действительности оказываются индивидуализированными, понимаемыми авторами, но не адекватными, не приемлемыми для общественного восприятия.

Вместе с тем не исключаящими в условиях манипулирования «рабочим материалом» включение в них некоторых общих положений, как очевидно, заимствованных из других учебников, не представляющих единой органической целостности, свидетельствующих о не понимании, что пишут.

Вообще ситуация, когда авторы, представляя какие-то позиции в тексте учебника, не могут сформулировать предмета исследования, или они идут вразрез – весьма специфичная. Можно ли доверять таким авторам и таким учебникам?

Представляется, что исследователям подобного рода надо понять, что проблема формирования, в частности, предмета экономики – многовековая, не определяется узким горизонтом их видения – реальной или национальной экономики, имеющих совершенно иное содержание исследования.

Таким образом, очевидная обусловленность ориентированности на качественность образования, не непонятную обществом, учебными, исследовательскими центрами «отсебятину», а признанные мировых сообществом достижения научных школ, ведущих учебных центров по важнейшим базовым направлениям развития. То есть круга параметров (проблем), вкладываемых в содержание стандарта.

Следовательно, неперемное условие содержательного плана – ориентации на стандарт, международные подходы и требования, изучение круга проблем, признанных актуальными мировым сообществом.

Вместе с тем следует иметь в виду, что проблема ориентированности на стандарт весьма сложная. Не однозначно понимаемая и трактуемая. Требуемая учета различия представлений.

В частности, на Московском Экономическом Форуме, на одном из обсуждений проблем образования, даже довольно известными учеными высказывалась риторическая позиция: «Некоторые говорят о каких-то стандартах. Нужны ли они?». Следовательно, недостаточное понимание как значимости, так и, представляется, содержания проблемы. Даже в широком плане.

У некоторых испуг, встревоженность. Что значит «стандарт» – говорить всем одинаково? Отход от демократии, свобод?

В условиях противоречивости современного развития, неясности концепции преподавания обусловившая представления целого ряда ученых - экономистов о необходимости «возврата политической экономии». Наши представления по проблеме отражены в статье «Новые подходы в преподавании экономики» (Актуальные вопросы политэкономии – включение в учебники по экономике) [2, С. 114-120].

Таким образом, проблемы имеются. Требуется их взвешенное решение.

Что же касается непосредственно стандарта, наша безальтернативная позиция, в частности, нашедшая отражение в работе «Интернационализация в сфере образования и научных исследований» [3, С. 22-25] – ориентированности на стандарт.

При этом в понимании стандарт нами вкладывается «перечень базовых тем и проблем, содержащих круг знаний по предмету, накопленных человечеством – классической, неоклассической школами и пр., отвечающих параметрам времени, международным подходам и требованиям. Со ставкой на ключевые положения и проблемы, признаваемые актуальными мировым сообществом, изучаемыми в крупнейших образовательных вузах мира. Это важное условие качества образования, его мирового признания. Необходимого для взаимодействия и понимания людей в интегрированном мире».

Как отмечалось нами в более ранних работах, сегодня речь идет, по сути, о двух направлениях стандартизации:

1) стандарте по учебной дисциплине (содержательном), ориентированном на перечень основных (базовых) вопросов, на которые должна быть сделана ставка в учебном процессе – программе, учебнике, учебно-методических материалах и т. д.

2) так называемом образовательном стандарте, ориентированном

на учебный процесс, образовательные технологии, с акцентом на триаду положений – знать, уметь, владеть.

На практике востребован их консенсус. При этом современные образовательные технологии должны быть ориентированы на содержательный стандарт, обеспечивая изучение базовых (содержательных) проблем курса в соответствии с новыми технологиями и новыми компетенциями [4].

Относительно проблем их видения, реализации на практике – безусловность позиции, что «учебный процесс должен быть, творческим, позволяющим мыслить, думать, что является... важным для практической ориентации студента, ... дает выход на научный интерес и научные исследования. При этом в зависимости от опыта, знаний и других личностных качеств преподавателя возможны индивидуализированные особенности работы со студентами, не требующие единообразия и копирования, где возможно проявление и творческие особенности преподавателя и многоплановости представлений студентов, ориентированных на рассмотрение круга проблем, определенных стандартом, не являющихся неопределенными. Вот это и есть свобода, проявление демократии – в многоплановости обсуждения проблем, представляемых аргументов.

При этом может быть достигнут эффект». [3; 8]

Что касается отбора обсуждаемых вопросов, конкретных проблем – он также достаточно многопланов, может быть ориентирован как на рассмотрение сущности отношений, так и практическую составляющую. Все зависит от предмета и темы занятия.

В частности, по курсу экономики востребованный сегодня акцент – на определение приоритетных направлений развития, нахождение болевых точек, минимизацию некоторых наиболее негативных и болезненных экономических явлений, определение корректирующих методологий и т. д.

Важный акцент – на рациональности поведения экономических субъектов, «взвешенности» текущей ситуации, анализе издержек, выборе альтернатив для принятия обоснованных решений и выводов, экономической эффективности и пр.

Все это может быть предметом обсуждений и творческих решений, апробированных и адаптированных нами в студенческих аудиториях [5].

Что касается более «конкретных курсов» – управления, маркетинга и др. здесь возможностей творческого подхода еще больше: научные дебаты, деловые игры, конференции по актуальным проблемам и пр., как правило, интересные для студентов, обуславливающие их активность [см. раб. 3; 4].

Как представляется, очень полезной формой работы являются научные студенческие конференции, завершающие изучение кур-

сов. Проводимые по актуальной тематике. На базе таких конференций нами подготовлены сборники – материалы студенческих конференций. Однако «столкнувшись» с проблемами опубликования, что сразу снижает эмоции, перечеркивает достижения.

Таким образом, широкий круг проблем, требующий многоплановости подходов и оценок. Поэтому надо думать, искать наиболее эффективные формы изучения вопросов, представляющих содержание курса, вызывающих интерес у студентов.

Параллельно в русле современного образовательного стандарта, ориентированного на триаду образовательных задач – знать, уметь, владеть, конкретизировать уровни их изучения, использования и адаптации в аудитории.

При этом решаются важнейшие проблемы активизации студентов, поиска возможностей решения ими актуальных задач, научного интереса. Безусловно, играющих важную воспитательную роль, влияющих на нравственные позиции учащихся, их отношение к сокурсникам, согражданам, Родине. Выступающих основанием и стимулом «раскрытия» одаренности [6, С. 121-122); 7, С. 117-120 и др.].

Таким образом, двусторонний процесс. С одной стороны, преподаватель – лидер, как минимум, знающий проблемы курса, понимающий, чего хочет, способный определить и поставить круг актуальных вопросов и задач, требующих решения, любящий и науку (предмет), и своих воспитанников, стремящийся найти стимулы для их интереса и развития, реализации одаренности, формирования нравственности и пр. С другой – студент, в большинстве своем, не могущий не прореагировать, не «откликнуться» на активного, квалифицированного преподавателя. При необходимости – индивидуализированные подходы и взаимодействие.

Итак, обозначенная, как представляется, чрезвычайно актуальная проблема, качества образования, ориентированности на стандарт, находящаяся на сегодняшний день в утверждено - решаемом состоянии.

Как понимать?

С точки зрения законодательства – утвержденная.

В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016), вступившем в силу с 01.09.2016 г., образовательные стандарты представляются в качестве важнейшего элемента образовательной системы:

Система образования (ст.10) включает в себя:

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности;

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность ...

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования ...

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. [9].

Круг регулирующих оснований:

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. (Ст. 12. 5)

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ (Ст. 12.7)

Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с настоящим Федеральным законом право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, разрабатывают соответствующие образовательные программы высшего образования на основе таких образовательных стандартов. (Ст. 12. 8)

Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. (Ст. 12. 9)

При этом необходимы практические действия, ориентированные, с одной стороны, на качественность инструментария – разработку, где обусловлено, соответствующих современным требованиям и мировым достижениям стандартов, рабочих программ, учебников и т. д.; с другой – подготовку соответствующих современным требованиям грамотных, думающих работников. С пониманием, что затраты как труда, так и денег на образование – это вложения в будущее. С ориентацией на отдачу, связанную со способностью человека не только приспособиться, «вписаться» в технико-технологическую систему, но и ее изменить.

Литература:

1. Словарь иностранных слов // под редакцией И. В. Лехина и проф. Ф. Н. Петрова. М. 1954
2. Океанова З. К. Новые подходы в преподавании экономики. В сб. «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук». Материалы XXIII международной научно - практической конференции 30 июня 2015.
3. Океанова З. К. «Интернационализация в сфере образования и научных исследований» International Scientific and Practical Conference «World Science» № 10 (14) Vol. 5, Oktober 2016. – С. 22-25.
4. Океанова З. К. Научный, профессиональный потенциал инновационного высшего образования по экономике. The Association of students and pedagogues «The Economist». A new view on the economy – the trend of innovative development. July 25, 2014. Kiev. Budapest. Vienna.
5. Океанова З. К. Компетентностные технологии при подготовке юристов в условиях перехода к инновационному экономическому развитию. Юрист ВУЗа № 4. 2014 г.
6. Океанова З. К. Наука и молодежь в формате современного развития. В сб. «Наука и молодежь: новые взгляды и решения» 29-30 октября 2012 г. Волгоград – С. 121-122. Региональный центр «Общественное содействие»
7. Океанова З. К. Наука и молодежь в формате современного развития, включая выступление на Форуме Одаренные дети «Молодежь и экономика». В сб. статей Океанова З. К. Актуальные вопросы технического регулирования. Palmarium academic Publishing. 2014. – С. 117-120.
8. Океанова З. К. Актуальные вопросы современной науки и образования. В материалах Международной научно-практической конференции Новейшие достижения в науке и образовании. «Наукосфера. Ч. 2. г. Смоленск. 2016. – С. 109-111.
9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016)

ПОИСК НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ШКОЛЬНИКАМИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Пахомова Н. М.,

Северо-Кавказский федеральный университет

Приоритетом сегодняшней системы образования является воспитание школьников с целью формирования у них гражданско-патриотической позиции. Поддерживая высказывание Президента РФ о том, что «русская классическая литература и эталонный русский язык – основа духовных исторических ценностей», Министр образования и науки Ольга Васильева говорит о том, что ничто не учит человека нравственным качествам лучше, чем литература.

В течение последнего столетия статистами и социологами была выявлена тенденция к снижению уровня заинтересованности граж-

дан РФ в чтении. По данным ВЦИОМ, в 2009 г. 27 % опрошенных граждан страны признались в том, что вообще не читают книги. Уже в 2014 г. этот показатель вырос до 36 %. На сегодняшний день одной из центральных идей в стране является стремление к актуализации литературы в школе. Проблема реализации данной идеи заключена в ограниченном подходе к учащимся и крайне редкой возможности заинтересовать самих школьников в учебном процессе.

У молодого поколения на сегодняшний день свои кумиры – современные медийные личности. Нельзя не согласиться с мыслью психологов о том, что юный разум легче воспринимает и запоминает доступную информацию, представленную максимально наглядно и ярко. Этот факт необходимо, безусловно, учитывать при работе со школьниками.

Последние 10 лет в педагогике набирает популярность ранее изученная в психологии мнемотехника (или мнемоника). В педагогической науке на данную технику существуют довольно противоречивые точки зрения: Л. С. Выгодский, С. Я. Рубенштейн считают, что использование мнемоники не обязательно, так как данная техника не влечет за собой развитие ребенка; современные же исследователи (А. К. Колеченко, М. А. Зиганов, Е.Д. Сафронова и другие) высказывают обратное. Логичнее согласится с последними, подерживая мысль о том, что основная цель внедрения мнемоники в образовательный процесс – оптимизация запоминания и усвоения школьной программы учащимися, развитие образного мышления и увеличение общего объема памяти школьников. Кроме того, использование мнемоники на уроках позволит педагогу максимально привлечь внимание и интерес самих учеников к запоминанию того или иного материала и, что немало важно, к неиспользованным ранее возможностям своего мышления.

Основной целью исследования данной тематики является выявление педагогического потенциала мнемоники. Основное преимущество мнемотехники в том, что материал, освоенный за счет нее, запоминается гораздо надежнее того, что выучен стандартным способом, так как ассоциативный образ, которым кодируется информация, подбирается человеком абсолютно субъективно и проецируется в мышлении на основе собственной картины мира.

ПРОЕКТ КАК ФОРМА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пикалова Ж. В.,

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18», г. Ленинск-Кузнецкий

С течением времени метод проектов как инструмент познания, был подменен проектами, под которыми стали понимать определенный практический результат той или иной деятельности. Например, организацию мероприятий, викторин, создание альбомов, рефератов, газет. Подобные результаты вполне укладываются в общепринятое понятие проекта, но это не метод проектов.

Метод проектов предусматривает обязательно наличие проблемы, требующей исследования. Это определенным образом организованная исследовательская деятельность учащихся, индивидуальная или групповая, которая предусматривает не просто достижение того или иного результата, оформленного в виде практического выхода, но организации процесса достижения этого результата. Так же, как обычная групповая работа отличается принципиально от технологии сотрудничества, так и работа над тем или иным проектом отличается от метода проектов, т. е. способа организации самостоятельной деятельности учащихся по достижению определенного результата.

Ф. Неймая писал: «Очень хорошо помогать своим ученикам и направлять их на верный путь. Но всё это нужно делать очень осторожно, нужно делать это так, чтобы ученик не заметил помощи и подсказки и верил, что всё это он делает сам». В основе метода проектов лежит развитие умения исследовательской, творческой деятельности обучающихся, развитие умения самостоятельно конструировать свои знания, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы.

Целью познавательных действий учащихся является решение определенной проблемы, т. е. активное применение получаемых знаний либо для получения нового знания, либо для получения практического результата на основе применения полученного знания. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к обучению – обучением в сотрудничестве является как бы частью метода проектов. Если метод проектов использовать в отрыве от обучения в сотрудничестве, то очень быстро обнаруживаются существенные трудности в совместной деятельности учащихся.

Американские ученые первые предложили обучение в сотрудничестве, в процессе которого, кроме всего прочего, идет тщательная подготовка к совместной проектной деятельности, которая, естественно, требует от учащихся более сложных и комплексных умений интеллектуальной деятельности. Метод обучения в сотруд-

ничестве позволяет обеспечить усвоение учебного материала каждым учеником группы на доступном ему уровне и таким образом при совместной в дальнейшем проектной деятельности (на уровне творческого применения усвоенных знаний), все учащиеся могут принимать активное участие в проектной деятельности, получая самостоятельную роль, самостоятельный участок работы. От успеха каждого в отдельности зависит успех всего проекта. Это огромный стимул к активной познавательной деятельности, к прочному усвоению знаний и поиску новой информации.

Литература:

1. Ахмедзянова Э. Воспитание через организацию проектной деятельности / Э. Ахмедзянова // Воспитание школьников. – 2008. – № 1. – С. 10-15.
2. Мелехина С. И. Развитие познавательной активности школьников в проектной деятельности / С. И. Мелехина // Школа и производство. – 2006. – № 1. – С. 16-22.
3. Обухов А. С. Эффективность применения проектной и исследовательской деятельности в обучении / А. С. Обухов // Школьные технологии. – 2005. – № 5. – С. 86-90.
4. Пахомова, Н. Ю. Проектная деятельность учащихся: с чего начать? / Н. Ю. Пахомова // Школьные технологии. – 2007. – № 6. – С. 117-124.

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Подкопаев В. Н.,

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя политехническая школа № 33» города Старый Оскол

Одним из направлений развития и модернизации российского профессионального образования являются компетентностный и практико-ориентированный подходы. Это направление найдёт свое отражение в ФГОС среднего общего образования.

Что же означает переход на новую модель обучения для мастера производственного обучения автодела? Что должно измениться в стиле его работы?

1. Мастер производственного обучения должен уметь организовывать мыслительную деятельность обучающихся.

2. Обучение, основанное только на передаче информации, должно быть заменено или существенно дополнено обучением деятельностью и в деятельности, ориентированной как на настоящее, так и на будущее. Меняется статус мастера производственного обучения: передатчик информации превращается в тьютора учебного процесса.

3. Несколько меняется и содержание образования: не информация о деятельности плюс немного деятельности, а деятельность, основанная на информации.

Поскольку деятельность является содержанием обучения, требуются новые формы активного, инновационного обучения: игры, анализ конкретных ситуаций, дискуссии, тренинги, самостоятельная работа [2, С. 11].

1. Изменение целей, содержания и форм обучения оказывает существенное влияние на характер общения мастера производственного обучения и обучающегося, на атмосферу их взаимодействия.

Для практико-ориентированного обучения мастерами производственного обучения используются элементы следующих технологий: поэтапное формирование умственных действий; личностно ориентированное развивающее обучение.

Я всегда начинаю обучение с отработки правильной посадки водителя и техники руления автомобилем. Потому что чувство автомобиля начинается с чувства руля.

В основе обучения автоделу лежит практическая направленность: формирование, развитие и совершенствование умений и навыков.

При сознательном выполнении действия необходима большая затрата времени, чем при выполнении этого же действия автоматически. Если учащийся правильно переключает передачи, как на неподвижном автомобиле, так и при движении, то он обладает навыком переключения передач.

Вырабатывать навыки нужно для того, чтобы водитель, управляя автомобилем, как можно меньше затрачивал энергии и воли на осмысление приемов управления. Это не будет отвлекать водителя от управления автомобилем и наблюдения за дорогой.

Усилить практический аспект подготовки школьников можно за счёт использования теории практико-ориентированного обучения, основная цель которой – подготовка обучающихся к решению задач, возникающих в практической деятельности человека [1, С. 3].

Актуальность введения практико-ориентированного обучения обусловлена следующими обстоятельствами: значительно повышается эффективность обучения благодаря практико-ориентированному содержанию изучаемого материала; в процессе взаимодействия в системе «учитель-ученик» постоянно действуют каналы обратной связи.

Литература:

1. Романов А. Н. Автотранспортная психология: учебное пособие для вузов. – М.: издательский центр «Академия», 2008. – 224 с.

2. Хренников А. О. Методы подготовки и повышения качества квалификации водителей: методические рекомендации. – Тамбов: изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 48 с.

СИНТЕЗ ТЕКСТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Сергеева А. В.,
Назырова Э. А.,

Ульяновский государственный педагогический университет
имени И. Н. Ульянова (г. Ульяновск)

Задача математического описания – важнейшая задача, так как это позволяет исследовать свойства того или иного объекта с использованием модели [2]. В случае описания изображений [3, 4] эта задача также остается очень важной.

Запишем изображение как случайное поле

$$I(x, y) \quad x, y \in D, \quad (1)$$

где D – область определения изображения.

Будем стремиться к тому, чтобы сделать изображение (1) текстурным, или даже разобьем его на несколько текстур [1]. Для решения этой задачи (разделения) могут быть использованы смешанные модели изображений [5-8], так как они имеют свойства переменных параметров.

На первом этапе разбиваем изображение на участки в соответствии с их корреляционной связью. Затем заполняем модель текстурами. Разбиение основывается на имитации смешанной модели изображения [6]

$$x_{\bar{i}} = \sum_{\bar{j} \in D} \alpha_{\bar{i}, \bar{j}} x_{\bar{i}-\bar{j}} + \beta_{\bar{i}}, \quad \bar{i} \in \Omega, \quad (2)$$

где α и β – параметры модели.

Необходимо конкретизировать модель (2) для двумерного случая. Тогда получаем поле, которое является неоднородным. Это важный момент для выбора текстур. Так как неоднородность может быть искусственно введена в модель, то будем иметь некоторое заранее желаемое число участков.

На следующем этапе было бы очень удобно, чтобы текстуры выбирались случайным образом из какой-нибудь библиотеки.

На рис. 1 показан пример текстуры при синтезе.

Рис. 1 Синтез текстурных изображений

В заключение отметим, что был предложен алгоритм разбиения изображения под текстуры с помощью смешанных моделей. Так было получено текстурное изображение.

Литература:

1. Sarah Gardner. Art Beyond the Lens: Working with Digital Textures. – Focal Press, 2012. – Vol. 192.
2. Васильев К. К. Математическое моделирование систем связи // Учебное пособие: УлГТУ, Ульяновск, 2010. – 169 с.
3. Васильев К. К., Крашенинников В. Р. Статистический анализ изображений // УлГТУ, Ульяновск, 2014. – 214 с.
4. Иванов В. П., Батраков А. С. Трехмерная компьютерная графика / Под ред. Г. М. Полищука. – М.: Радио и связь, 1995. – 224 с.
5. Andriyanov N. A. Something about the complex images model // Тенденции развития науки и образования. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции в 2-х частях. Часть 2. 2016. – С. 6-7.
6. Андриянов Н. А., Дементьев В. Е. Смешанные модели изображений на многомерных сетках // Актуальные вопросы технических наук в современных условиях. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2016. – С. 9-12.
7. Vasil'ev K. K., Dement'ev V. E., Andriyanov N. A. Application of mixed models for solving the problem on restoring and estimating image parameters // Pattern Recognition and Image Analysis (Advances in Mathematical Theory and Applications). 2016. V. 26. № 1. P. 240-247.
8. Васильев К. К., Дементьев В. Е., Андриянов Н. А. Исследование точности обнаружения и распознавания сигналов простейших геометрических форм на фоне дважды стохастической модели // Вопросы радиоэлектроники. Серия: Техника телевидения. 2015. № 6 (23). – С. 67-71.

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ПРОИЗВОДСТВЕННО- ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Тюрина Н. А.,
ГБПОУ «Симский механический техникум»

Система подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена выступает основанием педагогических условий. Она в полной мере показывает динамику процесса подготовки к производственно-проектировочной

деятельности будущих специалистов, необходима для улучшения качества процесса образования и подготовки конкурентоспособного специалиста среднего звена, способного к непрерывному самообразованию и саморазвитию.

В рамках системы подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена реализуются следующие функции:

– образовательная – овладение обучающимися умениями и знаниями, приобретение практического опыта во время прохождения учебно-производственных практик;

– мотивационная – формирование положительного мотивационно-ценностного отношения к производственно-проектировочной деятельности;

– аналитическая – оценка степени подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов, существование рефлексивных способностей;

– развивающая – осознание необходимости непрерывного самообразования, самореализации и самосовершенствования.

Все компоненты системы подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена находятся в тесной взаимосвязи и обеспечивают единство процесса подготовки к данному виду деятельности.

Теперь сосредоточимся на принципах построения системы, отражающим особенности процесса подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена. Значимыми в данном случае являются следующие принципы:

1. Принцип партисипативности (И. В. Касьянова, Е. В. Грош, О. Н. Перова, И. А. Кравченко и др.) – неотъемлемая часть в процессе формирования индивидуальной (самостоятельной) образовательной траектории в системе профессиональной подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций. Партисипативность представляет собой диалогическое, субъект – субъектное взаимодействие между преподавателем и обучающимся, которое рассматривается как активная способная к сотрудничеству и собственной деятельности индивидуальность.

Механизм подобного взаимодействия близок к диалогу, направленного на нахождение общности взглядов на тот или иной вопрос, принятие единого согласованного решения и гарантия активности слушателей. Е. Ю. Никитина справедливо говорит, что существует четыре парадигмы: доктрина человеческих отношений, доктрина научной организации труда, доктрина контрактации индивидуальной ответственности и доктрина ценностных ориентаций [2].

Принцип партисипативности опирается на понимании важности обучающегося как свободной личности, способной вести творче-

скую деятельность, осуществлять непрерывное образование в течение всей жизни, основываясь на соучастии и организации совместной деятельности с педагогом-тьютором.

2. Принцип расширения (амплификации) связи профессиональных и общеобразовательных дисциплин. Данный принцип дает возможность взаимодействовать общеобразовательным и профессиональным дисциплинам, а это важный аспект как в подготовке к практической деятельности, так и в подготовке к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена.

Амплификация профессиональных и общеобразовательных дисциплин обеспечивает объединение средств и методов в единую образовательную систему. Амплификация профессиональных и общеобразовательных дисциплин в процессе подготовки обучающихся профессиональных организаций к профессиональной деятельности осуществляется в трех направлениях:

- междисциплинарная взаимосвязь (объединение знаний дисциплин профессионального и общеобразовательного циклов и их перенесение в область практической деятельности как основы формирования профессионально-значимых умений и знаний);

- дисциплинарная взаимосвязь (объединение знаний внутри профессиональных и общеобразовательных дисциплин) с целью овладения осознанной, прочной системой знаний и умений;

- взаимосвязь производственной и учебной практик для формирования системы умений и знаний по рациональной организации самостоятельной деятельности, основываясь на ее системной мотивации, диагностики, ценностных ориентаций и уровневой оценки достижений обучающихся.

Амплификация профессиональных и общеобразовательных дисциплин является эффективным дополнением подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена.

Впервые понятие «амплификация» применил А. В. Запорожцев, характеризуя психическое развитие ребенка. Ученый полагал, что теоретической основой представления амплификации является признание качественного своеобразия и уникальности ступеней развития ребенка с возрастом и мысль непреходящего, абсолютного смысла психологических новообразований, появляющихся на ранних возрастных периодах для всего дальнейшего развития личности.

Понятие «амплификация» в научно-педагогической литературе трактуется по-разному. Это происходит потому, что сам А. В. Запорожцев не указал точное однозначное толкование предложенного им понятия. Если рассматривать амплификацию в общем виде, то можно ее объяснить как расширение возможностей личностного развития обучающихся за счет максимального применения различ-

ных видов деятельности, в результате чего растет интеллектуальное развитие обучающихся [1].

По мнению В. Т. Кудрявцева, амплификация – это помощь в преобразовании деятельности ребенка, обозначенной взрослым системой культурных образцов, в детскую самостоятельность, которая направлена на творческое переосмысление этих образцов, главным результатом при этом станет появление нового образа себя и своих новых возможностей. Вследствие этого сама деятельность (в ее любых видах) преобразуется в средство самореализации и саморазвития своего субъекта – ребенка.

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования описывает достаточное количество возможностей для проектирования образовательных программ, саморазвития и самореализации обучающихся профессиональных образовательных организаций.

Современное профессиональное образование ориентируется на совершенствование активной творческой личности, имеющей прочные и осознанные умения, знания и уникальный комплекс универсальных знаний и умений, отраженных в способности решать актуальные задачи в обстановке социальных изменений, выявлять новые пути решения профессиональных задач. Так как индивид создает свои определенные образовательные и социальные стратегии все более дипломатично и свободно, то его образовательные возможности с учетом индивидуальных свойств и ценностных направленностей является комплексом профессионально-значимых личностных качеств, которые необходимы для профессиональной деятельности в изменяющихся условиях.

Амплификация профессиональных и общеобразовательных дисциплин показывает наиболее важные стороны создания открытого образовательного пространства в профессиональной образовательной организации, в котором складываются условия для самореализации и саморазвития.

Мысли А. В. Запорожца актуальны и сегодня, из поколения в поколение воспроизводятся завышенные амбиции обучающихся, пытающихся ускорить темп своего умственного развития, достигнуть высоких творческих и познавательных достижений.

Главным результатом использования принципа амплификации связи профессиональных и общеобразовательных дисциплин представляют собой развитие познавательной инициативы обучающихся, основанной на междисциплинарном объединении, расширении видов деятельности (творческой, проективной, исследовательской). Данным вопросом занимались такие ученые, как Е. Ф. Бойко, С. Н. Бабина, Л. И. Канин, А. Н. Звягина, А. В. Усова, В. Н. Максимова.

По мнению Л. И. Канина амплификация – это модель социально-педагогической ситуации.

В исследованиях ученых-педагогов А. Н. Звягина, Е. Ф. Бойко, В. Н. Максимовой и А. В. Усовой упоминается то, что укрепление связи учебных и специальных дисциплин дает возможность упростить усвоение обучающимися разнообразных факторов.

Мы придерживаемся мнения Е. Н. Федоровой, считающей, что амплификация связи дисциплин является важной составляющей в подготовке обучающихся к интегрированной учебно-познавательной деятельности. В ней определена основа для решения актуальных практических задач в совокупности. Данное явление выступает системообразующим фактором всех сторон подготовки обучающихся к профессиональной деятельности.

3. Принцип рефлексивности. Этот принцип рассматривается нами в контексте производственно-проектировочной деятельности, и важными для нашей структуры являются следующие аспекты:

- рефлексия – структура и процесс в деятельности;
- рефлексия – принцип создания программы деятельности.

Рефлексия является условием формирования методов самоорганизации учебно-производственной, учебно-познавательной и практической деятельности обучающихся профессиональных образовательных организаций.

Рефлексивные способности дают возможность обучающимся и фиксировать результаты своей деятельности, увидеть причины отрицательной или положительной динамики собственного развития.

Важно отметить те моменты, которые акцентируют роль рефлексии в процессе подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена:

1. Рефлексия является ведущей в освоении учебно-профессиональной деятельности.

2. Основываясь на рефлексии, осуществляется управление и контроль процесса усвоения.

3. Рефлексия важна при изменениях условий профессионально-образовательной деятельности.

4. Рефлексия – один из главных механизмов развития деятельности.

В процессе подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена рефлексия осуществляет следующие функции:

– проектировочную – моделирование и проектирование собственной деятельности будущих специалистов среднего звена в учебном процессе;

– организаторскую – организация продуктивных способов взаимодействия обучающихся, преподавателей и родителей в совместной деятельности;

- коммуникативную – представляется условием эффективного общения участников образовательного процесса;
- мотивационную – обозначает направленность групповой деятельности обучающихся профессиональных образовательных организаций на результат;
- коррекционную – способствует изменению деятельности и взаимодействия.

Системообразующей составляющей в подготовке будущего конкурентоспособного специалиста является сформированность рефлексивных умений. Каждый компонент деятельности снабжается соответствующими рефлексивными умениями (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Структура деятельности и рефлексивные умения

Структура деятельности	Рефлексивные умения
Цель деятельности	<ul style="list-style-type: none"> – оценить требования, которые предъявляются в процессе деятельности, в соответствии с нормами с оценочных позиций; – менять суть цели в соответствии с аксиологическими требованиями к деятельности; – оценить обозначенную цель (анализ, прогноз и диагностика)
Способы деятельности	<ul style="list-style-type: none"> – оценить логический потенциал деятельности; – показать готовность к переосмыслению своих действий; – оценить логические способы деятельности
Результаты деятельности	<ul style="list-style-type: none"> – предполагать конечный результат своей деятельности; – дать оценку собственной деятельности; – принять ответственность за свою деятельность; – дать оценку значимости продукта деятельности, исходя из внешних и внутренних критериев качества

Принцип рефлексивности представляет собой организацию производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена на всех этапах выполнения работы с целью привлечения их в процесс осознания приобретенной информации, сопоставление ее с имеющимся личным социальным опытом и включение полученного нового содержания и способов деятельности в личную практику.

Следует отметить, что разработанная система принципов является важной составляющей в процессе подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена.

Литература:

1. Запорожец А. В. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия по педагогике / А. В. Запорожец. – М.: Изд-во ЧеРо, 2007.
2. Никитина Е. Ю. Теоретико-методологические подходы к проблеме подготовки будущего учителя в области управления дифференциацией образования / Е. Ю. Никитина – Челябинск: ЧГПУ, 2000. – 101 с.

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

**Хасенова А. А.,
Жусупов А. Р.,**

*Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова*

На современном этапе обучения, в российских ВУЗах занимаются профессиональной подготовкой квалифицированных экономистов разных профилей и направлений, используя при этом так называемые активные методы преподавания. Обучение при помощи активных методов в ряде экономико-управленческих предметов объясняется несколькими причинами: практическое применение получаемых знаний и навыков в определённых заданных ситуациях, активизация внимания и интереса студентов, тесное сотрудничество преподавателей и студентов. Так же важным фактором является качественное изменение закрепившихся стерео и психотипов школьного возраста, с попутным углублением в материал, и побуждением к активной практической деятельности. Возникновение и развитие различных форм преподавания в образовательных заведениях, а так же их широкое практическое использование привели к появлению особых методов, называемых «активными».

Активные методы обучения – это такой способ обучения, при котором аннигилируется «пассивная» роль ученика, посредством особенной организации процесса обучения, которая включает в себя поисковые, творческие, практические занятия. Наиболее эффективны следующие методы. Дискуссия. Начала использоваться в преподавательской практике с момента повсеместного обретения гласности, свободы слова и мнений в стране. Данный метод заключается в заранее условленном обсуждении различных острых вопросов, которые вызывают разногласия. Обычно занятия-дискуссии начинаются с постановки главного вопроса и дальнейшего активно-го обсуждения. Нередко при такой форме обучения «выравнивается» статус учителя и ученика, что подталкивает к более свободному и продуктивному разговору. «Мозговой штурм». Данный метод подразумевает активную умственную деятельность по поводу наи-

более выигрышного решения поставленного вопроса. В практике преподавания используется не так широко, но имеет свои уникальные особенности. Суть мозгового штурма заключается в активном высказывании различных спонтанных мыслей и идей. Главное правило такого метода – отсутствие критики и сомнений по поводу произносимого. «Круглый стол». Одна из организационных форм преподавательской практики, которая заключается в закреплении знаний учащихся, а также в формировании собственных доводов в ходе решения поставленных коллективных задач. Главная цель применения «круглых столов» в педагогике – научить отстаивать собственное мнение посредством чёткой и взвешенной аргументации. Метод «лабиринта». Этот способ дискуссии по-другому называют методом последовательного обсуждения. Он являет собой особенную пошаговую процедуру, где каждый следующий шаг производит другой ученик. В методе «лабиринта» принимаются все, даже заведомо тупиковые варианты. Данные методы отлично подходят для того, чтобы научиться принимать взвешенные решения, общаться с коллегами и соперниками, грамотно и аргументированно строить собственную речь, корректно реагировать на внешние раздражители в процессе обучения и в дальнейшей жизненной практике.

Таким образом, активные методы обучения – ключ к удобному получению и усвоению таких знаний. Внедрение в учебный процесс данных методов позволяет качественно повысить общий уровень навыков учеников, а значит подготовить к трудным ситуациям в дальнейшей жизни человека.

Литература:

1. Смолкин А. М. Методы активного обучения. – М., 2013, [1, С. 88-89].
2. Хмельницкая С. У. Педагогическое образование. – М., 2013, [2, С. 112-114].

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КУРСА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Хромов С. С.,

Московский политехнический университет, г. Москва

Согласно современным требованиям к научно исследовательской деятельности студенты технических вузов должны уметь передать содержание дипломной работы бакалавра или магистра на иностранном языке, уметь составить аннотацию к статье на английском языке. В связи с этим многие технические вузы, включая Московский политехнический университет, вводят в программу из-

учения иностранного языка курс специализированного научно-технического перевода. Отличим данного курса от традиционных занятий с использованием перевода как вида упражнения и контроля в том, что обучение переводу выступает в качестве самостоятельной дисциплины, целью обучения при этом является формирование переводческой компетенции выпускника технического вуза – специалиста, обладающего и профессиональными компетенциями в научно-технической сфере, и переводческими компетенциями.

В отличие от профессионального переводчика выпускник технического вуза должен уметь осуществлять письменный перевод, а также в отдельных ситуациях устный перевод профессионально ориентированных текстов, следовательно, мы можем говорить о необходимости формирования профессионально ориентированной переводческой компетенции (ПОПК). В силу ограниченности времени и поставленной цели процесс формирования ПОПК отличается от формирования переводческой компетенции профессионального переводчика. Вследствие ограниченности часов целесообразно выделить компетенции (субкомпетенции), которые нужно формировать в рамках данного курса.

Обучение в рамках курса научно-технического перевода должно быть направлено на формирование следующих компетенций (субкомпетенций) профессионально ориентированной переводческой компетенции: коммуникативной, предметной, текстовой, которые имеют профессионально-ориентированный характер в будущей сфере деятельности выпускника, а также технического, инструментального, стратегического компонентов, которые носят универсальный характер и развивают навыки переводческой деятельности будущего выпускника.

Подводя итоги, следует отметить следующие компоненты профессионально ориентированной переводческой компетенции. Во-первых, это коммуникативная субкомпетенция, включающая в себя лингвистический компонент, т. е. знания грамматической нормы и лексической системы языка, умения ими пользоваться в различных ситуациях профессионального общения, а также умения необходимые для понимания текста оригинала и создания текста перевода. Ключевым аспектом лингвистического компонента ПОПК, на котором традиционно сфокусировано обучение переводу в техническом вузе является профессиональная лексика и терминология, без овладения которой невозможно осуществление профессиональной коммуникации. Наряду с лингвистическим коммуникативная субкомпетенция ПОПК содержит в себе социокультурный компонент, т. е. понимание специфики культур родного и иностранного языка, а также этикета и норм вежливости в различных сферах профессиональной деятельности.

Литература:

1. Кузнецова Т. И., Воловикова Е. В., Кузнецов И. А. Английский язык для инженеров-химиков. / Под редакцией Т. И. Кузнецовой. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2013.
2. Khromov S. S., Gulayeva N. F., Zelenetskaya I. S., Minakova L. Yu., Sheketera A. L. An algorithm for the integration of information and communication technologies in teaching languages for special purposes // Procedia – Social and behavioral sciences. 2015. Т. 200. pp. 224-229.

3. Кузнецова Т. И., Кузнецов И. А. Управление формированием образовательного пространства как гарантия качества обучения на современном этапе. // Вестник Университета Российской академии образования. 2011. № 4. – С. 28-31
4. Кузнецова Т. И., Анисимов В. В., Кузнецов И. А. Педагогические основания и модель формирования иноязычной компетентности в высшей профессиональной школе. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева; 2012. – 112 с.
5. Кузнецова Т. И. Гуманитаризация высшего технического образования средствами иностранного языка. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева; 1998. – 67 с.
6. Кузнецова Т. И., Марченко А. Н., Кузнецов И. А. Теория и практика обучения английскому языку в техническом вузе. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева; 2014. – 79 с.
7. Кузнецова Т.И. Обучение иностранным языкам студентов высших учебных заведений. М.: Альфа; 2000.- 148с
8. Кузнецова Т. И. Личностно-ориентированные технологии обучения студентов вузов иностранному языку. – М.: Альфа; 2001. – 118 с.
9. Кузнецова Т. И., Анисимов В. В., Кузнецов И. А. Особенности развития иноязычной коммуникации в техническом вузе. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева; 2012. – 102 с.
10. Кузнецова Т. И. Методика обучения чтению профессионально ориентированной литературы на английском языке (на примере студентов химико-технологических специальностей). Монография. /Под редакцией Т. И. Кузнецовой – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2012.
11. Монахова Г. А., Монахов Д. Н. Мультимодальные технологии в учебном процессе высшей школы // Теория и практика общественного развития. 2013. № 11. – С. 158-160.
12. Кузнецов И. А. Катранов С. Н. Принципы подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в системе дополнительного образования высшей школы. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 5-1 (59). – С. 187-190.
13. Катранов С. Н., Кузнецов И. А., «Формирование иноязычной компетентности при обучении студентов технического вуза говорению и переводу» // Среднее профессиональное образование. 2016. № 4. – С. 30-35.
14. Кудряшов Л. В., Кузнецов И. А., «Алгоритм формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции» // Среднее профессиональное образование. 2016. № 5. – С. 34-38.
15. Монахова Г. А., Монахов Н. В., Кузнецов И. А. «Инструментальная модель курсов повышения квалификации учителей» // Среднее профессиональное образование. 2016. № 6. – С. 60-63.

16. Кузнецова Т. И., Марченко А. Н., Кузнецов И. А., Аристов В. М. «Профессиональный диалект или специальный язык: проблемы обучения иноязычной профессиональной разговорной речи»// Филология и культура. 2016. № 1 (43). – С. 277-283.

17. Кузнецова Т. И., Кузнецов И. А. «Развитие системы профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в техническом ВУЗе на основе предметно-языковой интеграции»// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2016. № 1 (173). – С. 67-73.

18. Кузнецов И. А. «Иноязычная подготовка аспирантов в системе непрерывного образования технического вуза» // Среднее профессиональное образование. 2015. № 4. – С. 48-50.

19. Аристов В. М., Барботина Н. Н., Гартман Т. Н., Головина В. А. Жукова Г. С., Захарова Н. А., Капустин Ю. И., Кузнецов В. М. Кузнецова Т. И., Лясникова Н. Н., Паркина М. П., Соловьев С. Н., Шакина Э. А., Щербаков Д. В. Электронные учебно-методические материалы для студентов первого курса РХТУ им. Д. И. Менделеева //Успехи в химии и химической технологии. 2007. Т. 21. № 11 (79). – С. 83-86.

20. Кузнецов И. А. «Иноязычная подготовка аспирантов в системе непрерывного образования технического вуза» // Среднее профессиональное образование. 2015. № 4. – С. 48-50.

УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ АДАПТАЦИИ

Чикина Т. Е.,

Нижегородская академия МВД России

С целью выявления уровня готовности первокурсников к обучению в вузе в целом и к изучению дисциплин математического цикла в частности нами были разработаны диагностические материалы, базирующиеся на теоретическом анализе существующей научной литературы по данной проблеме, в результате которого были выявлены трудности, связанные с социально-личностными, индивидуально-личностными и учебно-профессиональными аспектами адаптации вчерашних выпускников.

Метод анкетирования, используемый для определения уровня сформированности общеучебных и предметных умений и навыков, позволил выявить следующие проблемы, с которыми сталкиваются первокурсники в адаптационный период: неопределенность позиции в новом социальном окружении; отсутствие умений вести конспект лекций, самостоятельно работать с учебной литературой, выступать перед аудиторией, работать с определением нового понятия, с теоремой, с задачей; возрастание доли самостоятельной работы; форма организации учебно-воспитательного процесса и методы обучения

в вузе; неумение проникать в сущность изучаемого материала; недостаточная школьная математическая подготовка; необходимость усвоения большого объема информации; сложность и абстрактность учебного материала в дисциплинах математического цикла.

Для того, чтобы выявить ценностные ориентации и жизненные приоритеты первокурсников, использовалась методика, предложенная Н. Г. Набиулиной [2]. Анализ результатов анкетирования показал, что близкими к достаточному уровню являются такие показатели, как эстетическое отношение к действительности и отношение к своему физическому развитию. Требуют существенного внимания со стороны организаторов учебно-воспитательного процесса такие показатели, как отношение к учебе, активность участия в общественной жизни, отношение к труду, требовательное отношение к себе.

Для выявления профессионально-значимых качеств личности были разработаны и использованы практические задания, вопросы и анкетирование, результаты которых позволили установить, что потребность студентов в воспитательном воздействии на них преподавателей в ходе учебно-воспитательного процесса не удовлетворена в полной мере.

С целью диагностики учебной готовности первокурсников к изучению математики на экономических специальностях была проведена входная контрольная работа. Оценка уровней развития познавательной деятельности первокурсников осуществлялась на основе критериев, предложенных В. Ю. Байдак [1, С. 6]. Результаты этой работы показали, что для большинства испытуемых (53 %) характерен первый уровень освоения приемов учебно-познавательной деятельности, т. е. фактически, они не умеют учиться, но способны запоминать отдельные приемы учебной деятельности, которые остаются для них недостаточно осознанными и необобщенными, а поэтому ограниченными в применении.

Для оценки эффективности усвоения первокурсниками базовых понятий математики была составлена срезовая контрольная работа и проведена на втором курсе. Результаты этой работы по выявлению остаточных знаний обучающихся по материалу первого курса подтвердили вывод о том, что репродуктивный уровень усвоения знаний не способствует их длительному сохранению, многие затрудняются в описании и обосновании сделанных преобразований, не всегда осознают выполненные действия.

Определение уровня сформированности общепредметных умений и навыков, функционально-графической культуры первокурсников осуществлялось также на основе специально разработанной входной контрольной работы. Анализ полученных результатов показал, что у первокурсников недостаточно сформирована функционально-графическая культура.

Таким образом, результаты проведенного нами эксперимента показали, что уровень готовности первокурсников к обучению в Нижегородской академии МВД в целом и к изучению математики в частности является недостаточным. Полученные результаты подтверждают теоретические выводы о том, что для снятия трудностей, возникающих у первокурсников в период адаптации к обучению в вузе, и для устранения выявленных проблем в математической подготовке обучающихся необходим поиск путей совершенствования учебно-воспитательного процесса. Решению данной проблемы, на наш взгляд, будет способствовать применение в учебном процессе специальных программ, направленных на социально-личностную и индивидуально-личностную адаптацию первокурсников, а также использование средств для учебно-профессиональной адаптации студентов [3, 4].

Литература:

1. Байдак В. Ю. Адаптационный курс математики для студентов – первокурсников математических специальностей вузов: учеб. пособие для преподавателей и студентов – первокурсников вузов / В. Ю. Байдак. – Орел: ОГУ, 2000. – 147 с.
2. Набиулина Н. Г. Диагностика ценностных ориентаций студентов средних специальных учебных заведений / Н. Г. Набиулина. – Уфа: Изд-во УГППК, 2003. – 34 с.
3. Чикина Т. Е. Социально-педагогические условия адаптации студентов первого курса / Т. Е. Чикина // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). Красноярск. – 2015. – № 9 (53). – С. 607–626. URL: <http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2015>.
4. Чикина Т. Е. Адаптивное обучение первокурсников / Т. Е. Чикина // Высшее образование в России. – 2009. – № 6. – С. 143–145.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

**Короткова Д. М.,
Чиркова Т. В.,**

*МБДОУ компенсирующего вида Детский сад № 40 «Солнышко»,
г. Коломна*

Дошкольное детство – важный и ответственный период развития ребенка, в котором закладываются основы всех психических свойств и качеств личности, познавательных процессов и видов деятельности. Цель деятельности дошкольного учреждения – создать максимально доступные условия для полноценного развития и здоровья детей.

Дети, посещающие наш детский сад – это дети имеющие разную зрительную патологию (косоглазие, астигматизм, миопия разной степени). При нарушении зрения у детей наблюдаются отклонения в физическом развитии, возникают трудности в развитии координированных движений кисти и пальцев. Наблюдается задержка развития тактильной чувствительности. Ребенок, имеющий проблемы со зрением, гораздо медленнее и менее качественно справляется с выполнением графических заданий. Для этих детей характерны: плохое запоминание и различение конфигурации букв, неправильное формирование зрительного образа буквы, ошибки пространственного характера, нарушение границ рабочего поля, строки, трудности в восприятии целостного объекта.

Работа по овладению графомоторными навыками с детьми, имеющими нарушения зрения, на подготовительном этапе включает систему упражнений, направленных на формирование зрительно-предметного гнозиса, развитие и совершенствование зрительно-моторной координации, мелкой моторики, пространственного восприятия. Для этого мы предлагаем задания на формирование зрительного прослеживания в различных направлениях, использование контурных трафаретов, обводки, штриховки, дорисовывания незаконченных рисунков. В процессе повторения одного и того же движения при рисовании по трафаретам, контурам и силуэтам у детей развивается самоконтроль движений руки не только с помощью зрения, но и при участии осязания. Обязательной частью работы по развитию мелкой моторики является «пальчиковая гимнастика» и самомассаж пальцев рук. Хорошо зарекомендовала себя в нашей работе разнообразная деятельность с мелкими предметами. Для этого мы проводим такие игровые упражнения как: шнуровки, игры с мозаикой, конструктором, перебирание гороха, фасоли, каштанов, сортировка их по величине.

Большое значение для подготовки детей к школе имеет развитие умения ориентироваться в пространстве. Работая по этим направлениям мы используем такие приемы как: рассматривание ребенком себя в зеркале, нахождение и называние частей тела, их пространственное расположение, различение правой и левой стороны, ориентировка в окружающем от себя, от другого человека, от других предметов, ориентировка на листе бумаги. С этой целью мы проводим устные и письменные графические диктанты, создаем узоры на плоскости. Формируя представления о пространственных признаках, большое внимание уделяем активизации речи дошкольников, постоянно привлекая к самостоятельному точному словесному обозначению характеристик объектов и их частей. В процессе выполнения графических упражнений дети усваивают необходимые для письма гигиенические правила: как правильно сидеть, как по-

ложить руки, кисти рук, как правильно держать ручку, карандаш, тетрадь, одновременно начинать и заканчивать работу.

Разные виды деятельности, используемые нами в работе, при целенаправленном их применении не только способствуют развитию графомоторных навыков у детей с нарушениями зрения, но и помогают развитию глазодвигательных функций, мелкой моторики, мыслительных процессов и овладению навыками учебной деятельности.

Литература:

1. Ахутина Т. В., Пылаева Н. М. Диагностика развития зрительно-вербальных функций: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

2. Квач Н. В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет / Н. В. Квач. – М.: ВЛАДОС, 2007.

3. Романова И. М. Особенности зрительного восприятия изображений и формирование приемов иллюстрации рисунков / И. М. Романова. – М.: Просвещение, 1978.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Чистякова Н. Д.,

Институт развития образования Пермского края

Готовность и способность исследовать новое в окружающем мире путем реального взаимодействия с ним является самостоятельной ценностью. Это чрезвычайно важное качество человека, отражающее уровень его познавательного, личностного и социального развития. Дошкольное образование обладает мощным потенциалом в формировании личности ребенка, раскрытии всех его способностей и задатков через создание условий для его развития.

Ребенок идет по миру (жизни) как исследователь, в нем генетически заложена «исследовательская сущность», которая блокируется репродуктивной направленностью дошкольного образования (образовательного процесса). «Для ребёнка нет ничего естественнее, как развиваться, формироваться, становиться тем, что он есть в процессе исследовательской деятельности» – С. Л. Рубинштейн [5, С. 185].

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном возрасте является активным способом взаимодействия ребенка с миром, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт дошкольного образования [4] определяет познавательно-исследовательскую деятельность сквозным механизмом развития ребенка на этапе дошкольного детства.

Н. Е. Веракса, Н. Н. Поддяков, С. Л. Рубинштейн [2-3, 6] рассматривают изменяющуюся картину мира как основной источник познания детьми окружающей действительности, от восприятия и осознания которой зависит становление и развитие их мышления. Познание детьми свойств и отношений постоянно изменяющегося окружающего мира в развивающем взаимодействии с воспитывающим взрослым, дает им возможность адекватно ориентироваться в явлениях природного, рукотворного и социального мира, осваивать способы и средства познавательно-исследовательской деятельности, проявлять активность, любознательность, интерес, инициативу, самостоятельность и творчество (целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования).

На наш взгляд, процессы изменения, постоянно протекающие в окружающем ребенка мире, мотивируют его быть активным участником происходящих изменений и преобразований в мире, ставят ребенка в позицию наблюдателя и аналитика одновременно, намечая для него продуктивный путь «от действия к мысли» (А. Валлон) [1]. Процессуальность изменяющегося окружающего мира (закономерная цикличность в некоторых случаях), разнообразие самого процесса изменения, различные типы процесса изменения (простые и более сложные) – становятся привлекательными и доступными для детей дошкольного возраста.

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования поиск эффективных средств развития познавательно-исследовательской деятельности дошкольников становится актуально востребованным теорией и практикой современного дошкольного образования. В рамках нашего исследования, мы определяем следующие педагогические условия развития познавательно-исследовательской деятельности старших дошкольников:

1) включение в деятельность детей содержания об изменяющихся объектах окружающего мира – природного, социального и рукотворного, что позволяет им успешно осваивать средства и способы деятельности познания и преобразования;

2) организация совместной деятельности детей для решения ими познавательных и практических задач, представленной способами взаимодействия воспитывающего взрослого и детей, с помощью которых, он ориентирует детей на совместные действия друг с другом;

3) создание в группе и на участке детского сада «познавательных площадок» для развития и поддержки познавательной инициативы (любознательности) детей.

На основе синтеза выделенных и обоснованных нами педагогических условий разработана модель развития познавательно-исследовательской деятельности старших дошкольников (далее – модель).

Компоненты модели взаимосвязаны между собой. При этом, основным является компонент № 1, т. к. именно специфика выделенного нами содержания (изменяющиеся объекты окружающего мира) в большей степени определяет содержание двух других компонентов.

Кратко охарактеризуем компоненты модели.

1) Содержание познавательно-исследовательской деятельности старших дошкольников – изменяющиеся объекты окружающего мира.

Содержание познавательно-исследовательской деятельности старших дошкольников об изменяющихся объектах включает: а) изменяющиеся объекты окружающего – природного, социального и рукотворного мира, и связанные с ними разные типы процессов изменения (развитие, взаимодействие, преобразование); б) способы деятельности, соответствующие познанию и преобразованию объектов. Содержание объединено в образовательные темы «Изменения в Природе», «Изменяюсь Я и Другие», «Изменение-преобразование», и является открытым для дополнения детьми с учетом возникающих у них интересов и инициатив.

2) Совместная деятельность – взаимодействие воспитывающих взрослых и детей.

Взаимодействие воспитывающих взрослых (педагог, родитель, партнер) и старших дошкольников представлено совместными действиями в процессе решения познавательных и практических задач. Совместные действия разворачиваются в русле совместной деятельности «от цели к результату», организуемой воспитывающими взрослыми при стимулирующей поддержке детской активности и инициативности.

3) «Познавательные площадки» группы и детского сада – территория поддержки познавательных инициатив и совместных действий старших дошкольников.

«Познавательные площадки» в детском саду и на участке создаются для того, чтобы, с одной стороны – вызвать и поддержать интерес старших дошкольников к познавательно-исследовательской деятельности с изменяющимися объектами окружающего мира, с другой – возможность действовать вместе с другими детьми, не исключая и воспитывающих взрослых. «Познавательные площадки» являются открытыми как для потенциальных участников совместной деятельности (родители, педагоги), так и для содержательного дополнения детьми с учетом возникающих у них интересов и инициатив. Роль воспитывающих взрослых при этом заключается в наблюдении за познавательно-исследовательской деятельностью детей, в корректировке содержания и дооборудования «познавательных площадок».

На основе данной модели нами разработана программа «Калейдоскоп Открытий: ИЗМЕНЕНИЯ Вокруг», обеспечивающая протекание этого процесса [7]. Программа разработана как практико-ориентированный инструмент организации познавательно-исследовательской деятельности старших дошкольников с изменяющимися объектами окружающего мира. Разработанная программа была использована в развивающем эксперименте нашего исследования.

Литература:

1. Валлон А. От действия к мысли [Текст]: монография / А. Валлон. – М.: Директ-Медиа, 2008. – 416 с.

2. Веракса Н. Е. Возникновение и развитие диалектического мышления у дошкольников [Текст]: автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Н. Е. Веракса. – М., 1990. – 32 с.

3. Подъяков Н. Н. Мышление дошкольника [Текст]: монография / Н. Н. Подъяков. – М.: Педагогика, 1977. – 272 с.

4. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

5. Рубинштейн С. Л. Психологическая наука и дело воспитания [Текст] / С. Л. Рубинштейн // Проблемы общей психологии: сб. науч. тр. – М.: Просвещение, 1973. – С. 183-193.

6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии [Текст]: монография / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.

7. Чистякова Н. Д. Разработка парциальной программы «Калейдоскоп Открытий: ИЗМЕНЕНИЯ Вокруг» в аспекте требований ФГОС дошкольного образования [Текст] / Н. Д. Чистякова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета, г. Челябинск. – 2016. – № 7. – С. 128-133.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

МЕХАНИЗМЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ СОВРЕМЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ

Атрохин И. С.,

РАНХиГС при президенте РФ

Деятельность государства направлена на улучшение профессиональной мобильности, активизации гражданских позиций в различных сферах, представляющих интерес для государства, определяющий профессиональные ориентиры, в результате которых человек стимулируется к самообразованию и реализации своего творческого и деятельного потенциала в государственно полезном русле.

Критерии отбора качественного кадрового потенциала имеют направленности на создание [1, С. 25]:

– Приемлемых для человека условий со школьной скамьи быть объектом интереса социальных институтов, ориентированных на помощь в выборе дальнейшей более узкой профессиональной направленности, выборе конкретной, интересующей его профессии и совершенное ее постижение;

– Наилучших условий, представленных в гражданском равноправии в трудовой деятельности по найму в соответствии с наличествующей квалификацией и опытом человека, а также устраняющих риск половой, возрастной, социальной, национальной, религиозной, семейной или любых других видов дискриминации в процессе приема гражданина на работу, его увольнения и законной, зафиксированной в трудовом договоре, оплаты его труда;

– Благоприятных условий, обеспечивающих полную правовую защиту при трудоустройстве, увольнении молодых и беременных женщин, женщин, имеющих детей, а также создание стимула работодателям принимать в штат такие категории граждан;

– Позитивных условий экономической заинтересованности работодателя в потреблении профессионального потенциала лиц с ограниченной трудоспособностью по медицинским показаниям.

В мультикультурном обществе государство осуществляет свою деятельность с учетом его сложной этнически многообразной структуры во взаимосвязи с социально-профессиональным разнообразием народа. Государство принимает меры поощрения кадрового потенциала отдельных этнических групп, в число которых входит разработка и реализация специфических программ по выравниванию имеющихся диспропорций, социально-профессиональному росту представителей национальных меньшинств, малочисленных

народов, консервации и прогрессу самобытных традиций отдельных областей.

Государство занимается разработкой следующих механизмов:

- противодействия всяческим формам этнократического элитизма;
- предсказания, и тем самым, конечно, предотвращения дискриминации работников в первую очередь по этническому, но также, разумеется, и другим признакам, преодоления этномонополизации трудовой деятельности отдельных сфер или видов, за исключением традиционных народных промыслов, в которых компетенция определенных этносов, носящих истоки культуры, является неоспоримой;
- контроля отсутствия любой информации, пропагандирующей дискриминационные условия приема на работу в любых СМИ;
- гарант экономической мотивации работодателя к приему в персонал определенных объединений граждан, профессионально подготовленных к необходимой трудовой деятельности.

Государство осуществляет свое совершенно законное право устанавливать квоты при приеме на работу на предприятии отдельным группам граждан, где они имеют пакет акций (контрольных или зависимых – в зависимости от ситуации), и тех, в которых доля государственного участия равна более 25 %.

Механизмы востребованности кадрового потенциала общества юридически закреплены в соответствующих законодательных актах Российской Федерации.

Государственная кадровая политика в межгосударственных отношениях влияет на характер и содержание взаимодействия на мировой арене, основываясь на связях общественных и политических процессов в самой Российской Федерации, определяет и управляет степенью доступности рынка труда, создавая условия, привлекающие для кадрового потенциала других стран.

Персонал органов государственной власти и местного самоуправления можно разделить на несколько групп по разновидностям должностей:

1. Политические лидеры, государственные руководители высшего звена, лица, замещающие государственные должности, а именно контингент руководителей, которых принято относить к высшему уровню правящей элиты;

2. Лица, которые замещают должности госслужбы – государственные служащие гражданской, военной и других видов государственной службы;

3. Лица, замещающие должности госслужбы на уровне местного самоуправления – главы местных органов власти (руководители администраций, депутаты выборных органов местного самоуправления);

4. Муниципальные служащие – лица, замещающие должности муниципальной службы;

5. Организационно-технический потенциал – лица, которые занимаются вопросами организационно-технического и бытового обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Президентом РФ 31 декабря 2010 г. был подписан Указ № 1657 «Об оптимизации численности государственных гражданских служащих и работников государственных органов»[2, С. 1], главной задачей которого состоит сокращение государственных расходов на содержание государственного аппарата и поэтапное сокращение численности федеральных гражданских государственных служащих и работников федеральных органов исполнительной власти в течение трёх лет на 20 % (более 100 тыс. служащих). Аналогичные штатные мероприятия предложено осуществить и на местах. Экономленные средства – а они немалые (43 млрд. руб.) – планируется направить на стимулирование и обеспечение материального благополучия оставшихся в аппарате наиболее подготовленных и ответственных работников.

Не менее важным будет перечисление базовых принципов эффективной кадровой политики:

1. Конкретно-исторический подход, учитывающий сущность государственно-экономического строя, потребности аппарата государства в кадрах и реальные возможности их удовлетворения в данный момент и стратегическом плане;

2. Демократизм в сочетании с научностью используемых форм и методов кадровой работы, новаторство и гибкость в решении кадровых проблем, соответствие кадровой политики интересам общества, общедоступность государственной службы, гласность и открытость принятия решений в кадровых вопросах, конкурсный отбор специалистов на вакантные должности;

3. Законность, правовая обоснованность кадровых решений;

4. Системность, которая обеспечивает одновременно и органическое единство целей, принципов, форм и методов работы с кадрами, и дифференцированный подход к осуществлению кадровых программ, учитывая особенности различных уровней, сфер и ветвей власти и государственно-управленческой деятельности. Данный принцип предполагает научное прогнозирование потребностей в кадрах, долгосрочное планирование подготовки кадров, переподготовки и повышения квалификации, карьерное продвижение;

5. Преемственность и перспективность, опережающий и упреждающий характер кадровых решений с учётом перспектив развития общества и государства, органическое сочетание молодых и опытных кадров;

6. Профессионализм, непрерывная работа над собой и совершенствование профессионального мастерства, обеспечение соответствия знаний, навыков и умений квалифицированным требованиям, предъявляемых работнику в соответствии с занимаемой им должностью;

7. Очень важным и актуальным является принцип социального равенства граждан касательно прохождения государственной службы и условий её прохождения;

8. Назначение на должность и продвижение по карьерной лестнице за личные заслуги и достоинства.

Таким образом, кадровый потенциал государственной гражданской службы – это совокупность личностных и профессиональных возможностей, знаний, навыков и характеристик государственных служащих, с учетом обязательных квалификационных требований к должностям государственной гражданской службы, которые могут быть использованы для достижения ее целей. Структурно кадровый потенциал государственной гражданской службы представляет собой соотношение количественных характеристик, ресурсной составляющей и условий реализации кадровой политики государственной гражданской службы.

Литература:

1. Омаров А. М. Менеджмент. Управление – древнейшее искусство, новейшая наука, М., 2013. – 25 с.

2. Указ Президента РФ от 31.12.2010 N 1657 "Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных органов".

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

**Калабухов Е. Р.,
Самогесов А. В.,
Касс А. А.,
Мустафаев Р. В.,**

Сибирский Федеральный Университет

«Мировая война остро ставит вопрос о русском национальном самосознании. Русская национальная мысль чувствует потребность и долг разгадать загадку России, понять идею России, определить её задачу и место в мире. Все чувствуют в нынешний мировой день, что Россия стоит перед великими мировыми задачами» – эти слова высказал русский философ Николай Александрович Бердяев в начале XX-ого столетия. Удивительно то, что и сейчас спустя десятки

лет, это высказывание носит актуальный характер. Сложно говорить о пути развития и о дальнейших событиях в целом, не разобравшись в том, что собой представляет русский человек. Есть очень большая трудность в определении национального типа и индивидуальности. Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей. Им можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушать к себе сильную любовь и сильную ненависть. Это народ, вызывающий беспокойство народов Запада. Противоречивость и сложность русской души, может быть, связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории – Восток и Запад [1].

Конец 80-х и начало 90-х годов ознаменовались фактической сменой внутривнутриполитического курса страны, изменениями в социальной и экономической структуре. Из государства с принципиально противоположным общественным устройством (в сравнении с подавляющим большинством других стран) Россия начала формировать рыночно ориентированное государство, сопровождающееся процессом приватизации. В стране утверждались принципы свободы слова, гласности и демократии, что также было призвано сблизить Россию с остальным миром.

Одна из задач сегодня – ясное осознание взаимодействия национальных интересов России и целей мирового сообщества. Или они будут находиться в состоянии гармонии или конфронтации. Россия пытается сделать свой курс многовекторным, стремясь к действиям и на Западе и на Востоке.

На сегодняшний день, страна, более или менее вышла из потрясений 90-х годов XX века, внутривнутриполитический курс определен, нынешняя власть устойчива и удовлетворяет требованиям большинства российских граждан. Может быть даже не так важно уже и актуально говорить о выборе пути и изменении роли государства в мире. Стратегия развития страны определена и приходит в действие, но реалии, в которых мы живём, не всегда сказываются положительно на выполнение задуманных реформ. Сегодня мы переживаем стремительное развитие событий, когда Россия становится сильнее и снова оказывается в окружении недружественного Запада. События в Сирии, на Украине, в Новороссии, и Крыму – это факторы напряжения и дестабилизации международных отношений, факторы развития Холодной Войны. И в этих условиях нужно чётко понимать, как действовать и как проводить политику, чтобы прийти к намеченным целям и выполнению задач.

Назовем некоторые наиболее важные задачи, которые стоят перед страной, решение которых необходимо в современных условиях:

1) Усиление обороноспособности – умение военно-политического руководства государства предотвратить вооруженное нападение со стороны вероятного противника за счет использования всех рычагов – от политико-дипломатических и экономических, до силовых.

2) Развитие собственной экономики и промышленности, уход от сырьевой зависимости. Не менее сложная задача заключается в обеспечении инновационного развития. Для инновационной экономики необходима адекватная инновационная среда, ключевым элементом которой являются люди, поэтому отсюда вытекают подзадачи такие как: раскрытие человеческого потенциала, развитие современного эффективного образования, модернизация системы здравоохранения таким образом, чтобы она также обеспечивала неуклонное повышение качества людских ресурсов;

3) Выполнение продовольственной программы; полное импортозамещение;

4) Развитие регионов, в частности Дальний Восток и Сибирь (эффективное сочетание комплексного развития ресурсного потенциала, человеческого капитала, генерации и активного использования новых знаний и технологий);

5) Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи (формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности);

Помимо внешних, существуют и внутренние потрясения, которые в той или иной мере сковывают проведение реформ и вносят смуту в умы людей. Когда под красивыми идейными лозунгами на сцену выходят прозападные политики, радикалы, ухудшается социально-экономическая обстановка, смена политической элиты и отсутствие лидера, четкой выработанной политики – создаёт предпосылки раскола общества[3]. Тогда война на Украине может проецироваться на Россию, и необходима величайшая осторожность, чтобы не вспыхнул конфликт, который может породить гражданскую войну и тогда киевский майдан покажется милым пикником по сравнению с тем, что может возникнуть в России. Кризис на Украине вызван более глубокими причинами, и проблем было больше, нежели в России, и народ захотел перемен, произошёл государственный переворот в пользу неонацистов, хоть их идеи и не поддерживаются большинством граждан Украины, но именно они выступили в качестве той грубой силы, которая смогла что-либо изменить.

Украинский кризис, вхождение Крыма в состав РФ – изменили общество. Происходит самосознание, консолидирование народа, пробуждается патриотизм.

В России есть базовые ценности, которые заложены в традициях, культуре, истории и именно они должны вывести государство

в передовую державу мира. История нам красочно показала, что и как происходит в государстве в том или ином случае. Есть уже пять периодов, которые дают разные образы. Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия московская, Россия петровская и Россия советская. И уже пора выбрать тот путь, ту модель, которая станет стабильной и устойчивой системой.

Закончим словами религиозного русского мыслителя, истинного патриота своей Родины – Ивана Александровича Ильина: «...Борьба русского народа за свободную и достойную жизнь на земле продолжается. И ныне, нам более, чем когда-нибудь, подобает верить в Россию, видеть её духовную силу и своеобразие.»

Литература:

1. Бердяев Н. А. Судьба России [текст]: книга статей. – Москва: ЭКСМО, 2007 г. – 638 с.
2. Ильин И. А. Наши задачи. – М.: ЭКСМО, 2011 г. – 464 с.
3. Смолова Е. С. Право народов на самоопределение // Молодой ученый. – 2015.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЯ В ПСИХОЛОГИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Никитин С. И.,

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)

На сегодняшний день тема культуры и психологии предпринимательства актуальна в современной России. Следует обратить внимание на роль личности предпринимателя и её направленность, на личностные качества руководителя организации. Важно отметить, что личность объединяет все характеристики индивида в одну структуру, которая сохраняет постоянство, но меняется в процессе адаптации, к внешним и внутренним условиям (среде обитания) [4].

Следует подчеркнуть, что предприниматель и его социальная направленность непосредственно зависит от половой принадлежности: у мужчин бизнесменов ориентирована на внешние признаки богатства и престижа, а у женщин связанных с бизнесом, немаловажную роль играют гармоничность отношений с близкими и семейные ценности [1].

Нельзя не сказать, что у всех предпринимателей отмечаются личностные качества как; трудолюбие, активность, настойчивость, целеустремлённость и т. д., в независимости от пола и возраста,

которые позволяют компенсировать недостатки их личности из-за биологической подструктуры. Следует обратить внимание, что предприниматель есть человек, использующий любую возможность с максимальной выгодой, т. е. человек готовый к риску, нацеленный на создание нового или улучшение существующих положений вещей. Таким образом, для того что бы начать свое дело, двигаться к успеху, нужны усилия и активность человека, т.е. предприимчивость, как одно из важных личностных качеств бизнесмена [2]. Следовательно, с каждым годом в России к бизнесу и личностным качествам бизнесмена стали относиться всё с большим вниманием.

Суммируя сказанное, в перспективе бизнесмен должен обладать основными личностными характеристиками:

1. Высочайшей степенью адаптации, при малейших изменениях среды;
2. Целеустремлённостью, предприимчивостью;
3. Целепологание, рационализм,;
4. Стрессоустойчивость, логическое мышление;
5. Гибкость, широта мышления, креативность;
6. Позитивное мировоззрение, находчивость;
7. Лидерские задатки, быстрая обучаемость,;
8. Самосовершенствование
9. Объективность, прагматизм; [1].

Следует обратить внимание, что психология предпринимательства всегда рассматривает важный вопрос, который непосредственно касается самой личности бизнесмена, предпринимателя и внешних условий для успешного видения бизнеса. Нельзя не сказать, что предприниматель начинающий дело в команде единомышленников, должен уметь работать в коллективе. Так как только с лидерскими амбициями в коллективе ориентированным на поставленную задачу далеко не уйдёшь [3].

Как следует из вышесказанного, психология предпринимательства акцентирует начинающего бизнесмена на веру в себя и понимание того, что ограничительные рамки присутствуют в нашем сознании и их нужно разрывать. Следует подчеркнуть, что только мы сами определяем и устанавливаем наши пределы возможностей, которые в той или иной степени мешают вести успешный бизнес.

Литература:

1. Антонова Н. В. Иванова Н. Л., Штроо В. А. Психология бизнеса. Теория и практика : учебник для магистров: Издательство Юрайт, 2014. – 509 с. – Серия : Магистр.

2. Акперов И. Г., Масликова Ж. В. Психология предпринимательства: Учебное пособие. – М., 2003.

3. Дейнека О. С. Экономическая психология: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2000.

4. Щербатых Ю. В. Психология предпринимательства и бизнеса: Учебное пособие. СПб. Питер, 2008. – 304 с.

КОГНИТИВНАЯ НЕЙРОБИОЛОГИЯ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Петерсон Н. Е.,
Маслий А. А.,
Хабарова М. Е.,
Черепанов В. О.,

Сибирский Федеральный Университет

Когнитивная нейробиология – наука, изучающая связь активности головного мозга и других сторон нервной системы с познавательными процессами и поведением. Особое внимание когнитивная нейробиология уделяет изучению нейронной основы мыслительных процессов. Когнитивная нейробиология является разделом как психологии, так и нейробиологии, пересекаясь с когнитивной психологией и нейропсихологией. Данная наука может дать нам понимание того, как работает наш мозг и его внутренние процессы.

Когда же мы будем знать, как это устроено и работает, то можно будет осознано воздействовать на «механизмы» в нашем мозге, чтобы быть более продуктивными в нашей повседневной жизни, работе и т. д.. Одним из первых мыслителей, утверждавших, что мышление осуществляется в головном мозге, был Гиппократ. В девятнадцатом веке такие учёные, как Иоганн Петер Мюллер предпринимают попытки изучить функциональную структуру головного мозга в аспекте локализации мыслительных и поведенческих функций в отделах головного мозга. Нейробиология – точная наука о функционировании головного мозга, полна открытий. По мере того, как мы все больше узнаем о принципах работы мозга, нарастает гул призывов применить эти знания к образованию. Целостные, основанные на фактах знания о том, как обучение происходит в мозге, и почему в некоторых случаях не происходит, могут стать основой для более эффективных техник обучения. Направление очень многообещающее [1].

Преобразование материала из этого направления в академический предмет и включение в программу первых курсов обучения всех университетов государства может помочь дать толчок к последующему закреплению знаний у студентов на долговременной основе. К сожалению, направленность современной системы образования на ЕГЭ в 11 классе приводит к тому, что будущие студенты нацелены лишь на сдачу государственного экзамена. А после поступления в университет, нынешний студент, зачастую, ничего не знает о том, как можно и нужно продуктивно изучать то большое количество предметов и материалов из программы вуза.

Приведенный ниже эксперимент говорит о том, что без понимания биологии мозга, нам не удастся, быть более успешными в обучении, так и в работе, пока мы не освоим данные «механизмы» на своей практике. В серии экспериментов, которые были упомянуты

рачительно тщательными, Герман Эббингауз провел годы жизни изучая, забывая и заново изучая длинные списки бессмысленных слогов. Он обнаружил удивительные закономерности работы своей памяти. Одна из них – эффект распределения. Решающее знание в обучении имеет повторение, говорил Эббингауз, но запоминаемая информация переходит в долговременную память, только если повторения распределены во времени, а не сконцентрированы в одном коротком промежутке [2]. Исследования иностранных профессоров когнитивной нейробиологии говорят о том, что часто мы делаем все наоборот – не продуктивно, что в свою очередь приводит к увеличению времени на мыслительную работу, а порой и к некачественному, отрывочному закреплению информации. Например, то, что после изучения начинаем перечитывать лекции или заметки, вместо того, чтобы просто повторить и вспомнить у себя в голове только что пройденный материал. Именно в такие моменты будут создаваться нейронные связи в голове.

У человеческого мозга есть два мыслительных режима «Сфокусированный» и «Рассеянный», работа которых так важна при изучении чего-то нового. А ведь в обыденной жизни наше состояние часто изменяется и мы пребываем либо в одном, либо в другом мыслительном режиме, а не комбинируем их между собой. В рассеянном состоянии мозг может незаметно, в качестве фонового процесса, обдумывать то, на чем мы в данный момент не заостряем внимание и не думаем. Бывает, что мы можем переключаться в рассеянный режим на мгновение. Сосредоточенное или сфокусированное мышление очень важно для понимания и изучения различных наук. Оно предполагает прямое обращение к решаемой задаче и использует рациональный поэтапный и аналитический подход. Такой тип мышления ассоциируется со способностью сосредотачиваться, связанной с префронтальным участком коры головного мозга (который находится сразу за лобной костью). Стоит нам обратить внимание на что-то – и готово: сфокусированное мышление работает, как четкий всепроникающий свет от ручного фонарика. Рассеянное мышление тоже важно для изучения математики и естественных наук. Оно дает нам возможность испытывать внезапные озарения и находить неожиданные решения, когда мы бьемся над какой-нибудь задачей. Также оно ассоциируется с широким ракурсом и способностью видеть всю картину целиком. Рассеянное мышление значит, что вы ослабляете, внимание и мысли бродят, как им захочется. Такое расслабление позволяет различным участкам мозга возвращать догадки и озарения в активную зону. В отличие от сфокусированного мышления рассеянное мышление почти не связано с конкретными участками мозга – оно как бы «рассеяно» по всему мозгу [3]. Озарения и догадки, приходящие в таком состоянии, часто берут начало в предварительных размышлениях, случающихся при сфокусированном мышлении.

Часть информации в нейробиологии не нова, как и человеческий мозг. Но эта наука дает нам возможность понимать, как все действует на биологическом уровне, чтобы мы могли этим управлять.

Часто от студентов требуют знаний, качественного изучения, но мало кто из студентов знает, как ему эффективнее запомнить материал и надолго. Создание академического предмета, связанного с этой областью, дало бы колоссальный эффект. Студенты не только научатся качественно проходить академическую программу, но у них вновь появится интерес к изучаемому материалу.

Подводя итог, следует выделить необходимость создания предмета для внедрения в академическую программу университетов, или же начинать внедрять в старших классах школы. Чтобы школьники и студенты могли эффективнее мыслить и изучать предметы. Ведь, к сожалению, большинство выпускников вузов имеют поверхностные знания о своей выпускной специальности. Потому что процесс обучения был построен не верно, и как итог, в долговременной памяти остается малая часть пройденного материала. Российской Федерации необходимо большее количество хороших и знающих свое дело специалистов, благодаря информации из когнитивной нейробиологии, процент таких специалистов поднимется в разы. Что не может не повлиять на позитивные изменения в жизни страны.

Литература:

1. Шульговский В. В. Основы нейрофизиологии, Изд. «Аспект пресс», М., 2008.
2. Squire. L. R., Berg D., Bloom F. E., du Lac S., Ghosh A., Spitzer N. C. Fundamental Neuroscience, Academic Press, 3rd ed., San Diego, London, 2008.
3. Барбара Оукли Думай как математик. Как решать любые задачи быстрее и эффективнее, 2014.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АПК КАК ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ГОСУДАРСТВА

**Борчининов М. А.,
Климова А. М.,
Богоченко С. В.,
Максименко К. Д.,**

Сибирский Федеральный Университет

В начале XX века Российская империя занимала ведущее положение в мире в сельском хозяйстве. Анализируя сборник статистико-экономических сведений [1], можно сделать вывод, что зерновое хозяйство было преобладающей отраслью аграрного сектора.

Посевные площади зерновых составляли 88,7 % от всех посевных площадей. Валовое производство за 1901–1913 достигало в среднем около 4 миллиардов рублей при всей продукции полеводства в 5 миллиардов рублей. За первые 13 лет XX века (довоенный показатель) площадь посевов выросла на 15 %, урожайность хлебов на 10 %, сбор зерна на душу населения более чем на 20 %. Российская империя занимала первое место по производству и экспорту сливочного масла. Помимо множества положительных факторов и уверенного экономического роста в этой отрасли, нельзя не сказать и об основных негативных факторах – структура землепользования, низкий технический уровень методов ведения аграрного дела, крестьянское малоземелье, применение экстенсивных методов развития. Таким образом, история нам показывает, что сельское хозяйство может являться основной отраслью экономики, и что самое главное – есть потенциалы роста.

На сегодняшний день мировые процессы характеризуются высокой динамикой, противоречивостью и высокой степенью политической ангажированности. Происходящие трансформации зачастую имеют неоднозначный характер и констатировать их можно, с одной стороны, как негативные, с другой – как позитивные. Наша страна занимает одну из ведущих ролей на мировой арене и в сложившейся обстановке мы должны ориентироваться на здоровое социально-экономическое развитие, в частности, развитие АПК. Важно обеспечить продовольствием своих граждан, создать базу для продовольственной независимости государства [2].

Проблема импортозамещения – сегодня одна из самых обсуждаемых как в законодательно-исполнительных органах, так и в общественных кругах. Президентом была поставлена задача к 2020 г. полностью обеспечить внутренний рынок своим продовольствием. Решение данной проблемы реально – наша страна располагает 20 % мировой пресной воды, 9 % мировой продуктивной пашни, более 50 % мировых черноземов, 8 % мирового объема удобрений. Тем не менее, до недавних пор на продовольственном рынке страны наблюдалось беспрецедентное значение импорта. Этот перекокс формирует возможность воздействия на суверенитет, экономику и социальное положение населения. Однако здесь важно сохранить баланс – преобладание своей продукции не означает полный отказ от импорта – это привело бы как к нарушению сложившихся и перспективных торговых отношений с другими странами, что неприемлемо, так и к существенному снижению ассортимента, а следовательно, нарушению принципов и практики функционирования мирового и регионального рынков [3].

За последние несколько лет в сельском хозяйстве можно констатировать положительные темпы прироста производства по отношению к предыдущему году: в 2013 г. – 5,8 %, в 2014 г. – 3,5 %,

в 2015 г. – 3, за период с января по август 2016 г. – 3,4 %. Важно отметить, что несмотря на негативную экономическую обстановку, правительство РФ обратило внимание на развитие аграрного сектора – приняты меры по импортозамещению в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности (рис. 1).

Следует отметить, что к 2015 г. импорт продовольствия в процентном отношении сократился так же, как и импорт товаров в целом по стране. Если оценивать результаты импортозамещения в сельском хозяйстве за короткий срок (с момента принятия ответных санкций со стороны РФ, то есть за счет эмбарго), то, к сожалению, приходится констатировать, что объемы продовольствия возмещены не столько за счет отечественного производства, сколько за счет смены его поставок из одних стран на поставки из других. И здесь следует отметить, что кардинально повлиять на сложившуюся ситуацию, в частности по линии импортозамещения, можно лишь на базе протекционистской аграрной политики.

Рис. 1. Доля отечественной продукции в общем объеме ресурсов, %

Таким образом, можно обозначить ряд основных проблем, решение которых приведет к значительным подвижкам в сфере АПК [4]:

- инвестиционный климат в АПК;
- условия банковского кредитования, субсидирование;
- эффективная налоговая политика;
- агрострахование – как один из факторов поддержания доходов сельхозтоваропроизводителей;
- технико- технологическое обеспечение, развитие науки и инноваций в аграрной сфере;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- эффективное использование земельных, энергетических и людских ресурсов;
- рациональное размещение и специализация производства;
- импортозамещение в сфере технико-технологического обеспечения и обновления отрасли.

Обозначив проблемы функционирования отрасли, включая проблемы продовольственной безопасности, можно сделать следующий вывод.

Проблема импортозамещения – на сегодняшний день одна из ключевых проблем АПК, требующая комплексного решения. Нужно самым эффективным образом использовать имеющиеся ресурсы государства, следует уделять особое внимание внедрению новых технологий, инноваций, обеспечивать высокий уровень подготовки кадров, совершенствовать экономическую систему земельных и социальных отношений. Сегодня мы можем наблюдать положительную динамику в сфере АПК, однако этого недостаточно, и нужно верить, что наше государство преодолет сложившиеся трудности, объединив усилия власти, народа, науки и предпринимательства.

Литература:

1. Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Петроград, 1917. URL: <http://ismat.info/node/31260> (дата обращения: 23.10.2016).

2. Ушачев И. Г. Стратегические подходы к развитию АПК России в контексте межгосударственной интеграции // АПК: экономика, управление. – 2015. – № 1.

3. Ушачев И. Г. Научные проблемы импортозамещения и формирования экспортного потенциала продукции агропромышленного комплекса России // АПК: экономика, управление. – 2016. – № 1.

4. Ушачев И. Г. Стратегические направления устойчивого развития агропромышленного комплекса России // АПК: экономика, управление. – 2016. – № 1.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОМПЛЕКС ГТО В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ СПОРТА

**Бабаев А. Ю.,
Бессмертный И. О.,
Денисова Ю. Г.,
Иванченко В. А.,**

Сибирский федеральный университет

Готов к труду и обороне – так называется программа физической подготовки в государственных организациях времен СССР, которая была направлена на патриотическое воспитание молодежи и поддержание здорового духа страны «В здоровом теле, здоровый дух»!

Немного истории создания данного комплекса физических упражнений. 1931–1939 гг. 24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» опубликовала материалы о необходимости введения единого критерия для оценки всесторонней физической подготовленности молодежи. Предлагалось установить специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнит, награждать значком. инициа-

тива ленинского комсомола получила признание в широких кругах общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической культуры при ВЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО, который в марте 1931 года после обсуждения в различных общественных организациях страны был утвержден. [1]

Насколько он был полезен, сейчас современное поколение может только догадываться или слушать мнение своих близких, которые еще успели застать данный комплекс. А ведь вполне возможно, что именно данный комплекс мог послужить одной из причин нашей Победы в Великой Отечественной войне!

В данный момент времени всемирно наблюдается тенденция активного и здорового образа жизни. Данная программа прекрасно впишется в рамки этой моды, популяризация ЗОЖ – здорового образа жизни только выиграет от этого комплекса, также выиграет и государство, чьи граждане будут активно вовлекаться в подобные мероприятия.

Понимая важность вовлечения своих граждан в этом направлении, в 2013 году руководство страны и региональные руководители выступили с инициативой возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труд и Обороне», история которого исходит из далекого 1918 года. Вследствие кропотливой подготовки Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановляющего о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. Программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения Российской Федерации, которая устанавливает государственные требования к его физической подготовленности и предусматривает подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО. [2] Сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых условиях. Внедрение комплекса преследует следующие цели и задачи:

1) Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья;

2) Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан Российской Федерации;

3) Формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;

Основывается на следующих принципах:

1) Добровольность и доступность;

2) Оздоровительная и личноно ориентированная направленность;

3) Обязательность медицинского контроля;

4) Учет региональных особенностей и национальных традиций
Состоит из следующих основных разделов:

1) Виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков (подразделяются на обязательные испытания (тесты) и испытания по выбору) и нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека

2) Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;

3) Рекомендации к недельному двигательному режиму (предусматривают минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья). [3]

Для соблюдения здорового образа жизни нужно направить наших граждан, чтобы подобные мероприятия все больше проникали в нашу жизнь, тем самым укрепляли здоровья нашей нации. К счастью, за последние годы в России интерес к спорту нарастает. Это можно наблюдать во всех социальных сетях, молодежь активно увлекается здоровым образом жизни. Молодые парни и девушки совершенствуют свое тело, вместе с телом и совершенствуется дух, а также мышление! Конечно, менее результативны в изменении своих интересов взрослые люди от 30 лет и старше, но и среди них наблюдаются положительные изменения. Кто знает, но вполне возможно, что в ближайшие годы за молодым поколением потянется более зрелое, разве это может быть плохо. Долой алкоголь! Необходимо здоровое, не одурманенное наркотиками и никотином поколение. Нашему государству нужно быть сильным и крепким, как это было всегда. Нельзя обращать на негативные тенденции западных стран. А самим подавать пример другим. Судьба нашего государства в наших руках, а чтобы управлять им, нам надо быть сильными и здоровыми!

Литература:

1. Качановский А. Ю. Отечественный опыт вовлечения молодежи в массовые занятия физкультурой и спортом // Среднее профессиональное образование. – 2012.

2. Шумилин И. В. От норм ГТО к всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2014. – № 3.

3. Енченко И. В. Эволюция комплекса «готов к труду и обороне» // Наука и спорт: современные тенденции. – 2014. – № 4.

ПРОБЛЕМНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ СИНЕРГИЙНОЙ ТЕМАТИКИ

Крейк А. И.,

*Новосибирский государственный университет
экономики и управления*

В настоящее время синергийная тематика стала объектом исследования современной науки и осознанно использоваться в повседневной практике. В то же время, в отечественной науке, в определенной степени, эта тема является проблемной. В частности, это касается понятийного аппарата.

Приходится констатировать, что, например, в некоторых отечественных социологических справочниках этот термин вообще не упоминается [11; 5; 9]. Иногда понятия «синергия» и «синергетика» принимаются как равнозначные [1, С. 401-402]. В других случаях в качестве тождественных определяются понятия «синергия» и «синергизм» [4, С. 45; 6, С. 467].

Но понятиям «синергия» и «синергизм» могут даваться и различающиеся определения. В одном случае понятию «синергия» придаются близкие по смыслу значения: «1. Совместное действие; взаимодействие различных потенциалов или видов энергий в целостном действии. 2. Совместный труд во всех областях человеческой деятельности как основа общности. 3. Незапланированное и неосознаваемое в качестве такового сотрудничество индивидов, преследующих собственные цели, но действующих при этом в одном направлении, т.е. как социальная группа» [10, С. 319]. В другом случае синергия определяется однозначно: как эффект превышения потенциала организации над совокупностью составляющих ее свойств [3, С. 373]. Синергизм в одном случае считают обозначением одной из возможных форм разрешения конфликта [8, С. 160]. А в другом случае он трактуется как «вариант реакции организма на комбинированное влияние двух и более медикаментов, которое характеризуется тем, что комбинация медикаментов превосходит действие каждого из ингредиентов в отдельности» [7, С. 608-609].

Представленные примеры – это только незначительная часть тех расхождений, которые есть в науке и повседневной практике относительно смысла таких ключевых понятий синергийной тематики, какими являются синергия и синергизм. Принимая во внимание все более широкое использование в современной теории и практике феномена синергии [2], перед исследователями стоит задача согласовать между собой точки зрения относительно семантики таких ключевых понятий синергийной тематики, как «синергия» и «синергизм».

Литература:

1. Горностаева М. В. Синергетика (синергия) // Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 2 / Руководитель научн. проекта Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2003. – С. 401-402.
2. Крейк А. И. Использование обществом синергии в повседневной деятельности // Социальная онтология России: сборник научных статей по докладам VIII Всероссийских Копыловских чтений / Под ред. В. В. Крюкова, В. Г. Новосёлова. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – С. 63-83.
3. Латфуллин Г. В., Райченко А. В. Теория организации: учебник для бакалавров. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 448 с.
4. Междисциплинарный словарь по менеджменту. М.: Дело, 2005. – 256 с.
5. Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. Г. В. Осипова. – М.: НОРМА–ИНФРА·М, 1998. – 672 с.
6. Словарь иностранных слов. 18-е изд., стер. М.: Русский язык, 1989. – 624 с.
7. Словарь иностранных слов современного русского языка / Сост. Т.В. Егорова. – М.: Аделант, 2012. – 800 с.
8. Словарь по конфликтологии / Под ред. В. А. Светлова, И. А. Пфаненштиля. Красноярск: Изд-во СФУ, 2012. – 234 с.
9. Социологический словарь / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. – М.: Норма, 2008. – 608 с.
10. Социологический энциклопедический словарь / Редактор-координатор Г.В. Осипов. – М.: ИНФРА·М–НОРМА, 1998. – 488 с.
11. Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред. Г. В. Осипова. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – 939 с.

РАЗВИТИЕ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Салимгарев М. Р.,
Финогенова А. Н.,
Шнайдер А. В.,
Панкратов А. В.,

Сибирский Федеральный Университет

Наступил XXI век, пришло новое поколение. Оно совсем не похоже на поколение бабушек и дедушек, пап и мам. С этим новым поколением к нам пришла западная культура, совершенно новая.

Молодежь – это будущее нашей страны, это те люди, которые воспитываются и растут в нынешнем обществе, именно подрастающие дети и подростки станут носителями государственной культуры, источником информации о наших корнях и примером для подражания следующему поколению. А что же сейчас делает молодежь, чем она живет и каковы ее устремления в нынешней России? Способна ли она понести на себе эту ответственность. Каково будет моральное и интеллектуальное качество через 10-20 лет в нашем обществе.

Посмотрим на то, как воспитываются дети в нашей стране. Они растут в эпоху расширенного информационного поля, когда инфор-

мация различного рода приходит из различных источников в достаточном большом объеме. К сожалению, качество поступающего материала оставляет желать лучшего. Родителям в большинстве случаев уже не по силам уследить за всей информацией, которая доходит до ребенка. Ведь наши дома оборудованы компьютерами, телевизорами, телефонами и планшетами [1]. Практически полное отсутствие цензуры как таковой может повлиять на ход развития ребенка, все ничего, если бы только это влияние не оказывало негативных последствий. Также дети попадают под сильную зависимость компьютерных игр и интернет пространства, им уже не интересен реальный мир, их двор, друзья, одноклассники. Реальное общение постепенно уходит в интернет, хотя стоит оглянуть лет на 10 назад и можно увидеть, что еще совсем недавно такого мы не наблюдали. Дети бегали на улице и постигали жизнь эмпирическим путем, набивали шишки и чему-то учились. И пока человек молод, на него влияет очень много факторов, с которыми, зачастую, он не борется, а просто не задумываясь о последствиях, принимает и делает частью своей повседневной жизни [2].

Понятие «молодость» определяется как временный период жизни человека, начинающийся в возрасте 14–15 лет и заканчивающийся в возрасте 28–30 лет. Для молодого человека 21 века характерны такие социальные проблемы как непонимание со стороны сверстников, внутреннее противоречие, сложные поиски своего места в жизни, своей будущей самореализации. Также человеку не всегда просто найти общий язык с родителями, причинами этому служат: непонимание обеих сторон, агрессивность, несовместимость интересов, отсутствие точек соприкосновения.

А ведь действительно, культура со времен советского союза изменилась в корне. Каких-то пару десятков лет назад все было иначе. Конечно, тут можно сказать о всемирном прогрессе, который растет в геометрической прогрессии и этот факт нельзя отрицать. Но, несмотря на все это, такие страны, как Китай, Япония сумели удержать свою культуру, хоть в ней и наблюдаются западные тенденции. Европеизация с каждым днем все больше охватывает Россию. Западные направления уже довольно сильно проникли в наше общество. Например, кумирами наших детей зачастую можно увидеть европейских звезд эстрады и кинематографа. Различные «русские» сериалы, которые снимают по подобию иностранных сюжетов, где мы можем наблюдать алкоголь, наркотики, блуд, а ведь все это смотрят подростки, которые впоследствии хотят преобразить жизнь подобным образом.

Что же касается алкоголизма, курения и наркотиков, то были проведены научные и медицинские исследования, результаты которых показывают печальную картину. Среди молодежи все больше рас-

пространяется алкоголизм, курение, наркомания и др. Так, например, «алкогольные напитки (включая пиво) с той или иной частотой, в тех или иных дозах потребляют 66 % молодых людей в возрасте 14-30 лет (порядка 25 млн чел.). Потреблять алкогольные напитки молодежь начинает рано». «Более 80 % молодежи в возрасте 11-24 лет регулярно употребляют алкоголь, в сельской местности – свыше 90%. При этом около 1/3 молодых людей и 1/5 девушек старше такого возраста употребляют водку, пиво или слабоалкогольные напитки ежедневно». «Среди возрастной группы 15-30 лет курит табачные изделия 53 %, т. е. 21,2 млн человек. По экспертным оценкам (2011), в России не менее 2,6 млн чел. употребляют наркотики. Причем 70 % – это молодежь до 30 лет. И что особенно опасно, в последние 5 лет нижняя планка возраста, с которого начинают пробовать, спустилась до катастрофического уровня: 11-12 лет, учащиеся 5-6 классов. При этом к 24 годам уже каждый пятый молодой человек пробовал наркотики»

Россия, пора очнуться, так не может дальше продолжаться. Молодое поколение уже начинает заводить своих детей. Если это не остановить и не повлиять на это сейчас, то следующее поколение мы уже не узнаем [3]. Это будут абсолютно другие люди, которые очень мало будут иметь с образом русского человека.

Исходя из всего вышесказанного, необходимо усиление патриотического воспитания, пропаганды активного образа жизни, образа русского человека, русской культуры и традиций нашего Великого народа!

Испокон веков Русский народ был одним из самых великих. Будем надеяться, что в дальнейшем любые направления, которые исходят из других стран и пытаются изменить нашу культуру будут отвергнуты на уровне сознания каждого гражданина нашей страны.

Литература:

1. Двадцать лет реформ глазами россиян. Аналитический доклад. – М.: Институт социологии РАН, 2011.
2. Донцова М. М. Механизм реализации молодежной политики в политической системе современной России: канд. пол. наук / М. М. Донцова. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013.
3. Жизненные ценности современной молодежи // Московский комсомолец в Новосибирске, 2011.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ СИНХРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ИЕРАРХИИ

Буланов В. А.,
*Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана,*
Буланова Т. А.,
Московский технический университет связи и информатики

Наиболее привлекательной структурой сети синхронной цифровой иерархии (СЦИ) в эксплуатации является многоуровневая кольцевая структура сети [1]. Кольцевые иерархические структуры имеют следующие преимущества:

- возможность простой модернизации отдельных уровней;
- возможность простой модернизации отдельных колец в пределах одного уровня;
- простота поиска и прокладки каналов;
- простота оценки пропускной способности сети;
- возможность использования более простого оборудования с двумя агрегатными направлениями.

Однако часто сети СЦИ коммерческих операторов в процессе построения приобретали сложную ячеистую структуру, характеризующуюся наличием нескольких агрегатных портов у большинства мультиплексоров сети. Это было обусловлено развитием коммерческих волоконно-оптических сетей в условиях ограниченного финансирования под конкретные запросы территориально распределенных клиентов [3].

В этом случае при проведении модернизации сети СЦИ целесообразно проводить структурирование сети, то есть формировать иерархическую кольцевую структуру сети. Можно предложить следующую методику модернизации сети СЦИ:

1. Формирование матрицы тяготения. Матрица тяготения представляет собой перечень узлов сети и содержит данные по количеству каналов различной пропускной способности, организованных между парами узлов. При перспективном планировании необходимо также в матрице учитывать планируемые услуги на сети.

2. Разработка эскиза структурированной схемы сети. При формировании схем сети следует учитывать следующие ограничения: ресурсы на узлах для размещения дополнительного мультиплексорного оборудования; ресурс свободных волокон в волоконно-оптических кабелях между узлами; возможность организации дополнительных портов в мультиплексорах СЦИ; ресурс коммутационной

матрицы мультиплексоров сети для организации требуемых каналов; требования системы управления. Для проверки выполнения требования о возможности реализации на предлагаемой сети сформированной матрицы тяготения целесообразно использовать специализированные программные комплексы. Для решения этой задачи авторами был разработан программный комплекс поиска маршрутов в сетях СЦИ [2], позволяющий выполнять поиск оптимального маршрута основного и резервного каналов в сети СЦИ на основе матрицы тяготений с учетом ограничений оборудования.

3. Формирование перечня дополнительных затрат по реализации схемы. Среди наиболее часто встречающихся дополнительных затрат можно выделить затраты на модернизацию системы электропитания и оборудования обеспечения климатических условий, затраты на прокладку дополнительных волоконно-оптических кабелей, на использование DWDM решений для высвобождения ресурса волоконно-оптических линий.

4. Уточнение параметров схемы сети с учетом перспективной матрицы тяготения. Схема должна быть рассмотрена на предмет дальнейшего развития с учетом планируемых услуг. Возможно должны быть уже запланированы и установлены многопозиционные шасси мультиплексоров, позволяющие наращивать количество трибутарных и агрегатных портов без замены оборудования.

С учетом технических возможностей по организации дополнительных связей между узлами сети, вариантов модернизации мультиплексоров обычно получается несколько возможных схем сети СЦИ [4].

Для выбора решения необходимо сравнить полученные варианты. В этом случае можно рекомендовать для сравнения метод приведенных затрат, так как экономическая эффективность сетей связи во многом зависит от эксплуатационных затрат на всем жизненном цикле объекта.

Литература:

1. Алексеев Е. Б. Транспортные сети СЦИ. Проектирование, техническая эксплуатация и управление. Учебное пособие. 2-е издание. – М: ИПК при МТУСИ, 2003. – 118 с.

2. Буланов В. А., Буланова Т. А., Трудоношин В. А. Программный комплекс поиска маршрутов в сетях синхронной цифровой иерархии // Наука и образование: электронное научно-техническое издание, 2014. – № 2 <http://technomag.bmstu.ru/doc/698921.html> DOI: 10.7463/0214.0699720

3. Буланова Т. А. Вариант построения и топология мультисервисной сети связи Московского региона // Научные технологии, № 4, 2003. Т. 4. – С. 5-26.

4. Щеглюк С. В. и др. Методы модернизации транспортных оптических сетей // Электросвязь. – 2002. – № 2. – С. 43-44.

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА МАРШРУТОВ КАНАЛОВ В МУЛЬТИВЕНДОРНЫХ СЕТЯХ СИНХРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ИЕРАРХИИ

Буланов В. А.,

*Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана,*

Буланова Т. А.,

Московский технический университет связи и информатики

Очень часто операторы связи строят свои сети синхронной цифровой иерархии (СЦИ) на оборудовании нескольких производителей, чтобы обеспечить независимость от одного производителя. Однако при этом возникает задача обеспечения управляемости сети [5, 6]. В рамках построения мультивендорных сетей крупные производители предлагают зонтичные решения для удобной работы операторов сетей. Но эти решения очень дорогие и доступны только крупным операторам. Поэтому разработка доступного программного средства для решения задачи управления мультивендорными сетями СЦИ является актуальной и востребованной.

Основной функцией такой системы управления является поиск маршрутов каналов в сети СЦИ. При этом необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

- поиск оптимального маршрута основного канала на основе матрицы тяготений;
- поиск маршрута резервного канала;
- учет состава оборудования сети;
- учет мультиплексорных секций и их реальную загрузку;
- расчет длины проложенных каналов, измеренных в мультиплексорных секциях.

Для сети СЦИ можно сформулировать следующие ограничения при поиске оптимальных маршрутов каналов в сети:

- при использовании одних и тех же кабелей для организации различных мультиплексорных секций маршруты основного и резервного каналов одновременно по ним не должны проходить;
- прокладка каналов определенной скорости может осуществляться через мультиплексорные секции с соответствующим структурированием.

Для поиска оптимальных маршрутов каналов в сети СЦИ воспользуемся алгоритмом Дейкстры [4]. Данный алгоритм позволяет найти кратчайший маршрут между мультиплексорами СЦИ с учетом веса мультиплексорной секции. Для обеспечения равномерной загрузки секций при сохранении резерва для развития сети введем прямую зависимость веса мультиплексорной секции от ее загруженности. Такой подход позволит также учитывать ограничение реальных мультиплексорных секций по пропускной способности.

Следует отметить, что для поиска маршрутов каналов для матрицы тяготения необходимо составить список каналов и определить их очередность. Далее можно для сокращения времени расчета осуществлять группировку основных каналов для каждого узла сети. Для сокращения длин каналов, измеренных в мультиплексных секциях, можно сначала прокладывать короткие каналы, а потом более длинные. Данные возможности позволяют техническому эксперту проанализировать изменение пропускной способности сети в зависимости от процедуры упорядочивания списка каналов и необходимость перемаршрутизации каналов на существующей сети для освобождения ресурса сети.

При прокладке резервного канала появляются дополнительные ограничения:

1. Резервный и основной каналы не могут проходить по одним и тем же мультиплексорным секциям;

2. Резервный и основной каналы не могут проходить через одни и те же узлы. Данное ограничение применимо для мультиплексоров СЦИ, позволяющих организовывать более двух агрегатных потоков;

3. На терминальных мультиплексорных секциях можно объединять участки основного и резервного каналов для экономии ресурса мультиплексорной секции терминального подключения мультиплексоров СЦИ.

Разработанные программные средства позволяют не только обеспечить эффективную эксплуатацию мультивендорных сетей СЦИ, но и проводить анализ сетей СЦИ для проведения модернизации [1, 2]. Программный комплекс написан на языке Java [7], использует СУБД MySQL [3].

Литература:

1. Буланов В. А., Буланова Т. А., Трудоношин В. А. Программный комплекс ОКО для проектирования сетей синхронной цифровой иерархии Промышленные АСУ и контроллеры 2014. – № 7. – С. 43-48

2. Гордиенко В. Н., Кунегин С. В., Тверецкий М. С. Современные высокоскоростные цифровые телекоммуникационные системы. Ч. 4. Проектирование высокоскоростных синхронных сетей СЦИ: Учебное пособие / МТУСИ. – М., 2001. – 28 с.

3. Дюбуа П. MySQL 2-е издание. Вильямс, 2004, – 1056 с.

4. Кристофидес Н. Теория графов, алгоритмический подход. – М.: Наука, 1984. – 289 с.

5. Остроухов В., Ефимов Г. Опорные сети Москвы // Сетевой журнал №3, 2001 <http://www.setevoi.ru/cgi-bin/text.pl/magazines/2001/3/48>

6. Слепов Н. Н. Синхронные цифровые сети SDH. – М.: Эко-трендз, 1997. – 148 с.

7. Шилдт Г. Java. Полное руководство, 8-е издание. Вильямс, 2012. – 1014 с.

ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Ершова И. Г.,

Ершов М. А.,

Чувашский государственный педагогический университет

им. И. Я. Яковлева,

Поручиков Д. В.,

ООО «МИКОНТ»

Разработанная установка предназначена для регулирования температуры, увеличения продолжительности хранения скоропортящихся продуктов, таких как овощи и фрукты, особенно на труднодоступных объектах. Существуют устройства для регулирования температуры скоропортящихся продуктов [1, 2].

На рис. 1 представлено устройство для хранения скоропортящихся продуктов, которое содержит хранилище 1; испаритель 2; конденсатор 3; абсорбер 4; генератор 5; электрические насосы 6, 9, 10; регулирующие вентили 7, 8; газовый баллон 11; электронный газовый вентиль 12; газовый котел 13; теплообменник 14; потребитель теплоты 15; охладитель 16; блок питания 17; блок управления 18; датчик температуры 19; задатчик 20; блок сравнения 21; замыкающий контакт 22; каналы подачи водоаммиачного раствора 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; каналы подачи горячей воды 31, 32, 33, 34; каналы подачи холодной воды 35, 36, 37, 38; каналы подачи газа 39, 40; каналы подачи электроэнергии 41, 42, 43, 44, 45; каналы подачи электрических сигналов 46, 47, 48.

Таким образом, разработанная аммиачная абсорбционная холодильная установка позволяет обеспечивать значительный меньший расход электрической энергии и может использоваться для сохранения скоропортящихся продуктов в труднодоступных местах сельхозпроизводителя [3].

Литература:

1. Патент РФ № 76776, А01J9/04, Устройство для регулирования температуры молока / А. О. Васильев, В. Н. Тимофеев, А. Р. Егоров, Р. В. Арсентьев; опубл. в Бюл. № 28 10.10.2008.

2. Патент РФ № 94109, А01F25/14 Устройство для хранения овощей и фруктов / В. Н. Тимофеев, А. Г. Фомина, Т. В. Сойкина; опубл. в Бюл. № 14 20.05.2010.

3. Патент 106495 РФ. Устройство для хранения скоропортящихся продуктов. МПК А01F25/14 (2006.01); заявитель и патентообладатель – Селиванов И. М. – № 2010151049/21, заявл. 13.12.2010; опубл. 20.07.2011. Бюл. № 20. – 2 с.

Рис. 1. Устройство для хранения скоропортящихся продуктов

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Ершова И. Г.,
Ершов М. А.,
*Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева,*
Поручиков Д. В.,
ООО «МИКОНТ»

Разработанное устройство относится к теплоэнергетике и предназначено для использования на предприятиях сельского хозяйства и объектах, расположенных в труднодоступных удаленных местах, для обеспечения электрической и тепловой энергией.

Установка (рис. 1) содержит солнечный коллектор 1; теплообменник 2; аккумулятор теплоты 3; солнечные лучи 4; испаритель

5; турбину 6; генератор 7; конденсатор 8; абсорбционную холодильную установку 9; отопительный объект 10; грунтовый низкопотенциальный теплообменник 11; грунт 12; электрические насосы 13, 14, 15; электрический исполнительный механизм с четырехходовым краном 16; электронные трехходовые краны 17, 18; блок управления 19; блок питания 20; блок сравнения 21, 23; задатчики 22, 24; датчики температуры 25, 26; каналы подачи теплоносителей 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; каналы подачи легкокипящего вещества 41, 42, 43, 44; каналы низкопотенциального теплоносителя 45, 46, 47; каналы подачи электроэнергии 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; канал подачи электроэнергии потребителю 56; каналы подачи электрических сигналов 57, 58, 59, 60, 61, 62; контакт замыкающий 63 [1, 2].

Электроэнергетическая установка, установленная в труднодоступных местах на объектах сельского хозяйства, предназначенная для выработки тепловой энергии, электроэнергии, позволяет получить значительную экономию энергоресурсов и обеспечить энергосбережение народного хозяйства.

Рис. 1. Электроэнергетическая установка на солнечной энергии

Литература:

1. Патент 86247, F02G5/02. Устройство для превращения солнечной энергии в электрическую / В. Н. Тимофеев, А. В. Тимофеев, Д. В. Тимофеев, М. А. Тимофеев; опубл. в БИ 27.08.2009.
2. Патент 2184873, F03G6/00. Силовая установка на солнечной энергии / А. Ф. Исачкин; опубл. в БИ 10.07.2002.
3. Патент 103579 МПК F03G6/00 (2006.01). Электроэнергетическая установка на солнечной энергии; заявитель и патентообладатель – Васильева И. Г. – № 2010145501/28; заявл. 09.11.2010; опубл. 20.04. 2011. Бюл. № 11. – 6 с.: ил.

ПЕРЕВОЗКА МОЛОКА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИ ПОМОЩИ ИННОВАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА

Ершова И. Г.,

Ершов М. А.,

Чувашский государственный педагогический университет

им. И. Я. Яковлева,

Поручиков Д. В.,

ООО «МИКОНТ»

На автомобиле с молоком предусматривается термоэлектрический охладитель, горячие спаи которого охлаждаются системой охлаждения автомобильного двигателя, а холодные спаи охлаждают раствор соли, который электрическим насосом перекачивается в цистерну молока и в результате теплообмена соли и молока его температура поддерживается на заданном уровне [1, 2].

На рисунке представлено устройство для перевозки молока, которое содержит цистерну для хранения молока 1; ТЭО 2, включающий в себя термоэлектрические модули 3, горячий теплообменник 4, холодный теплообменник 5; термоэлектрический генератор 6, который включает в себя выхлопной трубопровод 7, горячий теплообменник 8, термоэлектрические модули 9, холодный теплообменник 10; автомобильный двигатель 11; штатный генератор 12; змеевиковый теплообменник молока 13; теплообменник (радиатор) 14; термостат 15; электронный трехходовой кран 16; насос системы охлаждения 17; электрический насос 18; датчик температуры 19; задатчик 20; блок сравнения 21; блок управления 22, аккумуляторную батарею 23; главный распределительный щит 24; каналы подачи рассола 25, 26; каналы подачи охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; канал подачи отработавших газов 35; каналы подачи электроэнергии 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; каналы подачи электрических сигналов 45, 46, 47.

Таким образом, данное устройство, особенно в жаркое время года, позволяет поддерживать во время перевозки молока его опти-

мальную заданную температуру, при которой молоко можно сохранить без заметного повышения кислотности до доставки на молочные предприятия [3].

Рис. 1. Устройство для перевозки молока на автомобильном транспорте

Литература:

1. Патент на п/м 52468, МПК F 0125B7/16. Терморегулирующее устройство для перевозки молока на автомобилях / М. И. Селиванов, В. Н. Тимофеев, Г. Е. Чекмарев и др.; опубл. в БИ 28.03.2006.
2. Патент на п/м 31637, МПК F 25B21/02. Устройство для регулирования температуры молока при его транспортировке / В. Н. Тимофеев, Г. Е. Чекмарев, Н. А. Галкина и др.; опубл. 20.08.2003.
3. Патент 100199 МПК F25B21/02 (2006.01). Устройство для перевозки молока на автомобильном транспорте; заявитель и патентообладатель – И. Г. Васильева. – № 2010133197/06; заявл. 06.08.2010; опубл. 10.12.2010. Бюл. № 34. – 2 с.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

Мурзажанов Т. А.,

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Проектирование интерфейсов – это широкая сфера деятельности, которая включает в себя проектирование интерфейсов для современных устройств, таких как: персональные компьютеры, смартфоны, планшеты, банкоматы, умные часы и другие [1]. Задача проектирования интерфейса заключается в минимально возможном использовании элементов и функций интерфейса при максимально эффективном решении задачи, поставленной оператором. В данной статье предлагается проектирование интерфейсов на основе минимаксной задачи.

Пусть перед оператором поставлена задача, которую он может выполнить после проведения определенных действий в пользовательском интерфейсе приложения. Зададим общий вид задачи:

$$\max_{Y \in G} F(X, Y) \rightarrow \min_{X \in \Omega} \quad (1)$$

где $X = (x_1, \dots, x_n)$ – множество элементов интерфейса и функций, из которых состоит исходный интерфейс, а $Y = (y_1, \dots, y_n)$ – множество подзадач, которые следует выполнить оператору. В свою очередь Ω – выпуклое замкнутое множество, а G – ограниченное замкнутое множество.

Для решения задачи (1) предлагается использовать идею нахождения седловой точки. Точка $[X^*, Y^*]$ называется седловой точкой $F(X, Y)$ на множестве $\Omega \times G$, если $F(X^*, Y^*) \leq F(X, Y)$ для всех $X \in \Omega$ и $Y \in G$ [2, С. 10].

Пусть у функции $F(X, Y)$ найдется седловая точка $[X^*, Y^*]$ на $\Omega \times G$, тогда:

$$\min_{X \in \Omega} \max_{Y \in G} F(X, Y) = F(X^*, Y^*) = \max_{Y \in G} \min_{X \in \Omega} F(X, Y) \quad (2)$$

Таким образом минимаксная задача (1), а также двойственная к ней задача:

$$\min_{X \in \Omega} F(X, Y) \rightarrow \max_{Y \in G} \quad (3)$$

сводятся к задаче об отыскании седловой точки.

Стоит отметить, что на X накладываются ограничения возможностями интерфейсной среды и действиями оператора. Учитывая эти ограничения из X остается доступно лишь подмножество из m элементов, $m \leq n$. Для решения подзадачи y_i из Y потребуется использовать несколько раз элементы из вышеупомянутого подмножества, тем самым получив комплект X' , где функция $f(x, X') \geq 0$ определяет число экземпляров элемента x в комплекте X' [3]. Если $f(x, X') \leq 0$, то $x \notin X'$. Комплект также называют мультимножеством [4]. Мощность $|X'|$ будет равна $\sum_{i=1}^m f(x_i, X') = k \geq n$. Минимизировав

$\sum_{i=1}^m f(x_i, X')$ можно будет говорить о максимальном приближении задачи с ограничениями

$$\max_{Y \in G} F(X', Y) \rightarrow \min_{X' \in \Omega} \quad (4)$$

к исходной задаче (1).

Представим решение задачи с ограничениями в виде системы следующего вида:

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^m f(x_i, X') \geq n \\ \max_{Y \in G} F(X', Y) \rightarrow \min_{X' \in \Omega} \end{cases} \quad (5)$$

Нахождение седловой точки $[X^*, Y^*]$ у функции $F(X', Y)$ и есть решение поставленной минимаксной задачи с учетом ограничений. Данное решение позволит математически подойти к вопросу создания функционально-ориентированных интерфейсов, что позволяет еще на этапе проектировки улучшить будущий функционал приложения.

Литература:

1. Анохин А. Н., Назаренко Н. А. Проектирование интерфейсов. Журнал Биосфера № 2 (8)/2010
2. Демьянов В. Ф., Малоземов В. Н. Введение в минимакс. – М.: Наука, 1972. – 368 с.
3. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. М.: Мир, 1984. – 264 с.
4. Кнут Д. Искусство программирования, том 2. Получисленные алгоритмы. – М.: Вильямс, 2007. – 832 с.

ИНДИКАТОР С ПОВЫШЕННЫМ РАЗЛИЧЕНИЕМ ЗНАКОВ

Патраль А. В.,

*Всесоюзный научно-исследовательский институт методики
и техники георазведки, г. Санкт-Петербург*

При современном развитии средств отображения цифровой информации, арабские цифры к настоящему времени уже претерпели незначительные изменения при отображениях их на цифровых индикаторах. Ведь известно, что скорость и точность опознания, как цифр, так и букв, зависят от их формы. Чем более сложную комбинацию прямолинейных и криволинейных элементов имеет цифра или буква, тем труднее она опознается. Цифры и буквы, образованные прямыми линиями, опознаются быстрее и точнее тех которые включают криволинейные элементы [1, С. 61]. Криволинейные участки арабских цифр при отображениях их на электронных индикаторах заменены прямыми линиями, что позволило разбить каждую арабскую цифру (цифровой знак) на сегменты. Сегментный способ ото-

бражения арабских цифр (рис. 1 б) лишил их некоторой привычности начертания, но обеспечил высвечивание всех цифровых знаков от 0 до 9 [2, С. 91] в одной и той же плоскости формата,

представленного начертанием цифры 8 (рис. 1 а). Они представляют собой наиболее эффективный и перспективный класс приборов электронной техники, предназначенный для преобразования электрических сигналов в видимые изображения, воспроизводящих информацию в удобной для зрительного восприятия форме. Наряду с сегментным форматом индикатора широко применяется матричный наименьший цифровой формат индикатора с видом матрицы 3x5 (рис. 2 а, б) для отображения цифровых знаков арабского

происхождения с невысоким качеством отображения [1, С. 113]. Невысокое качество отображения объясняется начертанием знаков арабского происхождения, имеющие незначительную разрешающую способность и большое число точечных элементов на знак. Относительно высокое энергопотребление и высокая стоимость [2-с.68] полупроводниковых форматов индикаторов объясняется в частности большим числом элементов в отображаемых знаках, вследствие их начертания. Большое число элементов отображения в цифровых знаках, которое обуславливает большие габаритные размеры индикаторов, тормозят дальнейшую миниатюризацию электронных устройств с числовой информацией на выходе. Для расширения областей применения полупроводниковых индикаторов необходимо добиться снижения потребляемой мощности, снижения общей стоимости и габаритных размеров их при сокращении числа элементов в формате индикатора. При этом сокращение числа элементов в формате индикатора не должно сказываться на ухудшении восприятия цифровых знаков. Цифровые знаки различаются числом и расположением элементов отображения, различной величиной площади знака, занимаемой высветившимися элементами формата, различной величиной площади «окна» из не высветившихся элементов цифрового формата. Кроме того, расположение двух или трех воспроизводимых параллельных линий из элементов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, определяет разре-

шающую способность начертания знаков. Величину разрешающей способности начертания знака можно выразить коэффициентом разрешающей способности. Чем ближе расположение параллельных линий в начертании знака, тем больший коэффициент разрешающей способности [3], тем хуже различения знаков.

Цифровой формат с видом матрицы 3x3

Неудовлетворительное восприятие цифровых знаков арабского происхождения матричного индикатора с видом матрицы 3x5 (рис. 2) объясняется их начертаниями, у большинства которых обнаруживается параллельное расположение линий, увеличивающих коэффициент [3] разрешающей способности знаков, снижающий различения знаков. К настоящему времени разработан наименьший формат (рис. 3 а) матричного индикатора с видом матрицы 3x3 [4] без ухудшения различения цифровых знаков (рис. 3 б).

Рис.3

Для этого цифрового формата характерно постоянное число (n) точечных элементов в знаках, равное 5 ($n = 5$), а, следовательно, характерен постоянный уровень свечения любого знака. Величину промежутков между точечными элементами в цифровом формате желательно сократить до минимального значения, чтобы матричное начертание знака приближалось к сегментному начертанию, при котором различение знака достигает максимального значения (рис. 3 в, г). На практике в большинстве случаев для лучшего различения знаков арабского происхождения применяется индикатор формата с видом матрицы 5x9 (рис. 4 а, б). Среднее число (n) точечных элементов на знак формата с видом матрицы 5x9 равно 20.2 ($n = 20.2$).

Рис.4

Если применить тот же формат с видом матрицы 5x9 (рис. 5 а) при формировании цифровых знаков (рис. 5 б) с постоянным числом (n) точечных

Формат знаков с видом матрицы 5x9 (а) и цифровые знаки с постоянным числом точечных элементов в них (б) со средним числом точечных элементов на знак равным 13

Рис.5

элементов равным 13 ($n = 13$), в начертаниях которых отсутствуют параллельные линии, то улучшится различимость знаков. Величина коэффициента разрешающей способности при начертании знаков будет минимальным и равным 1 [4]. Даже при меньшем среднем числе точечных элементов на знак (рис.5) различие знаков лучше, чем у цифровых знаков арабского происхождения (рис. 4). При уменьшении величины промежутка между точечными элементами формата можно увеличить различие знаков, перейдя от начертания матричного формата к эквивалентному начертанию сегментного формата (рис. 6).

Формат знаков с видом матрицы 5x9 (а) и цифровые знаки с постоянным числом точечных элементов в них (б) и наименьшей величиной промежутков между точечными элементами формата

Рис.6

Для улучшения различения цифровых знаков с постоянным числом элементов в них необходимо уменьшить высоту формата с видом матрицы 5x9, увеличив при этом его ширину. Полученный формат с видом матрицы 6x6 (рис. 7)

Цифровой формат с видом матрицы 6x6 (а) и цифровые знаки на его основе (б) с удвоенной толщиной контура и со средним числом точечных элементов на знак равным 20

Рис.7

позволяет сформировать цифровые знаки с удвоенной толщиной контура их. Причем, среднее число точечных элементов на знак, как для цифровых знаков арабского происхождения формата 5x9, так и для цифровых знаков формата 6x6 одинаково ($n = 20$). Если же уменьшить промежутки между точечными элементами цифрового формата (рис. 8 а) до предельно возможной малой

Цифровой формат с видом матрицы 6x6 (а) с наименьшей величиной промежутков между точечными элементами и цифровые знаки на его основе (б) с удвоенной толщиной контура их

Рис.8

величины, получаем «сегментное» отображение цифровых знаков матричного индикатора (рис. 8 б). Практическое применение такие знаки могут быть востребованы там, где улучшение различимости знаков актуально. В большинстве случаев (например, цифровое табло в вестибюлях метрополитена) для лучшего различения знаков применяется индикатор в формате с видом матрицы 5x9, как для регистрации текущего времени, так и для регистрации интервалов движения поездов (рис. 9 а, б). Если находиться в конце перрона, или на нижних ступенях эскалатора, то информацию не прочитать не только о текущем времени, но и об интервале времени ожидаемого поезда. Дополнительное табло, установленное над основным табло интервалов прибытия поездов в формате матрицы 6x6 (рис. 9 в), не только поможет

Табло индикатора (а) текущего времени (часы, мин, сек), табло индикатора (б) интервалов движения поездов (в) в формате 5x9 и табло в формате 6x6 новыми цифровыми знаками (в)

Рис.9

посетителям различить информацию, но и скоротать ожидаемое время прибытия поезда, наблюдая, как изменются начертания знаков при их формировании. Новые цифровые знаки не потребуют никакого объяснения посетителям метрополитена, т. к. в точности будут дублировать основное цифровое табло в привычных цифрах арабского происхождения. В двух

Изменяющиеся начертания цифровых знаков от 2 до 5 и от 6 до 9 по закону вращающейся стрелки

Рис.10

группах чисел 2-5 (рис. 8 а) и 6-9 (рис. 8 б) величина числа в этих группах тем больше, чем на больший угол, кратный 90 повернуто по часовой стрелке начертание знака, представляющее меньшее число (2 и 6, соответственно) в группе. Причем цифровые знаки нового цифрового алфавита легко запоминаются. Дополнительное электронные табло позволит ознакомить население с новым циф-

ровым алфавитом, обладающим лучшими цифровыми знаками по восприятию. Цифровые знаки нового поколения постепенно станут привычными.

Литература:

1. Алиев Т. М., Вигдоров Д. И., Кривошеев В. П. Системы отображения информации. Москва. «Высшая школа». 1988.
2. Вуколов Н. И., Михайлов А. Н. Знакосинтезирующие индикаторы. Справочник. Москва. «Радио и связь». 1987.
3. Патент № 2338270 на изобретение «Индикатор матричный с наилучшим восприятием цифровых знаков». Выдан 19 ноября 2008 г. Автор Патраль А. В.
4. Патент № 2417455 на изобретение «Индикатор девятипозиционный». Выдан 27 апреля 2011 года. Автор Патраль А. В.

ВОССОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

(На примере создания 3d модели аппарата «Луноход-1»)

Сидоров Д. В.,

СПбПУ Петра Великого, г. Санкт-Петербург

Современные информационные технологии, а также комплексное внедрение технологий виртуальной разработки и сопровождения, позволяют успешно решать задачи моделирования сложных технических объектов даже в условиях недостатка необходимых исходных данных [2].

Алгоритм и методика построения трехмерных моделей подобных объектов были отработаны в процессе создания 3D модели аппарата «Луноход-1» с использованием пакета трехмерной графики 3D Studio max. Главной особенностью этой модели стало достижение высокой точности передачи технического облика легендарного аппарата в условиях дефицита точной информации о геометрических параметрах исходного объекта [4]. В процессе работы было обработано 94 фотографии. Анализ полученных материалов позволил детально изучить структуру и конструкцию объекта, и, соответственно, оптимизировать процесс дальнейшего моделирования.

При решении вопроса о выборе программного обеспечения необходимо учитывать, что моделирование производится без четких размеров и чертежей, и, в этой связи, нужно иметь возможность непосредственно редактировать сетку объекта, изменяя координаты отдельной вершины, грани или полигона поверхности моделируемого объекта. Поэтому применение программ твердотельного мо-

делирования в данном случае было нецелесообразно. В процессе разработки 3D модели аппарата «Луноход-1» автором использовались такие программы, как Autodesk 3D Studio max, Autodesk Maya, NewTek LightWave 3D, позволяющие получить на «выходе» реалистичное изображение и довольно точную модель. [3]

Методики получения поверхностей необходимо выбирать в зависимости от объекта. Так, при моделировании «Лунохода-1», использовалось сплайновое моделирование с последующим вращением сплайна, булевы операции и полигональное моделирование. Кроме того, необходимо учитывать будущую анимацию: сразу настраивать точки вращения объектов, а также корректировать центры деталей, особенно повторяющихся.

На этапе подбора материалов необходимо обратить внимание на то, чтобы создавать «физически корректные» материалы, использовать глобальное освещение (Global illumination – GI), настройки камеры из «реального мира», глубину резкости (dept of field), а также отражательную способность материала.

Перед началом визуализации важно внимательно изучить структуру визуализатора и провести тестовые просчеты кадра, чтобы минимизировать, по возможности, время просчета всего изображения. Посредством специальных внутренних подпрограмм 3DS max рассчитывает внешний вид созданных объектов, с учётом параметров текстур и материалов, примененных к ним, настроек освещения сцены.

В процессе практической реализации проекта выяснилось, что наиболее удачным для создания данной модели является использование метода сплайнового моделирования с последующим применением модификатора Lathe. Этот метод позволяет контролировать и редактировать форму полученных объектов, а также уменьшает объем файла, что ускоряет его загрузку и вращение модели в окне проекции. На основе модели были созданы демонстрационные клипы с движением в среде, в которых использовались графические, видовые, звуковые и цветовые решения, раскрывающие устройство и работу объекта и поддерживающие интерес аудитории [1].

Таким образом, в результате создания модели «Луноход-1», были разработаны алгоритм и методика построения 3D моделей сложных технических объектов в условиях недостатка информации о них на основе фотоматериалов с использованием пакета трехмерной графики 3D Studio max. Практические результаты этой работы показали правильность разработанных алгоритмов и методик и позволили выявить возможности упрощения и сокращения процесса моделирования. Эти наработки могут быть использованы при реставрации подобных объектов для организации виртуальных музеев, подготовки информативных учебных пособий, мультимедийных демонстрационных материалов

Литература:

1. Дьяченко В. А., Маленков М. И., Сидоров Д. В. Поисквые дизайн-проекты планетоходов и интерьеров космических станций // Современное машиностроение и образование. 2014. № 4. – С. 501-512.

2. Маленков М. И. Экстремальная робототехника. Проектирование систем передвижения планетоходов: учебное пособие. – СПб: Изд-во Политехн. Ун-та, 2007. – 158 с.

3. Промышленный дизайн: учебное пособие / под ред. В. А. Дьяченко. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2012. – 241 с. Сер. РОСНАНО.

4. Сидоров Д. В., Маленков М. И. Разработка 3D модели сложных технических объектов в условиях недостатка информации о них. Моделирование по фотографии // Материалы международной научно-практической конференции XLI Неделя науки СПбГПУ. Ч. IV. Механико-машиностроительный факультет. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – С. 108-111.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ДРОБЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ЕДИНИЧНЫМ УДАРОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ ОБРАЗЦА И ОБЪЕМНОЙ ЭНЕРГОЕМКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ

Симонов П. С.,

Комаринский В. П.,

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», г. Магнитогорск

Были проведены лабораторные исследования дробимости известняков единичным ударом на вертикальном копре. Масса груза $m=10$ кг, высота падения груза от 0,1 до 0,8 м.

В качестве материала для проведения эксперимента были отобраны образцы известняка массой $M = 50, 130, 200$ г, плотность пород принималась равной $\rho = 2650$ кг/м³. Все разрушенные образцы были подвергнуты ситовому анализу на ситах с отверстиями размером 20; 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5 и 0,25 мм, крупные куски взвешивались отдельно.

При подсчете объема (V) и размера куска до разрушения (D) форма его принималась шарообразной

$$V = \frac{M}{\rho}, \text{ м}^3, \quad D = \sqrt[3]{\frac{6 \cdot M}{\pi \cdot \rho}}, \text{ м},$$

где M – масса исходного куска горной породы, кг; ρ – плотность пород, кг/м³.

Далее определялись: энергия удара, объемная энергоемкость разрушения, средний размер куска после разрушения, степень дробления и удельная вновь образованная поверхность.

Энергия удара

$$Q = m \cdot g \cdot h, \text{ Дж},$$

где g – ускорение свободного падения, м/с^2 , h – высота падения груза, м .

Объемная энергоемкость разрушения

$$A_v = \frac{Q}{V}, \text{ Дж/м}^3.$$

Средний размер куска после разрушения

$$d = \frac{\sum d_i \gamma_i}{100},$$

где d_i – средний размер кусков i -ой фракции, γ_i – выход кусков i -ой фракции.

Средний размер кусков каждой фракции принимался равным среднему арифметическому из значений диаметров, ограничивающих данную фракцию.

Степень дробления

$$N = \frac{D}{d}.$$

В результате проведенных исследований получены зависимости степени дробления от массы образца и объемной энергоемкости разрушения (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость степени дробления от массы образца и объемной энергоемкости разрушения

Полученная зависимость аппроксимируется уравнением

$$N = (0,0779 \cdot A_v + 0,0572) \cdot \ln(M) + (0,7068 \cdot A_v + 1,5090).$$

Таким образом, с увеличением массы разрушаемого куска степень дробления сначала резко возрастает, а затем приближается к некоторой постоянной величине, т. е. носит логарифмический характер.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ПО СОВОКУПНОСТИ ДАННЫХ

Акимов С. С.,

Оренбургский государственный университет

Обработка количественных данных подразумевает их формализацию и структурирование. Для этих целей, зачастую, применяют, основанные на вероятностях, ключевым параметром которых является закон распределения вероятности [1].

Известно, что задача восстановления закона распределения по совокупности данных не имеет однозначного состоятельного решения, однако, ввиду важности знания закона распределения, данную задачу пытаются решить хотя бы приближенно [5].

Огромное количество методов, сформированное за множество лет исследований, нуждается в классификации и структурировании. Частично, данные задачи решены в ряде работ [1], [2], [3], [4].

Учитывая указанный выше приближенный характер вычислений, присущий любому из рассматриваемых методов, можно сформулировать основные положения, которыми необходимо руководствоваться при восстановлении закона распределения.

Основой для подобного исследования стали некоторые свойства совокупностей изучаемых данных, которые могут оказывать некоторое влияние на числовые последовательности. К ним можно отнести такие свойства, как непрерывность или дискретность, асимметрия, эксцесс, тяжесть хвоста, переменность и некоторые другие [3].

Использование данных свойств позволяет существенно сузить круг исследуемых распределений, и далее действовать уже точечными методами, например, рассчитывая ядерную функцию или строя гистограмму распределения [5].

При этом необходимо учитывать не только точность, но и трудоемкость методов, так как от этого существенно зависит скорость восстановления.

Таким образом, выделен целый ряд проблем и особенностей в подходах к решению задачи восстановления закона распределения, работа над которыми поможет значительно продвинуться в данном направлении [4].

Литература:

1. Акимов С. С. Оптимизированный алгоритм определения закона распределения вероятности по выборке из генеральной совокупности / С. С. Акимов. Известия Самарской государственной сельскохозяйственной ака-

демии [Текст] : журнал // учредители: М-во с.-х. Российской Федерации, ФГБОУ ВПО СГСХА. – Самара : СГСХА, 2013. вып. № 2. – С. 52-56.

2. Акимов С. С. Классификация законов распределения и алгоритмизация процесса определения закона распределения вероятности / С. С. Акимов // Научное обозрение [Текст] : №1 – Саратов. – 2014. – С. 86-91.

3. Акимов С. С. Проблема выбора метода восстановления закона распределения вероятности // Международный научно-исследовательский журнал: сб. по рез. XXIII заоч. науч. конф. Research Journal of International Studies № 1 (20). Екатеринбург, 2014. – С. 5-8.

4. Шепель В. Н., Акимов С. С. Проблемы извлечения знаний. В сборнике: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием). 2015. – С. 1562-1565.

5. Шепель В. Н., Акимов С. С. Процедура определения закона распределения вероятности по выборке данных в процессе подготовки имитационной модели. Всероссийская научная конференция по проблемам управления в технических системах (ПУТС-2015). Материалы конференции. Санкт-Петербург. 28-30 октября 2015 г. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – С. 101-103.

МЕТОДЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ ДЛЯ АСИМПТОТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПУЗЫРЬКОВОЙ СОРТИРОВКИ

Соломинов В. М.,
Романенков А. М.,

Московский авиационный институт (НИИ)

Один из наиболее тривиальных способов обменной сортировки – сортировка пузырьком, которая заключается в сравнении ключей K_i и K_{i+1} , с последующей операцией обмена записей R_i и R_{i+1} , если их ключи не удовлетворяют заданному отношению порядка.

При выполнении этих операций записи с большими ключами будут продвигаться вправо (вверх) и в конечном итоге окажется, что запись с наибольшим ключом займёт положение R_N . При многократном выполнении этого процесса получится убывающая последовательность $R_N, R_{N-1}, R_{N-2}, \dots, R_2, R_1$ – записи упорядочены, согласно ключам $K_N \geq \dots \geq K_1$.

Чтобы определить время работы алгоритма сортировки, необходимо учитывать величины: $A(n)$ – число проходов по массиву, $B(n)$ – число обменных операций, $C(n)$ – число сравнений. Обычно вычисляют эти три величины в трёх различных случаях: наилучший, средний и наихудший. Мы же остановимся на вычислении среднего случая величин $C(n)$ и $A(n)$.

Будем считать, что ключи в сортируемом массиве различны и не равны, тогда они образуют случайную перестановку множества $\{1,$

2, ..., n}. Слелвя Л. Кнвту [2. С. 12], введем вспомогательные термины. Пусть $\{a_i\}_{i=1}^n = \sigma(\{1, 2, \dots, n\})$ – перестановка множества. Если $i < j$, а $a_i > a_j$ то (a_i, a_j) – инверсия перестановки. Таблицей инверсий $b_1 b_2 \dots b_n$ перестановки $\{a_i\}_{i=1}^n$ называется число $b_j = \sum_{a_i > j, i < j} 1, \quad 0 \leq b_j \leq n - j$. .
Итак, пусть $b_1 b_2 \dots b_n$ – таблица инверсий исходной перестановки. Число сравнений привязано к числу проходов, так как при проходе выполняется сравнение соседних элементов. Пусть $r > 0$ и $b_i \geq r$. Положим также $b'_i = (b_i - r + 1)$ – таблица инверсий после $r-1$ прохода. Если $b'_i > 0$, то элементу i предшествует b'_i больших элементов. Наибольший из этих элементов, которые предшествуют i всплывает до позиции $b'_i + i$ (так как имеется i элементов $\leq i$). Если элемент j – крайний справа среди всех элементов, которые предстоит обменять, то $b'_j > 0$ и после r -го прохода $c_j = b'_j + j - 1$. С использованием таблицы инверсий можно записать:

$$c_j = \max\{b_i + i \mid b_i \geq j - 1\} - j \quad (1)$$

Теперь перейдём непосредственно к вычислению величин $A(n)$ и $C(n)$.

Вычисление среднего числа проходов (A_{ave})

Пусть Ω -множество перестановок множества из n натуральных чисел. Рассмотрим вероятностное пространство (Ω, F, p) , где F -сигма-алгебра построенная из элементов Ω , p – вероятностная мера, которая определяется как вероятность того, что на перестановке, потребуется не более k проходов алгоритма пузырьковой сортировки: $\forall A \in \Omega: p_k(A) = b_i/n!$, где k – число проходов, b_i – число таблиц инверсий не содержащее компонент не меньших k . Нетрудно убедиться, что количество таких таблиц инверсий равно $k^{n-k}k!$ при $1 \leq k \leq n$. Следовательно, вероятность того, что потребуется ровно k проходов равна:

$$P(A_k) = \frac{1}{n!} (k^{n-k}k! - (k-1)^{n-k+1}(k-1)!) \quad (2)$$

Вычислим математическое ожидание числа проходов, для определения средней величины: $A_{ave} = \sum_{k=1}^n kP(A_k)$. Используя преобразование Абеля, получаем:

$$A_{ave} = \sum_{k=0}^n k \frac{1}{n!} (k^{n-k}k! - (k-1)^{n-k+1}(k-1)!) = \sum_{k=0}^n \frac{k^{n-k}k!}{n!} (k+1-k) + \frac{n+1}{n!} [(n+1)^{n-1}(n+1)!] - 0 = n+1 + \sum_{k=0}^n \frac{k^{n-k}k!}{n!} = n+1 + P(n) \quad (3)$$

$$\text{где } P(n) = \sum_{k=0}^n \frac{k^{n-k}k!}{n!}$$

Для получения асимптотического значения этой функции воспользуемся формулой Стирлинга:

Сложность в (4) представляют последние две суммы. Чтобы вычислить первую сумму положим $f(x) = x^{n+\frac{1}{2}}e^{-x}$ и применим формулу суммирования Эйлера:

$$\sum_{k=0}^n k^{n+\frac{1}{2}} e^{-k} = \int_0^n x^{n+\frac{1}{2}} e^{-x} dx + \left(\frac{1}{2} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} + \frac{1}{24} n^{n-\frac{1}{2}} e^{-n}\right) + O(n^n e^{-n}) \quad (5)$$

Со второй суммой из (4) поступаем точно также:

$$\sum_{k=0}^n k^{n-\frac{1}{2}} e^{-k} = \int_0^n x^{n-\frac{1}{2}} e^{-x} dx + \left(\frac{1}{2} n^{n-\frac{1}{2}} e^{-n} - \frac{1}{24} n^{n-\frac{3}{2}} e^{-n}\right) + O(n^n e^{-n}) \quad (6)$$

С помощью формулы интегрирования по частям можно получить рекуррентное соотношение для неполной гамма-функции:

$$\gamma\left(n + \frac{3}{2}, n\right) = -n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} + \left(n + \frac{1}{2}\right) \gamma\left(n + \frac{1}{2}, n\right) \quad (7)$$

Используя выражение (7), перепишем (5) и (6):

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k^{n+\frac{1}{2}} e^{-k} + \frac{1}{12} \sum_{k=0}^n k^{n-\frac{1}{2}} e^{-k} &= \\ &= \gamma\left(n + \frac{3}{2}, n\right) + \frac{1}{12} \gamma\left(n + \frac{1}{2}, n\right) + \frac{1}{2} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} + \frac{1}{12} n^{n-\frac{1}{2}} e^{-n} - \frac{1}{288} n^{n-\frac{3}{2}} e^{-n} = \\ &= \left(n + \frac{7}{12}\right) \gamma\left(n + \frac{1}{2}, n\right) + \frac{1}{12} n^{n-\frac{1}{2}} e^{-n} - \frac{1}{288} n^{n-\frac{3}{2}} e^{-n} - \frac{1}{2} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \quad (8) \end{aligned}$$

Отношение неполной гамма-функции к гамма-функции из [4] равно:

$$\frac{\gamma(n+1, n)}{\Gamma(n+1)} = \frac{1}{2} - \frac{2}{3\sqrt{2\pi}} n^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{23}{270}\right) n^{-\frac{3}{2}} + O\left(n^{-\frac{5}{2}}\right).$$

Выразим неполную гамма функцию и подставим в выражение из (8):

$$\begin{aligned} \left(n + \frac{7}{12}\right) \gamma\left(n + \frac{1}{2}, n\right) &= \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{n}{2} - \frac{2n^{\frac{1}{2}}}{3\sqrt{2\pi}} + \frac{23n^{-\frac{1}{2}}}{270\sqrt{2\pi}} + \frac{7}{24} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{14n^{-\frac{1}{2}}}{36\sqrt{2\pi}} + \frac{161n^{-\frac{3}{2}}}{3240\sqrt{2\pi}} + O\left(n^{-\frac{5}{2}}\right)\right) \quad (9) \end{aligned}$$

С помощью всё той же формулы Стирлинга и (9) вычислим (8):

$$\begin{aligned} \sqrt{2\pi} e^{-n+\frac{1}{2}} \left(n - \frac{1}{2}\right)^n &\left(\frac{n}{2} - \frac{2n^{\frac{1}{2}}}{3\sqrt{2\pi}} - \frac{41n^{-\frac{1}{2}}}{139\sqrt{2\pi}} + \frac{7}{24} + \frac{161n^{-\frac{3}{2}}}{3240\sqrt{2\pi}} + O\left(n^{-\frac{5}{2}}\right)\right) = \\ &= \frac{\sqrt{2\pi} e^{-n} n^{n+1}}{2} - \frac{2e^{-n} n^{n+\frac{1}{2}}}{3} + \frac{7\sqrt{2\pi} e^{-n} n^n}{16} - \frac{353e^{-n} n^{n-\frac{1}{2}}}{1668} + O(e^{-n} n^{n-1}) \quad (10) \end{aligned}$$

Подставим (10) в P(n):

$$P(n) = \frac{\sqrt{2\pi}}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{k^{n+\frac{1}{2}}}{e^k} \left(1 + \frac{1}{12k} + O(k^{-2})\right) = \frac{1}{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}} \left(\sum_{k=0}^n \frac{k^{n+\frac{1}{2}}}{e^k} + \frac{1}{12} \sum_{k=0}^n \frac{k^{n-\frac{1}{2}}}{e^k}\right)$$

$$= \sqrt{\frac{\pi n}{2}} - \frac{2}{3} + \frac{7}{8} \sqrt{\frac{\pi}{2n}} - \frac{353}{1668n} + o(n^{-2}) \quad (11)$$

В итоге, подставляя (6) в (2) получим:

$$A_{ave} = n + 1 + \sqrt{\frac{\pi n}{2}} - \frac{2}{3} + \frac{7}{8} \sqrt{\frac{\pi}{2n}} - \frac{353}{1668n} + o(n^{-2})$$

Вычисление среднего числа сравнений (C_{ave})

Пусть $f_i(k)$ – число таблиц инверсий $b_1 b_2 \dots b_n$ что при $1 \leq i \leq n$

– либо $b_i < j-1$,

– либо $b_{i+1} - j \leq k$

тогда:

– При $i < k+2$ имеется $j+k-i+1$ способов выбора b_i

– При $k+2 \leq i < n-j+2$ имеется $j-1$ способов выбора b_i

– При $i \geq n-j+2$ имеется $n-i+1$ способов выбора b_i

Таким образом общее число таблиц инверсий на j -м шаге равно:

$$f_j(k) = (j+k)(j-1)^{n-j-k} \quad \text{для } 0 \leq k \leq n-j$$

Среднее значение C_{ave} элемента c_j (см. выше) равно $\sum k (f_j(k) - f_j(k-1)) / n!$. Суммируя по частям, а затем по j , получим:

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=0}^{n-j} k \Delta f_j(k) = (n+1) \sum_{j=1}^n \frac{(n+1+j)!}{n! (j-1)^{j+1}} - \frac{1}{n!} \sum_{j=1}^n \sum_{k=0}^{n-j} (j+k)! (j-1)^{n-j-k} \quad (12)$$

$$C_{ave} = C_{n+1}^2 - \frac{1}{n!} \sum_{j=1}^n \sum_{k=0}^{n-j} f_j(k) = C_{n+1}^2 - \frac{1}{n!} \sum_{s=0}^n \sum_{r=0}^s s! r^{n-s} \quad (13)$$

Число сочетаний C_{n+1}^2 было получено из [1, С. 71]. Вычислим асимптотическое значение суммы (13):

$$W_n = \frac{1}{n!} \sum_{s=0}^n \sum_{r=0}^s s! r^{n-s} \quad (14)$$

Так как $W_n / W_{n-1} > 1$, то больший вклад в сумме даёт слагаемое при $s=n$, чем при $s=n-1$ и т. д. В этом легко убедиться, последовательно подставляя $n, n-1, \dots$ в (14):

$$(n+1)n \leq \frac{n}{2}(n-1) \leq \frac{1}{6} \left(2n^2 - 9n + 7 - \frac{6}{n} \right) \leq \dots$$

После замены индексов суммирования в (14): $t=n-s+1$, $m=n+1$, получим:

$$W_n = \frac{1}{(m-1)!} \sum_{t=1}^m \sum_{r=0}^{m-t} (m-1-t+1)! r^{t-1} = \frac{1}{(m-1)!} \sum_{t=1}^m (m-t)! \sum_{r=0}^{m-t} r^{t-1}$$

Или же:

$$\frac{1}{m} W_n = \frac{1}{m!} \sum_{t=1}^m (m-t)! \sum_{r=0}^{m-t} r^{t-1} \quad (15)$$

Для внутренней суммы в (15) найдём асимптотическое разложение при помощи формулы суммирования Эйлера [3]:

$$\begin{aligned} \sum_{r=0}^{m-t} r^{t-1} &= \int_0^{m-t} x^{t-1} dx - \frac{B_1}{1!} (m-t)^{t-1} + \frac{B_2}{2!} (t-1)(m-t)^{t-2} + \dots = \\ &= \frac{(m-t)^t}{t} - \frac{(m-t)^{t-1}}{2} + \frac{(t-1)(m-t)^{t-2}}{12} - \dots = \\ &= \frac{1}{t} \sum_{j=0}^k C_t^j B_j (m-t)^{t-j} + o((m-t)^{t-k}) \quad (16) \end{aligned}$$

где $B_j(x)$ – многочлен Бернулли [5].

Следующим шагом, необходимо проанализировать суммы вида:

$$S_m = \frac{1}{m!} \sum_{t=1}^m (m-t)! (m-t)^t t^k, \quad k \geq -1$$

Снова воспользоваться всё той же формулой Стирлинга:

$$\frac{(m-t)! (m-t)^t}{m!} = \sqrt{1 - \frac{t}{m}} \exp\left(-\frac{t^2}{2m} + \frac{t}{12m^2} + o(m^{-2+\varepsilon})\right) \quad (17)$$

Теперь, используем соотношение из [4] при $n \rightarrow \infty$, α -фикс., $k \rightarrow n-k$:

$$\sum_{k=0}^n k^{n+\alpha} e^{-k} \rightarrow n^{n+\alpha} e^{-n} \sum_{k=0}^n e^{-\frac{k^2}{2n}} f(k, n), \quad (18)$$

$$f(k, n) = \left(1 - \frac{k}{n}\right)^\alpha \exp\left(-\frac{k^3}{3n^2} - \frac{k^4}{4n^3} - \dots\right).$$

Из (18) видна взаимосвязь с формулой (17). Таким образом особый интерес представляет поведение суммы следующего вида:

$$r_k(m) = \sum_{t=1}^m e^{-\frac{t^2}{2m}} t^k \quad k \geq -1 \quad (19)$$

Формула (19) является аппроксимацией (17).

Несложно доказать, что суммирование здесь можно продолжить на весь диапазон $1 \leq t < \infty$ не изменив при этом значения асимптотического выражения суммы, так как все значения, которые будут входить в суммы при $t > m^{1/2+\varepsilon}$ будут пренебрежимо малы.

Из преобразования Меллина [2, С. 136] известно, что:

$$\forall x > 0, \forall a > 0 \quad e^{-x} = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \Gamma(z) x^{-z} dz \quad (20)$$

Взяв $a = 1/2$:

$$r_k(m) = \sum_{t=1}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2m}t^k} = \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\frac{1}{2}-i\infty}^{\frac{1}{2}+i\infty} \Gamma(z) \left(\frac{t^2}{2m}\right)^{-z} dz \right) t^k.$$

Так как интеграл равномерно сходится, то по теореме о равномерной сходимости интеграла [4], мы можем поменять местами интегрирование и суммирование:

$$\begin{aligned} \sum_{t=1}^m \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\frac{1}{2}-i\infty}^{\frac{1}{2}+i\infty} \Gamma(z) \left(\frac{t^2}{2m}\right)^{-z} dz \right) t^k &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\frac{1}{2}-i\infty}^{\frac{1}{2}+i\infty} \Gamma(z) (2m)^z \sum_{t=1}^m \frac{1}{t^{2z-k}} dz = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\frac{1}{2}-i\infty}^{\frac{1}{2}+i\infty} \Gamma(z) (2m)^z \zeta(2z-k) dz \quad (21) \end{aligned}$$

Теперь рассмотрим метод комплексного интегрирования [3], [2, С. 136]. Возьмём некоторый прямоугольный (для удобства) контур, который будет захватывать все особые точки подынтегральной функции (рис. 1). Пусть числа N и M будут достаточно большими. Идея состоит в том, чтобы представить интегрирование по замкнутому контуру в виде суммы четырех интегралов по частям границы контура и показать по теореме Коши о вычетах чему будет равен исходный интеграл.

Рис.1. Метод комплексного интегрирования

$$\begin{aligned} 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}_{z=z_k} f(z) &= \oint_{\gamma} f(z) dz = \\ &= \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz + \int_{\gamma_3} f(z) dz + \int_{\gamma_4} f(z) dz \end{aligned}$$

где $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3 \cup \gamma_4$

Так как для любого фиксированного $x \in \mathbb{R}$ справедливо асимптотическое равенство $|y|^{x-1/2} \sim (|y|+1)^{x-1/2}$ при $|y| \rightarrow \infty$, из формулы Стирлинга следует, что найдутся постоянные C_1 и C_2 со свойством:

$$C_1(|y|+1)^{x-\frac{1}{2}}e^{-\frac{\pi}{2}|y|} \leq |\Gamma(x+iy)| \leq C_2(|y|+1)^{x-\frac{1}{2}}e^{-\frac{\pi}{2}|y|}$$

где $x \in K \subset \mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$, постоянные C_1 и C_2 , $y \in \mathbb{R}$ [4].

Для дзета-функции хорошо известные оценки можно найти в [3]. Теперь перейдём к оценке интегралов по каждому из контуров.

Оценка интегралов по γ_1 и γ_2

При параметризации $z = t + iN$, $t \in [\frac{1}{2}, -\infty)$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \Gamma(z)(2m)^z \zeta(2z-k) dz &= \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\frac{1}{2}}^{-\infty} \Gamma(t+iN)(2m)^{t+iN} \zeta(2t+2iN-k) dt \quad (22) \end{aligned}$$

$$|\Gamma(t+iN)| \ll (|t+iN|+1)^{t-\frac{1}{2}} e^{-\frac{\pi}{2}N}$$

$$|(2m)^{t+iN}| = |2m|^t |e^{iN \ln 2m}| = (2m)^t$$

$$|\zeta(2t+2iN-k)| \ll N^{\frac{1}{2}} \log N$$

Оценка интеграла по γ_1 :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\frac{1}{2}}^{-\infty} \Gamma(t+iN)(2m)^{t+iN} \zeta(2t+2iN-k) dt \right| &\ll \\ &\ll e^{-\frac{\pi}{2}N} N^{\frac{1}{2}} \log N \int_{\frac{1}{2}}^{-\infty} (|t+iN|+1)^{t-\frac{1}{2}} |(2m)^t| dt \quad (23) \end{aligned}$$

Известно, что $\lim_{N \rightarrow \infty} P_N(t)/e^{\frac{\pi}{2}N} \rightarrow 0$, следовательно, величина (23) сколь угодно мала. Интеграл по γ_2 вычисляется аналогично.

Оценка интеграла по γ_3

При параметризации $z = \frac{1}{2} + it - M$, $t \in (iN, -iN)$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_3} \Gamma(z)(2m)^z \zeta(2z-k) dz &= \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{iN}^{-iN} \Gamma\left(\frac{1}{2} + it - M\right) (2m)^{\frac{1}{2}+it-M} \zeta(1+2it-2M-k) dt \quad (24) \end{aligned}$$

Воспользуемся соотношением:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} + it - M\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2} + it\right)}{\left(-M + \frac{1}{2} + it\right) \dots \left(-1 + \frac{1}{2} + it\right)} \ll e^{-\frac{\pi}{2}t} \left(\frac{1}{(M-1)!}\right) \quad (25)$$

$$\left|(2m)^{\frac{1}{2}+it-M}\right| = \left|(2m)^{\frac{1}{2}+it}\right| \left|\frac{1}{2m}\right|^{-M} = (2m)^{\frac{1}{2}+M}$$

$$|\zeta(1 + 2it - 2M - k)| \ll (2t)^{-\frac{1}{2}+2M+k} \log t$$

Оценка интеграла по γ_3 :

$$\left| \frac{1}{2\pi} \int_{iN}^{-iN} \Gamma\left(\frac{1}{2} + it - M\right) (2m)^{\frac{1}{2}+it-M} \zeta(1 + 2it - 2M - k) dt \right| \ll$$

$$\ll \left(\frac{1}{(M-1)!}\right) (2m)^{\frac{1}{2}+M} \int_{-\infty}^{\infty} \left| e^{-\frac{\pi}{2}t} ((2t)^{2M} \log t) \right| dt \quad (26)$$

Видно, что при $M \rightarrow \infty$ и $t \rightarrow \infty$ оценка выражения (26) стремится к нулю.

Вычисление интеграла по γ_4

При параметризации $z = \frac{1}{2} + it$, $t \in [-iN, +iN]$:

Вычисление интеграла по γ_4

При параметризации $z = \frac{1}{2} + it$, $t \in [-iN, +iN]$:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_4} \Gamma(z) (2m)^z \zeta(2z - k) dz =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-iN}^{iN} \Gamma\left(\frac{1}{2} + it\right) (2m)^{\frac{1}{2}+it} \zeta(1 + 2it - k) dt \quad (27)$$

Этот интеграл и будет равен сумме вычетов.

Сомножитель $\Gamma(z)$ из (21) имеет полюсы в точках $0, -1, -2, \dots$, а $\zeta(-n) = \frac{(-1)^n B_{n+1}}{n+1}$ [4]. Что касается дзета-функции, то для неё существует интегральная

формула [4]: $\zeta(s) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{\infty} \frac{(-z)^{s-1}}{1-e^{-z}} dz$

Таким образом, возвращаясь к исходному интегралу (27), функция $\zeta(2z-k)$ имеет полюс лишь в точке $z=(k+1)/2$.

Тогда, собирая всё вместе:

$$Res_{z=-j} [\Gamma(z)(2m)^z \zeta(2z-k)] = \frac{(-1)^j}{j!} (2m)^{-j} \frac{(-1)^j B_{j+1}}{j+1}, \quad j \in \mathbb{N}$$

$$Res_{z=\frac{k+1}{2}} [\Gamma(z)(2m)^z \zeta(2z-k)] = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right) (2m)^{\frac{k+1}{2}}$$

Но если $k=-1$ то в точке $z=0$ имеется двойной полюс. Чтобы его вычислить сделаем замену: $2z=s$ и помня, что $k=-1$ получим:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\frac{1}{2}-i\infty}^{\frac{1}{2}+i\infty} s^{-1} \Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right) (2m)^{\frac{s}{2}} \zeta(s+1) ds \quad (28)$$

Разложим каждую функцию, которые стоят под интегралом в ряд Лорана:

$$\zeta(s+1) = \frac{1}{s} + \gamma + \gamma_1 s + \dots$$

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right) = 1 - \frac{\gamma}{2}s + \frac{1}{8}(\gamma^2 + \zeta(2))s^2 + \dots$$

$$(2m)^{\frac{s}{2}} = 1 + \frac{\ln 2m}{2}s + \frac{\ln^2 2m}{8}s^2 + \dots$$

$$\begin{aligned} & \left[s^{-1} \Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right) (2m)^{\frac{s}{2}} \zeta(s+1) \right] = \\ & = s^{-2} + \left(\frac{\ln 2m}{2} - \frac{\gamma}{2} + \gamma \right) s^{-1} - \frac{\gamma \ln 2m}{2} + \gamma \ln 2m - \frac{\gamma^2}{2} s + \dots \end{aligned}$$

Тогда результирующий вычет в точке $s=0$ будет равен коэффициенту при s^{-1} :

$$Res_{s=0} \left[s^{-1} \Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right) (2m)^{\frac{s}{2}} \zeta(s+1) \right] = \frac{1}{2} \gamma + \frac{1}{2} \ln 2m \quad (29)$$

Складывая этот вычет с другими, мы получим результат:

$$W_n = \frac{1}{2} m \ln m + \frac{1}{2} (\gamma + \ln 2)m - \frac{2}{3} \sqrt{2\pi m} + \frac{49}{36} + O\left((m-1)^{-\frac{1}{2}}\right) \quad (30)$$

В итоге среднее число сравнений будет вычисляться:

$$\begin{aligned} C_{ave} &= C_{n+1}^2 - W_n, \quad \text{при } m = n+1 \\ C_{ave} &= C_{n+1}^2 - \left(\frac{1}{2} (n+1) (\ln(n+1) + \gamma + \ln 2) - \frac{2}{3} \sqrt{2\pi(n+1)} + \frac{49}{36} \right. \\ & \quad \left. + O\left(n^{-\frac{1}{2}}\right) \right) \quad (31) \end{aligned}$$

Заключение. Таким образом, были проведены вычисления величин C_{ave} и A_{ave} . Стоит отметить, что наивный подход к определению

сложности пузырьковой сортировки дает грубую оценку $O(n^2)$, что совпадает с результатом, полученным в работе. Однако, наш результат помимо асимптотически главного члена содержит информацию о членах меньшего порядка (имеется слагаемое W_n , которое вычитается из общей оценки), которыми не всегда можно пренебрегать. Аналитические методы позволяют получать необходимое количество остаточных элементов, что является несомненным плюсом для более точного анализа эффективности алгоритмов.

Литература:

1. Кнут Д. Э. «Искусство программирования. Основные алгоритмы. Том 1». Третье издание. Перевод с английского. Под общей редакцией Ю.В. Козаченко. Москва: Издательство: «Вильямс», 2002.
2. Кнут Д. Э. «Искусство программирования. Сортировка и поиск. Том 3». Москва, Санкт-Петербург. Издательство: «Вильямс», «Ленанд», 2001.
3. М. Е. Чанга «Метод комплексного интегрирования», Москва 2006.
4. Эдмунд Тейлор Уиттекер, Джордж Невилл Ватсон. «Курс современного анализа. В 2 частях». Издательство: «Едиториал УРСС», «Ленанд» 2015 г.
5. Евграфов М. А. Асимптотические оценки и целые функции. 3-е изд. Москва. Издательство: «Наука», 1979.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СПЕЦИФИКА ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА БРАЧНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ (на материале дореволюционных и современных источников)

Вишнякова Н. М.,
Датская М. В.,

Волгоградский государственный университет

Тексты жанра брачного объявления прочно закрепились в сфере коммуникации и уже имеют свою традицию, поскольку были перенесены на русскоязычную почву в конце XIX – начале XX века. В наши дни их форма и содержание переосмысливается, и данный способ общения становится весьма распространённым [2, С. 12]. Контекст современной культуры диктует свои правила, изменяя и канал распространения: функцию объявлений в печатных СМИ преимущественно берут на себя интернет-источники. В связи с этим необходимым представляется проследить эволюцию выкристаллизовавшейся с течением времени четкой структуры обозначенного речевого жанра и проанализировать отклонения от нее в текстах дореволюционных и современных объявлений о знакомстве.

За основу работы взяты материалы выпусков «Брачной газеты» с 1907 по 1910 года и интернет-ресурсов последних лет.

Результаты анализа дореволюционных текстов демонстрируют недостаточную четкость структуры, в единицах которой, однако, прослеживаются основные фреймы (самопрезентация, портретирование, желаемые отношения) [1, С. 113]. В соответствии с этим, применительно к нашему материалу закономерным будет выделить четыре основные зоны, представленные последовательностью: I. Заголовочная единица. Зона адресанта; II. Зона цели; III. Зона требований к потенциальному адресату; IV. Адрес. Таковую модель построения объявления, при достаточном количестве соответствующих ей текстовых единиц, все же нельзя считать универсальной. В процессе детального рассмотрения становится невозможным игнорировать противоречащие факты:

1) регулярное появление текстов с установкой на художественную выразительность в ущерб структуре;

2) неоднородность состава элементов, выражающаяся в наличии дополнительной информации, неумело рассредоточенной адресатом;

3) возвращение к ранее охарактеризованным зонам с целью дополнения и/или конкретизации целей, самопрезентации, требований и т.д.

Современные тексты во многом перенимают вековую традицию построения брачных объявлений, однако наблюдаются некоторые изменения:

1) мена последовательности элементов зоны требования к потенциальному адресату и цели;

2) минимальные отклонения от данной схемы.

Яркой иллюстрацией строгого соответствия норме являются газета бесплатных объявлений «Вариант» и сетевого издания «Все для вас». Отклонения в сторону избыточности информации демонстрируют тексты сайта Дорус.ру.

Проанализированный материал позволяет сделать следующие выводы:

1) Процесс приспособления языкового сознания к новой реалии, как и установка языка интернета на свободное проявление потенциала языковой личности, диктует случаи отклонения от нормы.

2) Эпизоды несоответствия схеме в текстах «Брачной газеты» объясняются поэтизацией жанра, тогда как единицы интернет-источников можно охарактеризовать чрезмерностью сведений об адресанте.

3) Структура объявлений о знакомстве расширила канал распространения, претерпев при этом минимальные изменения.

Литература:

1. Акулова Е. В. Речевой жанр «Объявление о знакомстве» как поле реализации культурно-специфичных и гендерных представлений // Вест-

ник Чувашского университета. – Серия Гуманитарные науки. 2007. № 1. – С. 113-117.

2. Рысева, У. А. Объявления о знакомстве: аспекты лингвистического изучения / У. А. Рысева // Вестник Вятского гос. ун-та. Филология и искусствоведение. Научный журнал № 4 (2). – С. 12-14.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ФОРМУЛ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ (на материале текстовых единиц социальной сети "вконтакте")

Вишнякова Н. М.,

Волгоградский государственный университет

С появлением в практике интернет-коммуникации такого феномена как использование трансформированного рекламного текста, возникает необходимость в его анализе с лингвистической точки зрения.

В качестве материала исследования выступают наиболее известные устойчивые выражения, пришедшие в социальные сети из рекламы шоколадных батончиков. Принципом их отбора послужила частотность, установленная с помощью мониторинга новостей социальной сети «ВКонтакте». В целях ограничения единиц было решено анализировать формулы, опубликованные пользователями на протяжении одних календарных суток – 20.11.2016. Руководствуясь этим, мы выделили три преимущественно употребляемых компонентов конструкции: «Ты – не ты, когда...» (90 шт.), «Сделай паузу – ...» (23 шт.) и «... райское наслаждение» (12 шт.). Если соотнести наши результаты с экстралингвистическими данными статистики, то мы обнаружим знак равенства между востребованностью самой реалии и её словесного выражения [1].

Исходная функция каждого из отобранных элементов рекламных текстов апеллирует к коммуникативному потенциалу, вызванному рекламными максимами [2, С. 31]. В соответствии с ними возникновение компонента «Ты – не ты, когда...» руководствуется максимой навязчивости, «Сделай паузу – ...» – максимой повеления, а «...райское наслаждение» – максимой неповторимой привлекательности. Таким образом, мы получаем иллюстрацию к каждой из максим в виде элементов рассматриваемых рекламных единиц.

В процессе изменения сферы употребления только один из анализируемых компонентов теряет семантику максимы – «Ты – не ты, когда...», что закономерно вытекает из потенциала возникновения более пространственных логических связей при создании с ним полноценных высказываний. Фрагмент данной рекламной единицы предполагает направленность на удовлетворение физиологических по-

требностей покупателя. В комментариях и записях социальной сети фраза может приобретать иное значение. Так, в качестве мотиваторов состояния «ты – не ты» выступают потребности, которые могут быть представлены не только физиологическими, но и рядом других: в самоактуализации, в безопасности, в уважении и принадлежности к любви (ты – не ты, когда скучаешь по подруге / в баке пусто / хочешь лайки / нет денег на проезд). Особую роль играют слова-заменители, обозначающие другие обстоятельства и состояния, в которых находится адресат. Они могут быть вызваны как внешними факторами, воздействующими на объект, так и самостоятельным изменением состояния. Варьирование состояния посредством воздействия извне может быть спровоцировано рядом факторов: неудовлетворенностью/удовлетворенностью сложившейся ситуацией (ты – не ты, когда у тебя 2 % заряда / болен / играет любимая песня), учебной деятельностью (ты – не ты, когда ты в шк / в руках у тебя криминалистика), нарушением установленного порядка (ты – не ты, когда тебе выписали штраф / нет денег на проезд), близостью других лиц (ты – не ты, когда рядом мама / рядом дружбаня / встретил мимов). Иную ситуацию демонстрируют контексты, выражающие состояния, вызванные объектом непосредственно тем или иным нетипичным образом действия в глазах окружающих (ты – не ты, когда долбишь / трезвый / поженился). Особняком стоят единицы, созданные с целью юмористического воздействия, которое может достигаться: а) рифмизацией фразы (ты – не ты, когда менты / без бороды / кенты); б) абсурдизацией фразы (ты – не ты, когда ты – не ты / никогда). Интересен тот факт, что принадлежность заменяемого слова к морфологической категории также претерпевает изменения: материал показывает около 9 % имен прилагательных, замещающих единицу 'голоден', тогда как по большей части эта функция распространяется на имена существительные и глаголы.

Анализ конструкции «Сделай паузу – ...» дает другие результаты. Позиция устойчивого словосочетания может изменяться в соответствии с иллокуцией адресанта. Так, появляются случаи постпозиции (Съешь мороженку – сделай паузу!) и интерпозиции (Устал? Сделай паузу, отдохни!). В отличие от предыдущей рассматриваемой единицы отмечается принадлежность всех слов-заменителей к одной грамматической форме (императив). Функция подобного рода замещения отмечается направленностью на удовлетворение потребностей, по большей части физиологических (сделай паузу – выпей русиано / скушай яблочко / ляг поспи), но распространяющихся и на область эстетических, в самоактуализации, в любви и уважении (сделай паузу – послушай Nirvana / дымана / защиты диплом).

Особенность последней рассматриваемой формулы «...райское наслаждение» состоит в отсутствии семантики направленности на

удовлетворение потребностей и в установке на эстетические ценности. Поэтому данный рекламный текст, подвергаясь изменениям, иллюстрирует тему любви, косметологии, путешествий (любимые губы / Южный Гоа / масло для тела – райское наслаждение), диктуя адресату установку на исключительность той или иной реалии. Кроме того, слово-заменитель, как и в предыдущем случае, сохраняет принадлежность к морфологической категории исходного (имя существительное).

В результате наблюдения над материалом мы пришли к тому выводу, что изменение функции рекламного текста может быть достигнуто путем его редуцирования и трансформации: 1) коммуникативной цели, 2) позиции устойчивого выражения, 3) соответствия грамматических форм в условиях замещения одного слова другим.

Литература:

1. Результаты опроса на имперсональной странице социальной сети «ВКонтакте» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/wall-19034244_12822/ – (Дата обращения: 15.11.2016).

2. Лазарева Э. А. К вопросу о максимах рекламного текста // Факс. – 1997. № 4 (8). – С. 31.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА. ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ. 1 КУРС, 1 СЕМЕСТР. ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ильина Г. А.,

МГУ им. М. В. Ломоносова.

При изучении английского языка у студентов магистратуры возникают определенные трудности, связанные с переводом конструкций страдательного залога. Это вызвано недостаточной практикой перевода текстов. Предлагается вариант перевода отдельных предложений с этой конструкцией.

1. Образование страдательного залога:

TO BE + PARTICIPLE II

2. Способы перевода страдательного залога.

Существует 4 способа перевода страдательного залога на русский язык:

а) При помощи глагола «быть» и краткой формы причастия страдательного залога.

б) Возвратными глаголами, оканчивающимися на «-ся».

в) Неопределенно – личным оборотом с глаголом в действительном залоге в 3-м лице множественного числа.

г) Личными глаголами в действительном залоге, если указано лицо или предмет, производящее действия.

Для обозначения субъекта действия используется предложение дополнение с предлогом «by» для указания лица, предмета, совершающего действие; или с предлогом «with» для обозначения орудия или метода, при помощи которого совершается действие.

3. Безличные конструкции.

В английской научной речи часто встречается безличная страдательная конструкция. Она состоит из формального подлежащего «it» и сказуемого страдательном залоге. На русский язык конструкция переводится неопределенно-личным предложением.

1) Science refers to the logical, systematic methods by which reliable knowledge of the universe is obtained and also to the actual knowledge produced by these methods.

Наука относится к логическим, систематическим методам, с помощью которых могут быть получены достоверные знания о Вселенной, а также к фактическим знаниям, получаемым этими способами.

2) Science assumes order in the universe, and it attempts to establish generalizations that can be used for the purposes of explanation and predictions.

Наука предполагает порядок во Вселенной, и она пытается установить обобщения, которые могут быть использованы для целей объяснения и предсказания.

3) Sociology emerged in the middle of the XIX century, in the context of the changes caused by the Industrial Revolution.

Социология возникла в середине XIX века, в контексте изменений, вызванных промышленной революцией.

4) Today the social landscape is dominated by large, impersonal organizations that influence our lives from the moment of birth.

В настоящее время социальная картина мира большей частью состоит из крупных, безличных организаций, которые влияют на нашу жизнь с момента нашего рождения.

5) Some are coercive, in the sense that people are forced to join them – for example, prisons or elementary schools.

Некоторые из них являются принудительными, в том смысле, что люди вынуждены присоединиться к ним – например, тюрьмы или начальной школы.

6) Associations of this type are generally formal organizations, large secondary groups that are deliberately and rationally designed to achieve specific objectives.

Объединения этого типа, как правило, формальные организации, крупные вторичные группы, которые созданы сознательно и рационально для достижения конкретных целей.

7) Rights and responsibilities within the organization are attached primarily to the office a person occupies, not to the person as an individual.

Права и обязанности в рамках организации прилагаются в первую очередь к должности, которую человек занимает, а не к человеку как личности.

8) Similar charts, some of them extremely complex, can be drawn for any formal organization.

Подобные таблицы, некоторые из них чрезвычайно сложные, могут быть составлены для любой формальной организации.

9) On the other hand, the size, impersonality, and power of formal organizations are often seen as dehumanizing and threatening, and they have been held responsible for much of the feeling of alienation that is said to characterize modern industrialized societies.

С другой стороны, размер, обезличенность и власть формальных организаций часто рассматриваются как негуманные и угрожающие и большей частью они несут ответственность за чувства отчуждения, выражение, используемое для характеристики современного индустриального общества.

10) This need is fulfilled by a bureaucracy, a hierarchical authority structure that operates under explicit rules and procedures.

Эта необходимость выполняется бюрократией, иерархической структурой власти, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с существующими правилами и регламентами.

11) To Max Weber, the master trend in the modern world was the process he referred to as rationalization – the way in which traditional, spontaneous, rule-of-thumb methods of social organization are replaced by abstract, explicit, carefully calculated rules and procedures.

Согласно Макс Веберу, главным направлением в современном мире был процесс, который он определил как рационализация - путь, в котором традиционные, спонтанные эмпирические методы социальной организации заменяются абстрактными, явными, тщательно рассчитанными правилами и процедурами.

12) In education, the tutor with a small circle of students is replaced by the vast modern college campus, with lectures supplied on videotape and multiple-choice examinations graded by computer.

В области образования, преподаватель с небольшим кругом студентов заменяется обширным современным кампусом колледжа, с лекциями, записанными на видеопленку и тестами, сортированными с помощью компьютера.

13) The traditional market of small stalls is succeeded by the modern supermarket.

Традиционный рынок из небольших киосков заменен современным супермаркетом.

14) Individual craft workers are replaced by laborers on the assembly line.

Отдельные ремесленники заменены рабочими на конвейере.

15) The scope of an individual's authority is clearly defined; each official takes orders from the officials immediately above and takes responsibility for those immediately below.

Сфера личных полномочий четко определена; каждый чиновник принимает заказы от чиновников непосредственно выше по рангу выше и несет ответственность за тех, кто непосредственно ниже него.

16) Decisions are based on these rules and on established precedents.

Решения основываются на этих правилах и устанавливаются регламентами.

17) Personal feelings are thus excluded from official business and do not enter into or distort the decision-making process.

Личные чувства, таким образом, исключены из официального бизнеса и не входят или искажают процесс принятия решений.

18) Complete written records – “the files” – are kept of all the organization's activities, and where possible, information is kept in a standardized format.

Полные письменные отчеты – "файлы" – ведутся касательно всей деятельности организации, а также, при возможности, информация хранится в стандартизированном виде.

19) Employees are assumed to anticipate a career within the organization.

Как считается, работники должны быть ориентированы на карьеру в организации.

20) Candidates for positions in the hierarchy are appointed on the bases of seniority or merit, or some combination of the two – not in the grounds of favoritism, family connection, or other criteria that are irrelevant to organization efficiency.

Кандидаты на должности в иерархии назначаются на основании старшинства или заслуг, или некоторой комбинации этих двух - не на основании фаворитизма, семейных связей или по другим критериям, которые не имеют отношения к эффективности деятельности организации.

21) All information is carefully coded and filed in a uniform manner.

Вся информация тщательно кодируется и подается в единообразном формате.

22) The formal structure of a bureaucracy is easily determined by a glance at its organizational chart, which will show the lines of authority along which communications flow from one official to another, usually in writing.

Формальный тип бюрократии легко определяется с первого взгляда на ее организационную структуру, в которой будут обозначены линии власти, вдоль которой имеет место цепь коммуникаций от одного чиновника к другому, как правило, в письменной форме.

23) The existence of these informal networks was established in the course of research carried out between 1927 and 1952 at the Hawthorne plant of the Western Electric Company.

Существование этих неформальных сетей была установлена в ходе исследований, проведенных с 1927 по 1952 год на заводе в Хоторне Западной Электрической Компании.

Литература:

1. Ian Robertson. Sociology. Third Edition Worth Publishers, Inc 1977, – p. 713

2. N. D. Starkova, A.L.Burak. English reader for sociology students. Part I & II.. РИЦ МГУИ, Moscow, 2002, – p. 320

КАТЕГОРИЯ «ЭМОТИВНОСТЬ» И ЕЕ ПЕРЕДАЧА ПРИ ПЕРЕВОДЕ (на материале переводов русских народных сказок на английский язык)

Петрова Е. Е.,

Псковский государственный университет

Сказка как особый жанр, для которого характерна коллективность и анонимность, исследовалась литературоведами и лингвистами разных школ и направлений. Эмотивность сказки как и любого другого художественного текста нацелена на то, чтобы вызвать у читателя определенную эмоциональную реакцию и, тем самым, представить читателю более яркую картину мира сказки. Читатель, в свою очередь, воспринимает замысел коллективного автора сказки не методом логического анализа, а путем сопереживания сказочным героям. Таким образом осуществляется прагматическое воздействие на читателя, одна из основных функций категории «эмотивность».

Что же касается проблемы выражения человеческих эмоций при переводе с английского языка на русский (или с русского языка на английский) – они представляют собой широкое поле для исследования: даже в рамках одной культуры и одного языка не все носители тождественно воспринимают весь спектр человеческих эмоций и, соответственно, по-разному интерпретируют способы их проявления.

К числу важнейших функций языка обычно относят коммуникативную функцию, или функцию общения, и когнитивную функцию, или познавательную, гносеологическую функцию. Базовыми, или важнейшими, признаются также и метаязыковая функция, то есть функция языка быть средством исследования и описания языка в терминах самого языка, а также эмоциональная функция – быть одним из средств выражения чувств и эмоций. У Р. Якобсона эта функция получила название эмотивной, он связывал ее со стремлением

произвести впечатление наличия определенных эмоций, подлинных или притворных [1].

В тексте человеческие эмоции могут выражаться при помощи следующих лингвистических средств:

1) кинемы (an expression of dismay / love / despair / joy etc.; to twist with fear; to glow with joy и т.д.);

2) эксплицитные и имплицитные стилистические приемы (the hand of a clock (метафоры), I will die if you don't come (гиперболы), lazy road, sweet melodies (эпитеты) и т.д.);

3) лексическое выражение эмоций через употребление эмотивов (dear, dreadfully, great, bear, hate, awfully, frightful, cad, wonderful, cheap, second – rate, terrible, heroic, oh и т.д.);

4) усилительные структуры (интенсификаторы) (how much..., very much..., what a...);

5) использование цветовой символики (как подвид лексических средств выражения эмоций).

В данной статье будут рассмотрены случаи передачи категории «эмотивность», выраженной посредством аффиксации. Как известно, в русском языке аффиксация как способ словообразования и словоизменения применяется достаточно широко. В английском языке из-за отсутствия данного явления необходимо применять компенсирующие методы при передаче эмотивного компонента, выраженного посредством аффиксов.

Рассмотрим следующие примеры:

1) Не было у него никакого добра, кроме маленькой хатенки, нивки и двух черненьких кудлаты хволиков.

Once upon a time there lived a poor man who had nothing to his name save a tiny hut, a strip of land and two small, shaggy bullocks.

В данном случае в словах нивки, хатенки и воликов явно просматривается стремление автора посредством использования диминутивов, выраженных аффиксами –к, –енк, указывающих на уменьшительно-пренебрежительное (пейоратив), проиллюстрировать свое отношение к данным предметам.

При переводе для выражения пейоратива, путем добавления к нейтральным существительным, используются прилагательные small (маленький), tiny (крошечный), little (маленький), которые, по своей сути, имеет синонимичное русскому аффиксу значение.

2) «Я уже стар, достаточно на свете помучился.»

«I am old and have had enough of this poor life of mine»

В слове помучился мы можем наблюдать префикс –по, который, помимо своих остальных значений, имеет значения: 1) многократности, неопределенной длительности действия, 2) собственно предела действия.

Переводчик, путем добавления некоторых деталей-признаков (poor life of mine) добивается адекватной передачи оригинальной мысли.

3) «Ну, говори, человек, что у тебя взять – сына или волов, потому что птенцы мои очень голодны.»

“Tell me, my good man, whom shall I take from you, your son or your bullocks?”

В русском варианте слово «человече» также имеет уменьшительно-пренебрежительное значение, выраженное посредством аффиксации.

При переводе же оттенок уничижительности теряется, так как переводчик в данном случае добавляет прилагательное «good», которое напротив подчеркивает положительное отношение говорящего.

Та же самая тенденция прослеживается в следующем примере: в русском варианте слово «страшилище», образованное при помощи аффикса –илиц, обозначающего часть предмета, названного мотивирующим именем существительным (в значении «огромный»).

При переводе же снова добавляется прилагательное с негативной эмоциональной окраской, но ни коем образом не указывающее на огромные размеры птицы.

4) «Не ходи никуда, сыночек, то страшилище и тебя съест.»

“We’ll find something in the house for you to eat. Why, the terrible bird might eat you up!”

5) Встревожилась девушка.

The girl was much alarmed.

В данном случае эффект воздействия на эмоции читателя достигается прибавлением к основному глаголу «тревожиться» префикса –вст, который имеет значение резкого начала действия.

При переводе «резкость» заменяется на степень, меру, в которой это действие было совершено (добавление наречия «much»), хотя, английский глагол «to alarm или, в данном случае, to be alarmed, изначально несет в себе оттенок внезапности (to be worried or frightened).

6) Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова.»

On her deathbed the merchant’s wife called her daughter, took a doll from under her coverlet, gave it to the girl, and said: «Listen, Vasilisushka. Remember and heed my last words.»

В данном случае суффикс –чих в слове «купчиха» из русского предложения указывает на возможное слегка пренебрежительное отношение автора к данному персонажу, чего мы не наблюдаем при переводе, где оно заменяется на нейтрально окрашенное «merchant’s wife».

Во втором случае с уменьшительно-ласкательным «Василисушка», определенно обладающим позитивной коннотацией, переводчиком используется транслитерация, из-за использования которой

слегка искажается восприятие иностранного читателя, так как русский уменьшительно-ласкательный суффикс из оригинального предложения не воспринимается им в такой же степени, как русским читателем.

7) Он был человек хороший; за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка.

He was a handsome man and had no difficulty in finding a bride, but he liked best a certain widow.

Как и во многих на данный момент проанализированных нами примерах, в русскоязычном предложении для выражения отношения автора к какому-либо персонажу (вдове в данном случае) используются уменьшительно-ласкательные суффиксы, которые зачастую теряются при переводе, заменяясь переводчиком на слова с нейтральным коннотатом.

8) Прошло несколько лет; Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присвагиваются к Василисе.

Several years went by. Vasilisa grew up and reached the marriage age. She was wooed by all the young men in the village.

Глагол «свататься», который изначально имеет просторечную окраску, в русском предложении дополняется префиксом –при, который имеет значения неполного действия, при переводе же эмотивная окраска этого слова теряется, заменяясь на пассивную конструкцию с нейтральной окраской.

9) Был-жил старик со старухой; у них было три сына: двое – умные, третий – Иванушка-дурачок.

Once upon a time there lived an old man and his old wife. They had three sons: the two older ones were clever, but the third was called Ivanushka the Little Fool.

В данных примерах используются уменьшительно-ласкательные суффиксы –шк, –чок, которые переводчиком заменяются на прилагательное «little», обладающее синонимичным значением, а имя главного героя переведено с помощью калькирования, возможно с целью сохранить колорит именно народной сказки.

В целом, передача аффиксов при переводе русских народных сказок на английский язык происходит, в основном, посредством следующих трансформаций: замен, добавлений (лексических единиц с «размерным» значением), калькирования и транскрипции.

Литература:

1. Якобсон П. М. Психология чувств. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958.
2. Folk tales from the Soviet Union. The Russian Federation. – М.: Радуга, 1986.
3. Russian fairy tales. – London.: Sheldon Press, 1976.

ФРАГМЕНТАРНОСТЬ В РОМАНТИЗМЕ И ПОСТМОДЕРНИЗМЕ

Тауснева А. С.,

Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта

Фрагмент в литературном романтизме – это не просто жанровая форма, но и форма мышления, нашедшая выражения в творческой практике иенских романтиков. Ф. Шлегель и Новалис по сути провозгласили фрагмент самостоятельным жанром. Их «Фрагменты» представляют собой вкрапления, вставки в структуру того или иного произведения, вносящие диссонанс в логику повествовательного развития и обрекающие текст на размытость и незавершенность его идейно-художественного целого. В этом проявляется стремление романтизма к жанровой деканонизации, к установлению принципа творческой свободы и раскрепощенности.

Фрагмент в романтизме является своего рода реакцией на распад целостности мира, однако в нем заключено воспоминание о целом. Отрывочность и незавершенность фрагмента – «это своеобразные координаты, указывающие на бесконечное движение и беспредельность художественной мысли и художественного познания» [4, С. 63]. Суть фрагмента заключена в движении: в движении мысли, в движении к целому, в движении к Другому.

Фрагменты в романтизме, при их последовательном чтении, скрепляются воедино и становятся организованным целым с помощью сквозной идеи. «Все фрагменты помнят о Единой идее, она отражается в каждом, как солнце в капле воды» [3]. Идеи, выраженные во фрагментах, «сцепляют ассоциативные куски в единое целое» [4, С. 44].

Однако именно романтики нередко высказывали мысль о разбитости самого человека, его осколочности: «...мы находим в себе зародыш всего и все же вечно остаемся осколком самого себя» [10] – пишет Шлегель в «Люцинде»; «Вечно прикованный к отдельному обломку целого, человек сам становится обломком» [9] – признается Шиллер.

Говоря о фрагментарности романтического мировоззрения важно упомянуть о таком понятии как хаос. Идею хаоса романтизм заимствовал у античной философии, с ее идеей бесконечности и первопричины. Ранние романтики видели хаос как созидующую силу. «Хаос – есть та запутанность, из которой может возникнуть мир» [6, С. 546] – пишет Ф. Шлегель, «будущий мир есть разумный хаос» [6, С. 99] – вещает Новалис. У поздних романтиков хаос становится негативным образом. «У ранних романтиков все можно получить из рук хаоса — и свет, и красоту, и счастье, для поздних хаос все отнимает и ничего не возвращает» [1, С. 26].

Тяготение к хаосу нашло выражение именно в теории романтической иронии, важным средством самосознания романтиков. В своих фрагментах Шлегель высказывает следующую мысль: «Идея есть понятие, доведенное до иронии в своей законченности. Абсолютный синтез абсолютных антитез, постоянно воспроизводящее себя взаимодействие двух борющихся мыслей» [8, С. 174].

В раннем романтизме объектом иронии являлся лишь мир существующий, идеальный высокий мир поэзии оставался незапятнанным. Однако уже в позднем романтизме, в творчестве Гофмана, ирония направлена и на высокий «эйдетический» поэтический объект. «Иронически разрушается гармония единого романтического стиля. На его изломе возникают потенции новой художественности» [2, С. 34].

Именно ирония дала романтикам ту свободу «связываний и сочетаний» [6, С. 96], о которой они мечтали. «В результате были нарушены все доселе существовавшие нормативы и правила. Все жанры вступили в свободное взаимодействие, пребывая в диалогических отношениях между собой» [2, С. 29].

Если романтизм предпринял попытку поэтико-языкового разрушения целостности, которое все же было подчинено единой идее, то в постмодернизме трагическим образом наметилась тенденции к фрагментации самих фрагментов. Фрагменты перестают быть фракталами. В постмодернизме они обособлены, связь между ними безнадежно потеряна. Мир предстает как децентрированное и лишённое ориентиров пространство, поле «иерархически неупорядоченных фрагментов» [5, С. 205]. Реальность воспринимается как множественность, человек – как нетождественный самому себе.

В постмодернизме хаос – уже не первоначальная стихия, порождающая в конечном итоге цельность. «Мир как хаос» – основной тезис постмодернистской философии, отражающий неупорядоченность, нестабильность, нецентрированность мира. Структура сменяется ризомой, которая становится символом дезорганизованного мира, пустоты. «Существуют лишь одни фрагменты, хаос, отсутствие гармонии, нелепость, симуляция, триумф видимостей и легкомыслия» [11, С. 185]. Именно поэтому в центре постмодернизма – образ-метафора «руины», «употребляемый для обозначения специфичного для культуры постмодерна способа понимания мира, основанного на отказе допущения его целостности, преемственности и гармоничной упорядоченности» [7, С. 498].

В середине 80-х предметом серьезных обсуждений становится понятие «постмодернистская чувствительность», на волне которых зарождается отдельное философское течение с одноименным названием (Ж.-Ф. Лиотар, А. Меджилл, В. Вельш). Данное понятие отражает реакцию на процесс распада мировой целостности, на фраг-

ментарность, как довлеющий принцип организации пространства, будь то реального или художественного.

Д. Фоккема, И. Хассан, Д. Лодж говорят о художественном тексте как о «специфическом коллаже, по своей природе не способном трансформировать в единое целое свою принципиально фрагментированную сущность» [5, С. 180]. Понятие «нонселекция», введенная Фоккема, свидетельствует о различных способах осуществления эффекта преднамеренного хаоса, фрагментированного дискурса. Текст в постмодернизме строится на пересечении интертекстуальных каналов путем иронической игры с жанрами, стилями и культурой.

Согласно лакановской концепции децентрированного субъекта, в постмодернизме индивид становится дивидом – «фрагментированным, разорванным, смятенным, лишенным целостности человеком» [5, С. 266].

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что «фрагмент» в романтизме по своей философско-экзистенциальной сути является структурирующим элементом целого, в то время как «фрагмент» как категория постмодернистского толка, представляет собой невозстанавливаемую руину, дезорганизуемый чужеродный элемент, который целое разрушает.

Литература:

1. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. – СПб.: Азбука-классика, 2001. – 512 с.
2. Ботникова А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. Воронеж: ВГУ, 2004. – 340 с.
3. Вайнштейн О. Б. Язык романтической мысли: О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1994. URL: <http://ivgi.org/sites/ivgi.org/files/chitk/v06.pdf> (дата обращения: 20.11.2016).
4. Грешных В. И. Мистерия духа: Художественная проза немецких романтиков. Калининград: Изд-во КГУ, 2001. – 406 с.
5. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.: Интрада, 1996. – 210 с.
6. Литературные манифесты западно-европейских романтиков. Под ред. А. С. Дмитриева. – М.: Изд-во Моск. Ун-та. 1980. – 639 с.
7. Новейший философский словарь. Постмодернизм / ред. и сост. А. А. Грицанов. – Мн.: Изд. В.М. Скакун, 2007. – 816 с.
8. Шлегель Ф. Фрагменты // Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934. – С. 169–185.
9. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. URL: <http://yanko.lib.ru/books/cultur/shiller=letters.htm> (дата обращения: 20.11.2016).
10. Шлегель Ф. Люцинда. URL: <http://coollib.net/b/238736/read#t4> (дата обращения: 20.11.2016).
11. Deleuze G., Guattari F. Capitalisme et schizophrénie: L'Anti-Oedipe. — P.: Les Éditions de Minuit, 1972. – 712 p.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Гуторович О. В.,
Терехина Р. В.,

*Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского,
Гуторович В. Н.,
Санкт-Петербургский университет Петра Великого*

В течение всего XX века масштабы и значение психологической войны непрерывно возрастали. К настоящему времени она превратилась в одно из наиболее эффективных средств борьбы между государствами, а также между партиями, религиозно-этническими и финансово-экономическими группировками внутри стран. Обратимся к сущности понятия «психологическая война».

Крысько В. Г., один из крупных специалистов в этой области, выделяет два основных ее значения – в обыденном и профессиональном понимании. В первом случае «психологическая война» обозначает «стихийное, неквалифицированное использование средств общения и механизмов социально-психологического воздействия одними людьми против других людей с целью подчинения их себе или создания благоприятных условий для своего существования и деятельности» [1]. В таком виде психологическая война существует столько времени, сколько существует сам человек.

С профессиональной точки зрения, данное понятие отражает «содержание деятельности специальных органов одного государства, оказывающих психологическое воздействие на гражданское население и (или) на военнослужащих другого государства ради достижения своих политических, а также чисто военных целей» [1].

Весьма точно сущность профессионально организованной психологической войны определил древнекитайский философ и военный деятель Сунь Цзы (VI век до н. э.). В трактате «Искусство войны» он писал, что «наилучшая политика сводится к захвату государства целостным, разрушить его значительно легче. Взять в плен армию противника лучше, чем ее уничтожить. Одержать сотню побед в сотне сражений – это еще не предел искусства. Покорить противника без сражения – вот венец искусства» [2]. Сунь Цзы подчеркивает, что самая выгодная из всех военных стратегий – манипулирование неприятелем таким образом, чтобы добиться легкой победы над ним без боя. Теоретические построения основоположника психологической войны сводятся к следующему: «Разлагайте все хорошее, что имеется в стане вашего противника; вовлекайте его видных представителей в преступные предприятия, подрывайте их

престиж, выставляйте их в нужный момент на позор общественности; используйте сотрудничество самых подлых и гнусных людей; разжигайте ссоры и столкновения среди граждан вражеской страны; препятствуйте всеми способами оснащению, обеспечению и наведению порядка в вооруженных силах неприятеля; будьте щедры на предложения и подарки для покупки информации и сообщников; вообще не экономьте ни на деньгах, ни на обещаниях, так как они приносят богатые дивиденды» [2]. Дальнейшее развитие военного искусства неизменно сопровождалось совершенствованием форм морального воздействия на противника.

В настоящее время можно говорить о четырех видах психологического воздействия, осуществляемых разными методами.

Во-первых, собственно психологическими средствами. Так, в ходе подготовки к войне, правительство любой страны будет формировать у своего народа патриотические взгляды и убеждения с помощью, например, СМИ. В то же время вероятностный противник пойдет по пути разжигания на данной территории националистических предрассудков или недовольства политическими или экономическими мероприятиями правительства

Во-вторых, психологическое воздействие может осуществляться военными средствами. Один из классических примеров психологического воздействия посредством военного демарша – отправка к берегам Гаити 20 боевых кораблей ВМФ США в 1994 г.

В-третьих, для психологического воздействия может использоваться система торговых и финансовых санкций, направленных на экономический подрыв потенциального противника. Известно, что экономические санкции (в том числе и от имени ООН) против Ирака, Югославии, Кубы, Ливии, Судана и ряда других стран повлекли за собой значительное снижение уровня жизни большинства населения, многочисленные бытовые трудности, рост заболеваемости, недоедание и, как следствие, массовое недовольство граждан существующим положением.

В-четвертых, психологическое воздействие может осуществляться чисто политическими средствами. Например, проведенный в Москве в январе 1999 года демонстративный марш членов националистической организации А. Баркашова «Русское национальное единство» повлек за собой ожесточенную полемику между представителями различных политических сил России и усилил противостояние между ними.

В настоящее время во многих государствах происходит объединение в одно целое сил и средств психологического воздействия, предназначенных для достижения военных, идеологических и политических целей. Этот процесс принимает различные формы, в зависимости от исторических традиций, политических и экономических условий в той или иной стране.

В одних странах идут по пути создания подразделений психологической войны с кадровым персоналом, который хорошо обучен, оснащен, готов к практическим действиям в любом месте и в любое время. Эти части обычно входят в состав вооруженных сил государства или его спецслужб. Такой подход получил распространение в США, СССР, ФРГ, КНР и в некоторых других странах.

В других государствах подразделения психологической войны сокращенного состава (штат мирного времени) входят в гражданские структуры. Когда нет войны, на них возлагают выполнение обязательного объема пропагандистских и идеологических задач по заказу правительства и в интересах национальной безопасности. Подобного подхода придерживаются власти Великобритании, Франции, Швеции, Швейцарии, некоторых других государств.

Наконец, в ряде стран и государственные органы пропаганды, и коммерческие средства массовой информации возглавляют кадровые специалисты психологической войны. Они осуществляют постоянное пропагандистско-информационное обеспечение политики руководства своих стран. Подобная практика широко распространена в Южной Корее, на Тайване, в Индонезии и на Филиппинах.

Итак, психологическая война – это совокупность различных форм, методов и средств воздействия на людей с целью изменения в желаемом направлении их психологических характеристик (взглядов, мнений, ценностных ориентаций, настроений, мотивов, установок, стереотипов поведения), а также групповых норм, массовых настроений, общественного сознания в целом.

Литература:

1. Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). URL: http://svitk.ru/004_book_book/2b/465 (дата обращения: 18.11.2016).

2. Сунь-цзы. Искусство войны. URL: http://librebook.ru/the_art_of_war (дата обращения: 21.11.2016).

ХАОС В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Ермаков С. А.,

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)

В современной жизни людей отмечается лавинообразный рост информации, порождающий увеличение контактов. Как следствие, возрастает количество взаимодействий людей, которое, в свою очередь, ведет к появлению новой информации. И так без конца. В результате человек оказывается под «прессингом» коммуникативных

факторов, которые воздействуют на него. Причем количество случайных воздействий все увеличивается, что порождает беспорядок, являющийся, как известно, сутью хаоса. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть вопрос о хаосе в жизни современного человека.

В нашем понимании хаос есть энтропия (беспорядок), являющаяся следствием того, что в мире не все причинно обусловлено. В мире есть место случайности, и она творит мир. Поэтому важно рассмотреть роль хаоса в жизни человека. При этом следует помнить, что природа хаоса различна. Она может носить как объективный, так и субъективный характер. Это требует своего специального изучения.

Хаос как объективное начало может быть рассмотрен в природном, социальном и духовном аспектах. Как природное начало хаос есть проявление действия естественной реальности. Это – засухи, наводнения, землетрясения и т.п. Как социальное образование хаос есть следствие действия различных общественных институтов и отношений. Это – войны, революции, реформы и проч. Хаос в духовной сфере сопряжен с внешним информационным воздействием на человека. В этих случаях хаос есть нечто внешнее по отношению к человеку, который оказывается вовлеченным в беспорядок бытия и вынужден считаться с ним, предпринимая шаги для решения возникших проблем [5, С. 206].

Хаос как проявление субъективного начала есть следствие деяний человека, связанных с телесным (природным), социальным, духовным аспектами индивидуального бытия. Хаос как проявление субъективного телесного начала сопряжен с напряженным ритмом жизни человека, чрезмерным питанием, невниманием к своему здоровью и т. п. Хаос как проявление субъективного социального начала связан с поведением человека, его выбором [3, С. 408]. Хаос как проявление субъективного духовного начала раскрывается в аффектах, в погоне за новыми идеями [4, С. 56] и проч.

Таким образом, человек не может быть свободен от влияния хаоса на свою жизнь. Либо объективные, либо субъективные проявления хаоса воздействуют на человека. Поэтому важно направить энергию хаоса на улучшение своей жизни [1; 2], понимая, что случайность всегда возникает в точке пересечения необходимостей.

Литература:

1. Ермаков С. А. Благое и его гуманистический потенциал // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 4. Ч. 1. – С. 61-64.

2. Ермаков С. А. Императивы счастливой жизни человека // Фундаментальные исследования. 2015. № 2. Ч. 6. – С. 1349-1353.

3. Ермаков С. А. Проблема выбора жизненного пути человека в философии // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2004. № 1. – С. 408-415.

4. Ермакова Е. В., Мезина Л. Г. Идея как организующее начало жизненного пути человека // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 3. Ч. 2. – С. 56-59.

5. Хайруллин Р. Д., Храмова Ю. Н. Проблемное обучение современного российского менеджера на занятиях по иностранному языку // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 4. Ч. 2. – С. 206-209.

СОЦИОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ДИЗАЙНЕ

Комиссарова Л. С.,

Национальный институт дизайна

Человекоразмерность предметов дизайна исследуется в различных направлениях. Актуальность их анализа связана с определением общеметодологических принципов проектирования в дизайне. Большой интерес представляет выявление представлений о человеке, которые лежат в основе используемых в дизайне теорий.

Традиционный подход исходит из понимания потребностей человека в структуре его предметно-практической деятельности.[1] Это выражается в акцентировании таких аспектов предмета дизайна, как функциональность, комфортность, надежность. В настоящее время в русле когнитивных теорий активно разрабатывается представление о системном характере деятельности и познавательных процессов потребителя. В эмоциональном дизайне выделяются уровни аффективных процессов, включенных в деятельность по использованию предмета дизайна. К ним относятся импульсивные аффекты, эмоции, включенные в навыки, а также чувственная сфера потребителя, связанная с формами общественного сознания. В проектировании делается акцент на понятности предмета дизайна для потребителя. Такой подход связывается с проблемами безопасности и предотвращения ошибок пользования, а также с проблемами социальной ответственности дизайнера.

Человек как совокупность социальных отношений отражен в концепциях дизайна, построенных на парадигме коммуникативности. В теориях трансактного эмоционального дизайна на первый план выступает духовная культура потребителя, его личностные особенности, связанные с принадлежностью к социальной группе. Предпочтения потребителя анализируются на различных уровнях, связываются с культурными метафорами, культурными и субкультурными ценностями и ритуалами.

В проектировании при этом акцентируется функция предмета дизайна, направленная на ретрансляцию социальных ценностей.[5]

Генетический подход к человеку рассматривается в концепциях моды. Наиболее эвристичным является направление исследования, связывающее моду с развитием личности. Циклы моды соответствуют стадиям развития личности, а вхождение потребителя в систему моды правомерно рассматривать как одну из форм социализации. С позиции такого подхода в проектировании акцентируется стадийность, нацеленная на потребителей, находящихся на разных этапах личностного развития. [4]

Социоантропологический принцип анализа человека в теориях дизайна исходит из следующих положений: 1) потребности формируются в деятельности; 2) развитие потребностей имеет как исторический, так и личностно-генетический характер; 3) сознание потребителя включает чувственный, рациональный и иррациональный уровень; 4) эмоции потребителя, функционирующие на уровне бессознательных импульсов, включены в социальную детерминацию; 5) потребности и мотивы представлены как единство объективного и субъективного. [3] При этом в проектировании акцентируется системный и целостный подход к человеку, соответствующий принципам современной науки. [2]

Литература:

1. Батуров А. В. Человек и его потребности. Пятигорск, ПФ СКФУ, 2016
2. Новикова Е. Ю. Системность и синергетика в науке // Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. 2012, № 1, – С. 16-24.
3. Новикова Е. Ю. Психология мотивов и действий в обновляющемся мире. – М., РЭУ, 1992.
4. Новикова Е. Ю. Социально-психологический аспект отношения подростков к моде // Вопросы психологии, 1989, № 1, – С. 121-127 .
5. Новикова Е.Ю. «Эмоциональный дизайн» и личность // Дизайн и технологии. 2014. № 39 (81), – С. 95-100.

ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В КАРТИНАХ М. В. НЕСТЕРОВА

Котлярова Н. В.,

*Тульский государственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого*

Творчество М. В. Нестерова наполнено глубоким духовным содержанием. Разделяя взгляды известной части русской интеллигенции, художник был убежден, что будущее России связано с возрождением религиозно-нравственных идеалов нации, и важную роль в этом отводится искусству, которое несет в себе мощный одухотворяющий импульс. Постепенно, ведущими в религиозной живописи М. В. Нестерова стали идеи соборности духа и улучшение мира

через нравственное совершенствование личности. Наиболее ярко они отразились в одном необычном по исполнению произведении «Видение отроку Варфоломею».

Картина была написана в 1889–1890 годах на сюжет, который был взят из «Жития Преподобного Сергия» авторства Епифания Премудрого. Это первая большая картина из цикла, посвященного Сергию Радонежскому, определившая основное направление творчества художника – тему Святой Руси и православной веры.

Следствием длительной и напряженной работы стало произведение, на которой мы видим сцену беседы отрока Варфоломея с человеком в одеянии схимника. Художник выстраивает изобразительный ряд в неожиданном контрапункте: поздняя осень с уже затихающим, меркнувшим красочным светом, мальчик, олицетворяющий знак новой, молодой жизни и символичность изображения русской церкви, указывающая на будущее служение Сергия.

М. В. Нестеров утвердил искусство преобразования действительности, где важным является внутренний духовный мир человека, мир его веры, открывающий то, что обычному физическому зрению недоступно. Для передачи своей реальности художник воспользовался новым художественным языком, где все подчинено раскрытию духовности образа.

Вслед за картиной «Видение отроку Варфоломею» М. В. Нестеров создал цикл картин, состоящий из 15 больших произведений, посвященных Сергию Радонежскому: «Юность Преподобного Сергия», триптих «Труды Преподобного Сергия», «Преподобный Сергий» и «Прощание Преподобного Сергия с князем Дмитрием Донским».

В картине «Юность Преподобного Сергия» (1892–1897) М. В. Нестеров обращается к теме уединения, которая выступает у художника в качестве созерцательного сознания, предполагающая единение человека и природы, человека и мира. Созерцательное сознание опирается на мир как на совершенное творение в познании собственно человеческой сущности. Таким образом, мы можем говорить о внутренней природе созерцательного сознания, для которого важным является обращение не к познанию внешнего мира, а к познанию человеком самого себя, т.е. самопознанию. Следовательно, уединение выступает как некое состояние души, где совершается откровение, ассоциирующееся с духовным подвигом.

Одним из самых интересных в цикле предстает триптих «Труды Преподобного Сергия Радонежского» (1896–1897). Само указание художника на форму триптиха является довольно редким для реалистической живописи. Данная форма больше подходит для иконописи. На первый взгляд в картине все кажется обыденным и повседневным. М. В. Нестеров показал Сергия не только как молитвенника, но и как труженика, подающего пример смиренного трудолюбия. В

данной работе основное внимание заостряется на погруженности человека в себя самого, они сосредоточены не на внешней, а на той внутренней работе, которая совершается в мыслях и чувствах каждого из них. Человек сливается с миром внешним и представляется в гармоничной связи с ним. Это духовное строительство как обретение храма в душе, и составляет главный труд и заповедь Сергия Радонежского. «Пробуждение этой потребности и было началом нравственного, а потом и политического возрождения русского народа» [3, С. 17]. Именно эта мысль, на наш взгляд, лежит в основе не только самого триптиха, но и всего религиозно-нравственного цикла работ художника, посвященных Сергию Радонежскому.

Литература:

1. Бердяев Н. А. Русский духовный ренессанс начала XX века и журнал «Путь»: (К десятилетию «Пути») // Н. А. Бердяев о русской философии. В 2-х ч. Свердловск, 1991. – С. 217-236.
2. Вагнер Г. К. В поисках истины: Религиозно-философские искания русских художников. Середина XIX начало XX вв. – М., 1993. – 192 с.
3. Ключевский В. О. Исторические портреты. – М., 1991. – 623 с.
4. Неклюдова М. Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. – М., 1991. – 396 с.
5. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. – М., 2001. – 303 с.
6. Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. – М., 1991. – 293 с.

РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ОБРАЗОВАНИИ

**Машукова Е. Ю.,
Платов С. В.,**

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского

Гуманитарное знание является важной составляющей фундаментального образования, позволяет сформировать специалиста с широким мировоззрением. Гуманитарное образование призвано не только обеспечить передачу знаний новым поколениям, но и формировать их ценностные ориентиры.

Образование является одним из важнейших средств социализации и должно формировать устойчивые ценности и взгляды, основанные на широком знании о природе, обществе и человеке, столь необходимыми в современном обществе.

Успех образовательной деятельности и в дальнейшем благополучие государства напрямую зависит от того, чему мы учим подрастающее поколение. Не пытайтесь уменьшить роль точных наук, таких как физика и математика, хочется указать на необходимость уравни-

вания двух этих областей научного знания в системе современного образования. Хотя бы по причине того, что неустойчивость развития между гуманитарными и точными науками, отсутствие стабильности между ними, приведёт к полному краху любой попытки реформирования системы образования.

Следует учесть тот факт, что в наше время воспитываются люди поверхностные, неспособные испытывать глубокие переживания, то есть – потребители.

Необходимо отметить, что основным признаком человека образованного, культурного, интеллигентного является стремление к общению с другими людьми, общественной интеграции, способность к сопереживанию и соучастию.

В свете глобальных проблем, порождённых НТР, появились философия науки и техники, аналитическая философия, для которой камнем преткновения стали гуманитарные науки. Сделав ставку на логические и точные науки, университеты как бы отбросили культуру за борт, объясняя это тем, что она интеллектуально безответственна, потому что основана на чувствах и страстях.

Если вернуться к истокам создания университета, станет ясно, что изначально высшее образование не подразумевало под собой профессионализацию и исследования: все, что было, – это «общая культура» все те же история, философия, искусство и теология. Хотя тогда это не называлось культурой, это было украшением мыслей человека, дисциплиной его разума и характера, и являлось скорее совокупностью принципов, определяющих жизнь человека. «Отсюда историческая важность необходимости вернуть университету его центральную задачу просветить человека, приобщить его к полноте культуры своей эпохи, открыть ему с ясностью и необходимостью огромный настоящий мир, в который он должен втиснуть свою жизнь, чтобы она стала аутентичной» [1, С. 5].

Положительное влияние на изменение ситуации могло бы организовать развитие процесса гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи в контексте изучения гуманитарных наук. Это возможно при выполнении следующих условий:

- выделение из гуманитарного блока специальных тем, вопросов, положительно влияющих на нравственное и политическое сознание;

- анализ, осмысление исторической деятельности Отечества, формирование умений высказывать свои мысли, взгляды и позиции по вопросам прошлого и настоящего страны;

- формирование строгих мировоззренческих основ патриотизма;

- обеспечение единства и согласованности действий преподавателей по привитию гражданско-патриотических и духовно-нравственных основ;

– широкое внедрение в практику преподавания наук гуманитарного цикла активных методов обучения.

Таким образом, следует отметить, что необходимость увеличения роли гуманитарных дисциплин в образовательной деятельности обуславливаются не только важностью реформирования современной системы образования, но и возможностью улучшить патриотическое воспитание, чувство гражданского долга и нравственные качества в процессе обучения молодёжи. Разумеется, патриотическое и нравственное воспитание взаимосвязаны друг с другом. Как отмечал Билл Ридингс: «Образование (Bildung) – это процесс развития моральной личности» [2, С. 27]. Культура поведения, взгляды на жизнь – все это должно формироваться в неотрывной связи с патриотизмом. Без сомнения, данный подход к образованию обеспечит то, что он сможет реанимировать всю систему образования, обеспечить стабильность в изучении как точных, так и гуманитарных наук, поднять престиж Российского образования и обеспечить процветание нашей державы.

Литература:

1. Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета. – М., 2010. – 144 с.
2. Ридингс Б. Университет в руинах. Минск: БГУ, 2009. – 248 с.

МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ НОРМ

Насонова Л. И.,

Академия следственного комитета РФ

Применение системного подхода к анализу экономико-правовых норм является эвристичным, поскольку позволяет рассмотреть их сущность и функции в целостном социуме. При исследовании социальных структур общества правомерно использовать основные принципы системного подхода, разрабатываемого в синергетике. [1] Наиболее значимыми в методологическом плане являются: 1) акцентирование открытого характера социальных систем, внешние воздействия на которые могут протекать в различных видах, затрагивая разные формы и уровни общественного сознания; 2) признание потенциально неравновесного характера социальных систем даже в периоды прогрессивного и относительно стабильного развития; 3) формирование точек бифуркации, количество которых может возрастать по мере устаревания и выхолащивания норм; 4) наличие эффекта диссипативности за счет множественности взаимодействующих в обществе субъектов.

Анализ экономико-правовых норм необходимо осуществлять на основе парадигмы, сложившейся в отечественной экономической науке. [2] Ее достоинством является нацеленность на отражение практики реформ, осуществляемых в российском обществе. Основными положениями парадигмы являются: 1) признание ограниченности традиционного анализа общества вследствие появления новых реалий, в частности, стран догоняющего развития; 2) постулирование активной роли субъективного фактора в развитии экономико-правовой сферы общества; 3) изменение представления о социальном детерминизме, в структуре которого акцентируются субъективные факторы; 4) расширение культурных и мотивационно-личностных оснований для анализа экономико-правовой сферы общества.

Системный подход позволяет выделить несколько направлений исследования экономико-правовых норм, наиболее актуальных для современного российского общества. Во-первых, это проблема соотношения организации и самоорганизации в обществе. Переход к рыночной экономике и постулирование либерализации повышает степень свободы экономического субъекта. Однако сам характер развития общества путем реформ означает целенаправленную разработку их программы и управляемое развитие общества в противоположность стихийному, естественно-историческому развитию. Практика применения экономико-правовых норм в этих условиях обнаруживает их противоречивый характер, когда, к примеру, законодательство одной сферы не согласовано с другой. [5] Во-вторых, важной проблемой является заимствование экономико-правовых практик из других стран. В методологическом плане их эффективность часто ошибочно рассматривается в отрыве от целостной социально-экономической системы, в которую они органично включены. В частности, недостаточно учитываются этнокультурные основания экономико-правовых норм, которые в современных условиях могут выступать на первый план. [3] В-третьих, важной проблемой является определение точек бифуркации, связанных с применением экономико-правовых норм в социуме, в котором растет социальная дифференциация. [4]

Литература:

1. Новикова Е. Ю. Системность и синергетика в науке // Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. 2012. № 1. – С. 16-24.
2. Новикова Е. Ю. Парадигма отечественной экономической науки: 1990-е годы // Наука и практика. 2012. № 2(8), – С. 56-63.
3. Новикова Е. Ю. Ценности и экономическая деятельность // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2008, № 4, – С. 14-21
4. Современные теории социального благополучия / Ред. Гуслякова Л. Г. – М., Ruscience, 2016.
5. Сорокин Ю. В. Юридические противоречия российской правовой сферы. – М., Перо, 2016.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СИНТЕЗ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА В СИСТЕМЕ $\text{TiO}_2 - \text{FeO} - \text{Fe}_2\text{O}_3$

Власенко А. И.,
Комунижева Н. Ю.,
Кузьмина Я. А.,
Шабельская Н. П.,

*Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М. И. Платова*

Перспективным объектом исследования для получения материалов с набором технологичных свойств, является шпинель состава Fe_2TiO_4 . Научный интерес к изучению процессов фазообразования и свойств подобных материалов обусловлен их уникальным катионным составом и сложностью получения материалов, содержащих ионы Fe_{2+} и Ti_{4+} [4, С. 111-125]. Для стабилизации данного валентного состояния катиона железа Fe_{2+} можно использовать [3, С. 92] в качестве матрицы формирующийся твердый раствор со структурой шпинели. Целью исследования являлось изучение процессов формирования структуры в системе $\text{TiO}_2 - \text{FeO} - \text{Fe}_2\text{O}_3$ и ее каталитических свойств.

Для формирования материала была использована методика, подробно описанная в [1, С.100]. Согласно полученным результатам, материал имеет состав, выражаемый формулой $\text{TiO}_2/\text{Fe}_{1.92}\text{Ti}_{0.61}\text{O}_4/\text{Fe}_2\text{O}_3$ и вид рыхлого пористого порошка. Средний размер зерен кристаллов, рассчитанный по формуле Шеррера, составляет 8.42 нм. Площадь поверхности, измеренная методом ВЕТ, равна 6 м²/г.

Изучение каталитической активности синтезированных материалов проводили на модельном растворе метилового оранжевого по методике, описанной в [2, С. 30]. Установлено, что композитный материал проявляет высокую каталитическую активность в реакции Фентона (табл. 1).

Таблица 1 – Каталитические свойства материалов

Время, час	5	12	24	36	60	72	90
$\text{TiO}_2/\text{Fe}_{1.92}\text{Ti}_{0.61}\text{O}_4/\text{Fe}_2\text{O}_3$	5	8	40	80	90	98	100
TiO_2	3	5	20	22	30	40	42

В таблице приведены значения временной зависимости количества метилового оранжевого, подвергшегося каталитической деструкции. Для сравнения в таблице приведены также данные для характеристики каталитических свойств оксида титана (IV).

Полученные результаты могут служить ориентиром для выбора материалов, перспективных для применения в системах очистки сточных вод промышленных предприятий, использующих в производственных циклах органические красители.

Литература:

1. Шабельская Н. П., Власенко А. И., Сулима С. И., Сулима Е. В. Изучение процессов формирования структуры ферритов-хромитов переходных элементов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 8. – С. 99-103.
2. Шабельская Н. П., Зеленская Е. А., Чернышев В. М., Сулима С. И., Постников А. А., Власенко А. И., Таранушич В. А., Сулима Е. В. Синтез наноразмерных ферритов-хромитов цинка и их каталитические свойства // Вопросы материаловедения. 2016. № 1(85). – С. 29-35.
3. Шабельская Н. П., Кухарева В. П., Михайличенко С. Н., Шилкина Л. А., Таланов М. В., Ульянов А. К. Особенности синтеза и фазообразование в системе NiO-FeO-Fe₂O₃-Cr₂O₃ // Изв. Вузов. Сев.-Кавк. регион. Технич. науки. 2015. № 2. – С. 91-95.
4. Designing of multiferroic materials based on perovskite and spinel-like compounds: reactivity and regions of structure stability; phase formation and stepwise optimization of technology; relaxation dynamics, uhf absorption and secondary periodicity of ferromagnetic properties / Reznichenko L. A., Razumovskaya O. N., Shilkina L. A., Verbenko I. A., Andryushin K. P., Pavelko A. A., Pavlenko A. V., Alyoshin V. A., Kubrin S.P., Miller A. I., Dudkina S. I., Teslenko P., Konstantinov G., Talanov M. V., Amirov A. A., Batdalov A. B., Talanov V. M., Shabelskaya N. P., Ivanov V. V. В книге: Ferroelectrics and Superconductors: Properties and Applications. 2011. – P. 109-144.

СИНТЕЗ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШПИНЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ NiO – CoO – CuO – Cr₂O₃

Шабельская Н. П.,
Сулима Е. В.,
Комуничева Н. Ю.,
Миоц Е. В.,

*Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М. И. Платова*

Сложные оксидные материалы со структурой шпинели на основе хромитов переходных элементов системы NiO – CoO – CuO – Cr₂O₃ используют как ферромагнетики, катализаторы, датчики. Некоторые из них могут применяться как магнетоэлектрики, материалы для спинтроники, и т. д. Особенностью некоторых хром-содержащих систем является наличие на фазовой диаграмме при комнатной температуре мультикритической точки, а также линий фазовых переходов второго рода [1, С. 990]. Вблизи критических элементов фа-

зовой диаграммы материалы обладают уникальными химическими и физическими свойствами. Поэтому изучение процесса фазообразования и свойств в системе NiO-CoO-CuO-Cr₂O₃ является актуальной задачей химии и технологии неорганических катализаторов. Целью исследования являлось изучение процессов формирования структуры в системе состава 0,6 NiCr₂O₄ – 0,2 CoCr₂O₄ – 0,2 CuCr₂O₄ и их каталитических свойств.

Хромиты общего состава Ni_{0.6}Co_{0.2}Cu_{0.2}Cr₂O₄ получали с применением керамического метода с введением на стадии гомогенизации хлорида калия. Более подробно методика синтеза изложена в работе [3, С. 1]. В рассматриваемой системе формируются шпинелеподобные структуры, содержащие два твердых раствора со структурой кубической шпинели приблизительного состава Co_{0.28}Ni_{0.49}Cu_{0.23}Cr₂O₄, тетрагональной шпинели Ni_{0.86}Co_{0.02}Cu_{0.12}Cr₂O₄ [3, С. 3], их количество составляет ≈ 95 % и оксид хрома (III) (≈ 5 %).

Образующийся материал хорошо окристаллизован, средний размер зерен кристаллов, рассчитанный по формуле Шеррера, равен 8 нм. Площадь поверхности, измеренная методом ВЕТ, составляет величину порядка 0.5 м²/г.

Изучение каталитической активности синтезированных материалов проводили на примере реакции окислительной деструкции метилового оранжевого в присутствии пероксида водорода по методике, описанной в [2, С. 30]. Временная зависимость количества метилового оранжевого, подвергшегося каталитической деструкции, приведена на рис. 1.

Рис. 1.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени деструкции органического вещества в присутствии катализатора.

Литература:

1. Иванов В. В., Таланов В. М., Шабельская Н. П. Фазообразование в системе NiFe_2O_4 - NiCr_2O_4 - CuCr_2O_4 // Изв. РАН. Неорган. матер., 2001. 37. № 8. – С. 990-996.

2. Шабельская Н. П., Зеленская Е. А., Чернышев В. М., Сулима С. И., Постников А. А., Власенко А. И., Таранушич В. А., Сулима Е. В. Синтез наноразмерных ферритов-хромитов цинка и их каталитические свойства // Вопросы материаловедения. 2016. № 1(85). – С. 29-35.

3. Шабельская Н. П., Ульянов А. К., Таланов М. В., Резниченко Л. А., Шилкина Л. А. Особенности формирования шпинельных фаз в системе $\text{NiO} - \text{CoO} - \text{CuO} - \text{Cr}_2\text{O}_3$ [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2014, № 1. – Режим доступа: <http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2297> (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ШПИНЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ $\text{CuO} - \text{Cr}_2\text{O}_3$

Кузьмина Я. А.,
Власенко А. И.,
Миоц Е. В.,
Шабельская Н. П.,

*Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М. И. Платова*

Поликристаллические материалы на основе хромита меди (II) перспективны для использования в качестве катализаторов многих химических процессов. Несмотря на достаточно большой объем публикаций, посвященных методам синтеза и изучению свойств соединений, образующихся в системе $\text{Cu}-\text{Cr}-\text{O}$, интерес к проблемам формирования фаз материалов с подобным составом не ослабевает и в настоящее время. В значительной мере этот интерес обусловлен трудностью стабилизации фаз: при синтезе в этой системе формируются шпинель CuCr_2O_4 и делафоссит CuCrO_2 [1]. При этом могут снижаться эксплуатационные характеристики материалов.

Для синтеза шпинелей используют различные технологические приемы. Наиболее широко распространен керамический метод (из оксидов соответствующих металлов) [1]. Однако формирование структуры таким способом длительно и требует применение высоких температур термообработки. В этой связи целью работы является изучение условий и механизма формирования фаз в системе $\text{Cu}-\text{Cr}-\text{O}$ с различной технологической предысторией.

Синтез материалов осуществляли несколькими способами.

1. По классическому керамическому методу. В качестве исходных веществ использовали оксиды меди (II) и хрома (III) марки хч в стехиометрическом соотношении. Исходные вещества гомогенизировали, брикетировали и подвергали термообработке циклами по 7-8 часов при температуре 1100°C в течение 130 часов. В этом случае формируется материал, содержащий фазы шпинели и дельта-фосфита в соотношении 10 : 60, а также оксид хрома (III) (приблизительно 30 % (мол.)). Фаза шпинели окристаллизована недостаточно для определения параметра ячейки.

2. По керамическому методу из оксидов соответствующих переходных элементов в стехиометрическом соотношении с введением в состав исходных материалов минерализатора – хлорида калия – в количестве 0.5-1.5 % (масс.) в течение 5 часов при температуре 900 оС. Применение такой методики приводит к формированию материала с соотношением (шпинель : дельтафосфит) = (94 : 4). Образец также содержит примесь оксида хрома (III) (порядка 2 % (мол.)).

Фазаобразование в системе может быть описано следующими реакциями. Наряду с процессом формирования шпинели

протекают параллельные реакции

Ускорение процесса формирования структуры хромита меди (II) в присутствии хлорида калия может быть связано с образованием в системе хлоридов меди CuCl_2 и Cu_2Cl_2 по реакциям:

Часть образующихся продуктов – легкоплавкие (Cu_2Cl_2 , температура плавления 430°C, CuCl_2 – 630°C). Их образование приводит к ускорению диффузионных процессов и реакции в целом.

Литература:

1. Шабельская Н. П., Иванов В. В., Таланов В. М., Резниченко Л. А., Таланов М. В., Ульянов А. К. Синтез и фазаобразование в системе NiO–CuO–Fe₂O₃–Cr₂O₃ // Стекло и керамика. 2014. № 1. – С. 20-24.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Акимов С. С.,
ОГУ, г. Оренбург

Рынок драгоценных металлов можно определить как сферу экономических отношений между участниками сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, котируемыми в золоте. К последним относятся золотые сертификаты, облигации, фьючерсы [1, 2].

Вообще, как правило, выделяют две группы факторов, влияющих на цену драгоценных металлов [3]. Отообразим их ниже на схеме (рис. 1).

Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на стоимость драгоценных металлов [4]

Несмотря на обширную группу производственно-технических факторов, наибольшее влияние на стоимость драгоценных металлов оказывают финансовые факторы [5, 6]. Потому именно их изучению отводится наиболее главная роль в процессе инвестирования.

Литература:

1. Акимов С. С. Перспективы долгосрочного изменения цены на золото. Наука сегодня: задачи и пути их решения [Текст]: материалы меж-

дународной научно-практической конференции, г. Вологда, 25 мая 2016 г. – Вологда: ООО «Маркер», 2016. – С. 50-52.

2. Акимов С. С. Прогнозирование цен на золото. Электронный научно-методический журнал «Наука и образование: новое время». – № 3, 2016.

3. Акимов С. С. Скользящие средние как ключевой индикатор анализа курса валют. Электронный научно-методический журнал «Наука и образование: новое время». – № 5, 2016.

4. Акимов С. С. Особенности инвестирования в драгоценные металлы. Молодежь в науке: Новые аргументы [Текст]: Сборник научных работ IV-го Международного молодежного конкурса (Россия, г. Липецк, 31 мая 2016 г.). Часть I / Отв. ред. А.В. Горбенко. – Липецк: Научное партнерство «Аргумент», 2016. – С. 123-125.

5. Акимов С. С. Вопросы инвестирования в золото. Актуальные вопросы перспективных научных исследований. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 мая 2016 г. Часть 2. Смоленск: ООО «НОВАЛЕНСО», 2016. – С. 172-173.

6. Шепель В. Н., Акимов С. С. Проблемы извлечения знаний. В сборнике: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием). 2015. – С. 1562-1565.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Алайцева М. П.,

*Институт экономики и управления, Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С. П. Королева*

Стратегия – это комплексная система поведения компании, предлагающая управление структурными подразделениями для достижения основных целей и опирающаяся на процесс долгосрочного планирования. В современном мире разработка инновационной стратегии является залогом успешного развития организации во все отраслях, включая науку, образование и т. д. Приоритетным в ведении и планировании бизнеса является определение истинных целей. В самых разнообразных ситуациях, начиная от открытия бизнеса и заканчивая контролем любой рядовой поставленной задачи нужно задавать вопрос «Зачем». Максимально важно, чтобы владельцы и руководители компании при выборе стратегии своей организации определили свои собственные, истинные цели и приоритеты, и довели эту информация до сведения команды менеджеров, которые будут реализовывать выбранную стратегию. Миссия компании помогает довести смысл существования организации до каждого сотрудника. Миссия – это то, ради чего создается и работает компания, если не учитывать денежный фактор. Существует ряд типичных ошибок, которые происходят при реализации стратегии компании. Зачастую стратегические цели

формируют шаблонно, без учета разнородных интересов различных структур и отдельных сотрудников, вовлеченных в реализацию стратегии. Цели должны быть конкретны, измеримы, достижимы, важны и значимы, ограничены по времени. В структуру стратегии организации обязательно должен включаться учет условий и факторов внешней среды, как фактор ситуационного подхода к управлению бизнесом. Сложность и динамичность внешней среды заставляет компанию постоянно корректировать свои функции, операции и процедуры, ориентированные на взаимодействие с субъектами макро и микроокружения. Для достижения успеха в неоднозначных ситуациях крайне важен последовательный подход: от осознания проблемы или задачи к формированию эскизного плана и лишь затем – к детальному планированию и выполнению. Эскизный план предполагает следующий набор элементов: исходные предпосылки ситуации; цели и ожидаемые результаты планируемых действий; ресурсы для достижения целей; ограничения, значимые для достижения целей; возможные альтернативные стратегии и их сравнительный анализ; выбор основной стратегии достижения целей. Основными этапами стратегического управления в комплексе являются стратегическое планирование, основой которого является постановка стратегических целей, стратегическое руководство и контроль достижения целей, и стратегический анализ как процесс учета условий и факторов, влияющих на выбранную стратегию. Последовательное взаимодействие этих трех этапов превращается в циклический алгоритм: стратегический анализ – стратегическое планирование – стратегическое руководство – стратегический контроль. Крайне важно при реализации циклов проводить стратегическое прогнозирование на основе стратегического анализа осуществленных этапов. Как правило, составляются позитивный, негативный и нейтральный прогнозы. В результате, сформированные в соответствии с тремя прогнозами модели поведения организации являются тактическим планированием, так как при изменении условий внешней среды организации следует изменять тактику, но не стратегию.

Следует учитывать, что средством реализации инновационной стратегии являются технологии. Выбранная для внедрения технология должна обладать большой гибкостью и способностью к модернизации, чтобы обеспечить возможности долгосрочного развития и стратегическое преимущество компании. Поэтому одной из важнейших задач руководства компании является выбор технологии по критериям, которые позволят не одномоментное получение прибыли, а реализация стратегии предприятия вне зависимости от человеческого фактора. Можно выделить три типа инновационных стратегий, различаемых по технологии, которая закладывается в основу тактики и выступает как средство достижения целей.

1. Стратегия модернизации. Эта стратегия предполагает техническое или технологическое обновление или реорганизация отдельно взятых элементов или структур компании, включая управленческий аппарат.

2. Стратегия комбинирования, или гибридная. Данная стратегия позволяет сочетать в одном продукте или системе производства несколько инноваций. Стратегия гибридизации зачастую предполагает объединения или сращение нескольких ниш или отраслей, чем и отличается от стратегии модернизации.

3. Стратегия реновации. Это самый радикальный вид инновационной стратегии. Реновация, в отличие от модернизации, которая позволяет «догнать» конкурентов, имеет опережающий характер и подразумевает замену технико-технологической структуры организации на максимально эффективную и передовую. Реновация подразумевает комплексный системный подход к обновлению, носящий глобальный характер.

Обоснованный, продуманный выбор любой инновационной стратегии, включающий в себя реализацию всех последовательных этапов стратегического управления позволит организации достичь определенных конкурентных преимуществ с применением технологических заделов, созданных самой компанией.

Литература:

1. Алайцева Т. В., Алайцева М. П. Подходы к использованию факторов производства при применении инновационных стратегий // «Экономика и предпринимательство», 2016, № 11 (ч.3) – С. 893-896.

2. Бесер И., Хейдж Б. Маккенна М., Вилчински Х. Инициативы по повышению результативности. Три передовые стратегии, обеспечивающие успешное выполнение проектов // Менеджмент сегодня. – 2009. – № 4 (52). – С. 240-252.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ТОВАРООБОРОТА С РЕГИОНАМИ СФО

**Борисова Л. В.,
Кузнецов В. И.,**

Донской государственный технический университет

Одним из направлений решения проблемы экономического роста является развитие межрегиональной экономической интеграции [1, С. 76]. В этой связи целесообразным является рассмотрение статистических данных по товарообороту с регионами Сибирского федерального округа (СФО). Анализ данных (табл.) с 2010 года

показал, что наблюдается положительная тенденция роста объема товарооборота с СФО [2, С. 82].

Таблица 1 – Некоторые показатели товарооборота с СФО

Показатели	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Товарооборот, млрд. руб.	10,2	12	9,41	8,7	9,3	12,16
Базисный абсолютный прирост	0,0	1,8	-0,8	-1,5	-0,9	1,9
Цепной абсолютный приросты	0,0	1,8	-2,6	-0,7	0,6	2,8
Доля СФО в общем товарообороте, %	4,7	4,4	3,2	2,9	2,6	3,1

Это свидетельствует об укреплении межрегиональных связей и активизации процесса товарообмена. Средний абсолютный прирост товарооборота равен 0,3 млрд. руб. Среднегодовой темп роста товарооборота равен 1,04. По объему товарооборота СФО стабильно занимает седьмое место среди федеральных округов. Видно, что доля СФО в товарообороте Ростовской области несколько снизилась за последние годы и составляет в среднем 3,7 %.

Анализируя соотношение вывоз/ввоз продукции за исследуемый период видно, что вывоз продукции из РО преобладает над ввозом (соответственно 8,7 млрд. руб. и 3,4 млрд. руб. в 2015 г.) [3, С. 337]. Причем более 50 % в вывозе продукции приходится на Новосибирскую область. Наибольший объем во ввозе продукции в РО приходится на Кемеровскую область [4, С. 92]. Анализ данных показал, что продукция производственно-технического, продовольственного и непродовольственного назначения преобладает в вывозе из РО в регионы СФО [5, С. 356].

Политика регионального сотрудничества направлена на развитие и укрепление экономических связей с регионами СФО, сотрудничество в различных сферах деятельности и, как следствие, устранение административных барьеров, создающих препятствия в межрегиональном взаимодействии, укреплению единого экономического пространства.

Литература:

1. Борисова Л. В. Организация производства, инновационная деятельность и маркетинг [Текст] / С. М. Крымов, К. А. Бармута, В. А. Бондаренко, Л. В. Борисова и др. // Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011. – 186 с.
2. Борисова Л. В. Статистический анализ товарооборота Ростовской области с регионами России [Текст] / Л. В. Борисова, В. П. Димитров // Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2015. – 175 с.

3. Борисова, Д. В. Соотношение вывоз/ввоз товаров по федеральным округам [Текст] / Д. В. Борисова, В. А. Борисов, Н. П. Семенюк // Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: материалы междунар. науч.-практ. конф. 3 марта. – 6 марта 2015 г., ДГТУ, Ростов н/Д, 2015, – С. 336-340.

4. Борисова, Д. В. Составляющие «вывоз/ввоз» товарооборота Ростовской области [Текст] / Д. В. Борисова // Наука сегодня: проблемы и пути решения: материалы междунар. науч.-практ. конф. г. Вологда, 30 марта.: в 2 частях, Ч. 1. – Вологда: ООО «Маркер», 2016. – С. 91-93.

5. Борисова Л. В. Анализ товарооборота по видам продукции [Текст] / Л. В. Борисова, В. П. Димитров // Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: сб. ст. 8-й междунар. науч.-практ. конф., 3-6 марта. – Ростов н/Д, 2015. – С.355-360.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ТОВАРООБОРОТА С РЕГИОНАМИ ЦФО

**Борисова Л. В.,
Савельев В. С.,**

Донской государственной технической университет

Идентификация и анализ процессов, происходящих на товарных рынках, финансовых результатов деятельности субъектов рынка необходимы для прогнозирования развития рынков и принятия корректирующих воздействий [1, С. 132]. В этой связи целесообразным является рассмотрение статистических данных по товарообороту с регионами Центрального федерального округа (ЦФО) [2, С. 122].

Представление статистических данных за последние 6 лет (с 2010 года) показало, что наблюдается положительная тенденция роста товарооборота с ЦФО (рис. 1). Это свидетельствует об укрупнении межрегиональных связей и активизации процесса товарообмена. По объему товарооборота ЦФО стабильно занимает первое место среди федеральных округов.

Рис. 1. Динамика товарооборота с ЦФО:
Ряд 1 – доля ЦФО в товарообороте с РО;
Ряд 2 – объем товарооборота, млрд. руб.

Видно, что доля ЦФО в товарообороте Ростовской области находится примерно на одном уровне.

В табл. приведены значения базисного и цепного абсолютных приростов [3, С. 46]. Средний абсолютный прирост товарооборота за рассматриваемый период равен 10,7 млрд. руб. Среднегодовой темп роста товарооборота равен 1,12.

Таблица 1 – Значения показателей динамического ряда

Показатели	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Базисный абсолютный прирост	0,0	25,7	39,8	44,1	61,6	64,0
Цепной абсолютный приросты	0,0	25,7	14,1	4,3	17,5	2,4

Анализ данных показал, что продукция производственно-технического назначения преобладает в вывозе из РО в ЦФО. Сохраняется тенденция преобладания продукции продовольственного и непродовольственного назначения во ввозе в Ростовскую область из ЦФО [4, С. 358].

Таким образом, политика регионального сотрудничества направлена на развитие и укрепление экономических связей с регионами ЦФО, укреплению единого экономического пространства.

Литература:

1. Борисова Л. В. Организация производства, инновационная деятельность и маркетинг [Текст] / С. М. Крымов, К. А. Бармута, В. А. Бондаренко, Л. В. Борисова и др. // Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011. – 186 с.
2. Борисова Д. В. Некоторые аспекты анализа составляющих товарооборота с регионами ЦФО [Текст] / Д. В. Борисова // Теория и практика приоритетных научных исследований: сб. научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: 31 марта 2016 г. В 4 частях. Ч. 4. – Смоленск: ООО «НОВАЛЕНСО». – 2016. – С. 122-123..
3. Борисова Л. В. Статистический анализ товарооборота Ростовской области с регионами России [Текст] / Л. В. Борисова, В. П. Димитров // Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2015. – 175 с.
4. Борисова Л. В. Анализ товарооборота по видам продукции [Текст] / Л. В. Борисова, В. П. Димитров // Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: сб. ст. 8-й междунар. науч.-практ. конф., 3-6 марта. – Ростов н/Д, 2015. – С. 355-360.

УЧЕТ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Букалов Г. Э.,

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь

Опыт проведения кадастровой (массовой) оценки земельных участков для целей налогообложения в различных регионах страны свидетельствует о том, что к настоящему времени не построена адекватная модель кадастровой оценки, учитывающая различный вклад ценообразующих факторов, характерных для конкретного региона и вида использования земельных участков.

В этой связи актуальной проблемой является развитие и практическое применение альтернативных методов кадастровой оценки с целью получения корректных и достоверных результатов.

Согласно современной методологии кадастровой оценки земель [2, С. 312] необходимо учитывать факторы, влияющие на выбор инвестора того или иного земельного участка, то есть факторы формирования стоимости.

При решении ряда прикладных задач, например комплексной оценки земельных участков под строительство коммерческой недвижимости, возникает проблема, связанная с выбором метода формирования комплексной оценки объекта, описываемого гетерогенными параметрами (ценообразующими факторами). [3, С. 248]

Для решения задачи моделирования комплексного оценивания земельных участков под строительство коммерческой недвижимости предлагается свертку параметров производить с помощью специально разработанной структуры дерева комплексного оценивания. (рис. 1.)

Рис. 1. Структура дерева комплексного оценивания земельных участков

Для целей конструирования дерева комплексного оценивания земельных участков в качестве терминальных критериев применяются следующие ценообразующие факторы (табл. 1)

Необходимо отметить, что дальнейший процесс комплексного оценивания сопровождается приведением оценок шкале комплексного оценивания от 1 до 4.

Таблица 1 – Интерпретация ценообразующих факторов

Обозначение	Интерпретация фактора
X1	Местоположение. Характеризует престижность местоположения. Зона престижности определяется в соответствии с зонированием аналитической компании «Камская Долина» (г. Пермь).
X2	Разрешенное использование. Определяется в соответствии с градостроительным зонированием города.
X3	Наличие коммуникаций. Характеризует наличие или возможность проведения коммуникаций к объекту оценки.
X4	Площадь. Характеризует наиболее выгодную величину земельного участка
X5	Наличие улучшений на земельном участке.
X6	Вид передаваемого права.

Таблица 2 – Приведение параметра «местоположение» к стандартной шкале комплексного оценивания

Параметр	Оценка
Удаленные районы	1
Районы средней удаленности	2
Прилегающие к центру	3
Центр	4

Таблица 3 – Приведение параметра «разрешенное использование» к стандартной шкале комплексного оценивания

Параметр	Оценка
Не привлекательное	1
Средней привлекательности	2
Привлекательное	3
Наиболее привлекательное	4

Параметр «площадь» можно рассматривать с точки зрения привлекательности для инвесторов. При исследовании рынка и обработки экспертной информации было выявлено, что оптимальной для застройки под коммерческую недвижимость является площадь земельного участка 4000 кв. м.

Таблица 4 – Приведение параметра «наличие коммуникаций» к стандартной шкале комплексного оценивания

Параметр	Оценка
Отсутствуют по близости	1
Имеются в близлежащем окружении	2
Рядом с участком	3
Подведены	4

Таким образом, полученная информация позволяет интерпретировать площадь земельных участков под строительство коммерческой недвижимости следующим образом:

- До 4000 кв. м. – земельный участок очень привлекательный;
- 4000-5000 кв. м. – земельный участок привлекательный;
- 5000-7000 кв. м. – земельный участок средней привлекательности;
- Более 7000 кв. м. – земельный участок не привлекательный.

Таблица 5 – Приведение параметра «площадь участка» к стандартной шкале комплексного оценивания

Параметр	Оценка
Не привлекательный	1
Привлекательный	2
Средней привлекательности	3
Очень привлекательный	4

Фактор «наличие улучшений» целесообразно рассматривать с точки зрения затрат, необходимых под снос имеющихся зданий и сооружений на земельном участке:

- Затраты отсутствуют (нет зданий) – 0 руб. – 4
- Относительно низкий уровень затрат – до 100 тыс. руб. – 3
- Средний уровень затрат 100-200 тыс. руб. – 2
- Высокий уровень затрат – более 200 тыс. руб. – 1

Следующим процессом разработки интеллектуальной технологии моделирования оценки земельных участков является конструирование матрицы свертки

Таблица 6 – Вид передаваемого права

Параметр	Оценка
Краткосрочная(до 1 года)	1
Среднесрочная(1-5 лет)	2
Долгосрочная аренда с правом выкупа более 5 лет	3
Собственность	4

Обоснование вариантов заполнения матриц является серьезной проблемой прикладных задач комплексного оценивания. В работах [1, С. 233], [3, С. 112] приводится одно из решений этой проблемы. Традиционно самым простым методом реализации данного процесса является прямое (непосредственное) заполнение матриц свертки подходящими, по мнению экспертов, значениями.

Достоверность конструируемых матриц свертки существенно возрастает в случае использования топологической интерпретации процесса свертки в виде композиции стандартных функций свертки, заполняющих подобласти определения каждой отдельно взятой матрицы свертки.

На заключительном этапе процедуры разработки интеллектуальной технологии моделирования вычисляется комплексная оценка привлекательности на основе обращения к бинарным матричным сверткам и трансляции полученных результатов на верхние уровни дерева критериев.

Таким образом, комплексная оценка, полученная в результате свертки параметров, отражает ценность конкретного земельного участка для инвестора. На основе комплексной оценки, выражающей относительную ценность земель, можно перейти к абсолютному показателю, в частности, к кадастровой стоимости земель.

Литература:

1. Белых А. А., Харитонов В. А. Обоснование направления развития механизма комплексного оценивания // Инновационный потенциал аграрной науки – основа развития АПК: материалы Всерос. науч.-практ. конф., Пермь, 21 ноября 2008 г. / Перм. гос. сельскохоз. акад. – Пермь, 2008. – Ч. II. – С. 232-237.
2. Коростелев С. П. Кадастровая оценка недвижимости: учеб. пособие. – М.: Моросейка, 2010. – 356 с.
3. Харитонов В. А. Интеллектуальный технологии обоснования инновационных решений/ Харитонов В. А. [и др.]. – Пермь:Изд-во Перм. гос. тех. ун-а, 2010. – 342с.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ МАРКЕТИНГА ПО ЭТАПАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТАРТАПА

Ваничева Е. А.,
Никифорова С. В.,

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ)

Данная статья посвящена обзору результатов проведенного исследования, целью которого являлось определение эффективного инструментария маркетинга на этапах жизненного цикла стартапа.

Для достижения указанной цели было проведено анкетирование 11 участников, связанных со стартапами из различных отраслей, и глубинного интервью с представителем IT-стартапа AddReality, при котором им было предложено отметить наиболее важный инструментарий на этапах жизненного цикла стартапа.

Под инструментарием маркетинга в данной статье понимается совокупность элементов, включающая в себя помимо традиционных инструментов маркетинга, методы и модели инновационного маркетинга.

Перечень предлагаемых к рассмотрению методов: Интернет-реклама (Контекстная, баннерная), Сайт, A/B-тестирование, Анкетирование, Эмпатическое моделирование, SMM, SEO, Глубинное интервью, PR, Event-маркетинг, Демонстрации MVP потенциальным покупателям, Landing pages, Интервьюирование, Email-маркетинг, Блоги, Создание продуктового предложения, Фокус-группы, Краудсорсинг, Canvas, Брендинг, Трейд-маркетинг [1, 2].

Перечень предлагаемых к рассмотрению моделей: Анализ рынка, Когортный анализ, Веб-аналитика, Финансовое моделирование, Внутренняя экспертиза, Разработка маркетинговой стратегии, Бизнес-моделирование. [1]

В проведенном авторами ранее исследовании [3] были определены следующие этапы жизненного цикла стартапа: Идея-> Пробная модель-> Аprobация-> Корректировка-> Готовый продукт-> Бизнес-модель-> Финансирование-> Масштабирование. При проведении исследования, рассматриваемого, в этой статье было принято решение об укрупнении этапов: этапы «Идея», «Пробная модель» – обозначены этапом «Гипотеза»; этапы «Аprobация», «Корректировка» – этапом «Тестирование»; этапы «Готовый продукт», «Бизнес-модель» – этапом «Накачка»; этапы «Финансирование», «Масштабирование» – этапом «Жизнь».

Также перед проведением анализа на основе глубинных интервью специалистов маркетинга было определено три необходимых к проверке гипотезы:

1. Диджитал маркетинговые инструменты наиболее значимые современные инструменты маркетинга для развития стартапа.

2. Наиболее важными инструментами диджитал маркетинга для стартапа являются мобильный маркетинг, продвижение сайта, SMM (маркетинг в социальных сетях), баннеры. Наименее важными являются контекстная реклама, блоги, вирусные ролики.

3. Веб-аналитика сайта компании – один из ключевых показателей эффективности применяемых маркетинговых инструментов и уровня развития компании, влияющих на принятие решений по дальнейшему развитию стартапа.

Согласно результатам опроса, представленного в таблице, было решено с использованием одномерного факторного анализа выявить наиболее значимые маркетинговые инструменты с последующей проверкой гипотез.

Проведенный анализ результатов показал, что на первом этапе наиболее значительный вклад вносят следующий инструментарий: Краудсорсинг, Бизнес-моделирование Canvas, Эмпатическое моделирование, Анализ рынка, SMM, Интервьюирование, Внутренняя экспертиза, Фокус-группы.

На втором этапе: Анализ рынка, A\B-тестирование, Анкетирование, SMM, SEO, Глубинное интервью, Демонстрации MVP потенциальным покупателям, Веб-аналитика, Интервьюирование, Landing pages, Сайт, Внутренняя экспертиза, Фокус-группы.

На третьем этапе: A\B-тестирование, Анкетирование, SMM, SEO, Интернет-реклама (Контекстная, баннерная), Когортный анализ, PR, Event-маркетинг, Веб-аналитика, Финансовое моделирование, Интервьюирование, Блоги, Landing pages, Сайт, Email-маркетинг, Внутренняя экспертиза.

На четвертом этапе: Бизнес-моделирование Canvas, Эмпатическое моделирование, A\B-тестирование, SMM, SEO, Интернет-реклама (Контекстная, баннерная), Когортный анализ, PR, Event-маркетинг, Веб-аналитика, Финансовое моделирование, Интервьюирование, Блоги, Landing pages, Сайт, Email-маркетинг, Внутренняя экспертиза.

Как видно из результатов анализа, наиболее часто встречающиеся из популярных методов – это методы диджитал-маркетинга, т.о. гипотеза №1 подтверждена, среди них можно выделить SMM, Landing Pages, Email (подтверждение гипотезы №2) и веб-аналитику (гипотеза №3).

Таблица 1 – Результаты опроса экспертов по определению наиболее значимым маркетинговых инструментов по этапам жизненного цикла

Этап	1. Гипотеза	2. Тестирование	3. Накачка	4. Жизнь
Краудсорсинг	64%	0%	0%	0%
Бизнес-моделирование Canvas	91%	0%	0%	55%
Эмпатическое моделирование	64%	0%	0%	36%
Анализ рынка	100%	27%	0%	0%
A\B-тестирование	0%	55%	45%	36%
Анкетирование	0%	100%	18%	0%
SMM	27%	82%	100%	100%
SEO	0%	18%	82%	18%
Глубинное интервью	0%	91%	0%	0%
Интернет-реклама (Контекстная, баннерная)	0%	0%	91%	91%
Когортный анализ	0%	0%	45%	45%
PR	0%	0%	100%	100%
Event-маркетинг	0%	0%	73%	73%
Демонстрации MVP потенциальным покупателям	0%	73%	0%	0%
Веб-аналитика	0%	55%	91%	100%
Финансовое моделирование	0%	0%	91%	91%
Интервьюирование	27%	91%	64%	82%
Блоги	0%	0%	27%	55%
Landing pages	0%	45%	64%	73%
Сайт	0%	64%	100%	100%
Email-маркетинг	0%	0%	45%	64%
Внутренняя экспертиза	100%	100%	100%	100%
Фокус-группы	9%	91%	0%	0%
Создание продуктового предложения	0%	0%	0%	0%

Литература:

1. Маркова В. Д. Маркетинг в сфере инноваций: классификация задач и инструментов / Маркова В. Д. // Вопросы современной экономики. 2013. № 4 (4). – С. 25-37.
2. Совершаева С. В. Оценка результативности диджитал (цифровых) маркетинговых коммуникаций / Совершаева С. В. // Дисс. на соиск. уч. степ. к.э.н. – Санкт-Петербург – 2014 – 145 стр.
3. Ваничева Е. А. Формирование современной системы маркетинговых инструментов стартапа на базе разработанной модели жизненного цикла / Ваничева Е. А., Никифорова С.В. // Маркетинг в России и за рубежом. 2016. № 6 (116) — 2016. – С. 66-75.
4. Стив Бланк Стартап: настольная книга основателя/ Стив Бланк, Боб Dorf // Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 616 с.
5. Филип Котлер, Основы маркетинга – М.: Издательство «Прогресс», 1991.
6. Эрик Рис. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели – 3-е изд. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. – 253 с.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАЛАНСОМ СОЛИДАРНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

Калашников П. В.,

Дальневосточный федеральный университет

В настоящее время пенсионная реформа является предметом широкого обсуждения. Ее устойчивость является фундаментом, создающим стимулы для эффективного участия граждан в экономической жизни страны, и гарантирует реализацию прав на пенсионное обеспечение пожилых людей после завершения трудовой деятельности.

Существующие на сегодняшний день экономико-математические модели (модель Всемирного банка PROST, модель Международной организации труда) описывающие условия сбалансированности государственных пенсионных систем носят универсальный характер и мало адаптированы к реальным социально-экономическим условиям конкретного государства [1].

В ходе проведенной работы построена экономико-математическая модель, описывающая соотношение взносов и выплат по страховой части трудовой пенсии в долгосрочном периоде (до 2050 г.). Построенная математическая модель учитывает дифференциацию ставки шкалы зарплат среди трудоспособного населения, а также другие особенности системы обязательного пенсионного РФ. Адекватность модели проверена на основе анализа реальных статистических данных. При проведении расчетов использовался аппарат

интервального анализа [2] Применение динамической актуарной модели баланса бюджета Пенсионного фонда РФ позволяет определить комплекс мер социально-экономической политики, обеспечивающих сбалансированность суммарной величины взносов и выплат по страховой части трудовой пенсии в долгосрочном периоде.

Результаты расчетов по базовой модели представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты расчетов при изменении значений параметров модели

Расположение графика в отрицательной области означает превышение уровня обязательств по выплате страховой части трудовой пенсии по старости над взносами, поступающими от населения занятого в экономике, и свидетельствует о неэффективности солидарно-распределительной пенсионной системы.

Наиболее эффективной мерой по обеспечению сбалансированности взносов и выплат по страховой части трудовой пенсии является повышение возраста выхода на пенсию для мужского и женского населения до 63 лет.

Литература:

1. Роик В. Д. Эволюция пенсионных систем: мировые тенденции и опыт России // Человек и труд. – 2008. № 8. – С. 17-25.
2. Шокин Ю. И. Интервальный анализ / Ю. И. Шокин. – Новосибирск.: Наука, 1981. – 111 с.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Комиссарова А. О.,

Коми республиканская академия государственной службы и управления (КРАГСУ)

Как сообщает портал Жилкомхоз.ру со ссылкой на пресс-релиз Росстроя, основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения Российской Федерации являются: плохое техническое

состояние систем водоснабжения и водоотведения (далее ВиВ), низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования, и дефицит финансирования в сектор.

Уровень научного и инновационного развития в Республике Коми не достаточен для достижения поставленных задач.

Согласно долгосрочной республиканской целевой программе "Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми..." это обусловлено прежде всего:

- недостатком у предприятий собственных средств на инновации;
- недостаточной финансовой поддержкой со стороны государства;
- недостатком инвестиционного и венчурного капитала;
- неразвитостью инновационной инфраструктуры;
- слабо развитым взаимодействием между наукой и бизнесом;
- неразвитостью системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для инновационной сферы;
- неразвитостью "инновационной культуры" республики.

Водозаборные и водоочистные сооружения в большинстве случаев устарели, не поддаются качественному оперативному ремонту и требуют больших капитальных вложений на их реконструкцию. Поэтому проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве и экологическая безопасность водопользования является чрезвычайно актуальной.

Это не только технические проблемы устаревшего оборудования и общей технической отсталости, но и правовые, организационные и экономические проблемы (в т. ч. тарифное регулирование) [9].

Механизм государственного управления инновационной сферой до настоящего времени не создан. Доля инновационной экономики растет крайне медленными темпами. Главная причина заключается в отсутствии инновационных технологий в сфере управления, что и не позволяет успешно и масштабно развивать инновационные технологии.

Отсутствует эффективная государственная инновационная политика, включающая защиту и поддержку инновационной деятельности, необходимое законодательное оформление отечественной национальной инновационной системы [8].

В условиях централизованной системы управления функционирование и развитие сферы ВиВ в России реализовывались исключительно за счет бюджетных средств.

Учитывая ограниченные бюджетные возможности по финансированию модернизации городского водного хозяйства представляется необходимым создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в эту сферу деятельности.

Предпринимательская деятельность, связанная с финансовыми и капитальными вложениями в инновацию, называется венчурным инвестированием. Вложение венчурного капитала в высокотехнологичные компании обусловлено стремлением получать более высокие доходы по сравнению с инвестициями в другие проекты [10].

Привлекать частных инвесторов можно будет только после проведения ряда реформ, в частности модернизации основных фондов, поскольку в настоящее время сфера ВиВ требует многомиллионных капиталовложений и государственной поддержки.

Местные власти сейчас своими силами вынуждены поддерживать этот сектор, не имея ни финансовых ресурса, ни квалифицированных кадров. Но возникает вопрос, кто первым вложит деньги в модернизацию коммунального хозяйства. У частных инвесторов есть сомнения, а будет ли возможность получить прибыль, государство тоже понимает, что только после внедрения новых технологий, замены изношенных [3].

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. определяет также в качестве одного из стратегических направлений развития страны государственно-частное партнерство (ГЧП).

Существующие барьеры для привлечения инвестиций:

- неразвитость арендных и концессионных механизмов сфере ВиВ;
- раздробленность системы централизованного водоснабжения по муниципальным образованиям;
- недостатки тарифного регулирования;
- отсутствие критериев оценки эффективности деятельности предприятий сферы ВиВ и механизмов контроля обязательств по модернизации;
- неразвитость системы технического регулирования как системного механизма стимулирования инноваций [4].

Помимо недофинансирования и отсутствия инвестиционной привлекательности экономическими проблемами также являются наличие огромных задолженностей, затратный механизм формирования тарифов, а также организационные и социальные проблемы:

- многоуровневая сложная система управления;
- дублирование функций;
- неэффективность и несвоевременность принятых управленческих решений;
- необходимость постоянного предоставления услуг (даже при наличии больших долгов);
- влияние роста цен на услуги на социальную напряженность.

Развитие инновационной сферы сталкивается сегодня с недостатком квалифицированных работников. Способность государства к разработке и реализации программ складывается из деятельности

сотен и тысяч должностных лиц, образованных, мотивированных и объединенных в работоспособные государственные структуры, которые специально ориентированы не на текущее функционирование, а на стратегию развития.

Также необходимо отметить, что мотивация к развитию экономики страны невозможна без конкретных гарантий государства и бизнеса в дальнейшей востребованности специалистов, в хорошем заработке, хороших условиях труда и социальной защищенности. Как известно, отсутствие данных факторов часто приводит к «утечке умов за рубеж», потере хороших специалистов [2].

Сложившаяся система формирования тарифов не создает стимулов к повышению эффективности деятельности предприятий Водоканала, так как снижение издержек приводит к снижению тарифа и абсолютной величины прибыли, в то время как рост издержек компенсируется ростом тарифа.

Система формирования тарифов на услуги предприятия «Водоканал» существует практически в отрыве от реальных условий финансирования отрасли.

Почему нельзя ориентироваться при формировании тарифов на нормативную себестоимость, причин несколько:

- нормативы разрабатываются на Федеральном уровне 1 раз в несколько лет, то есть в них изначально заложена отсталая материально-техническая база, что лишает их гибкости;

- существующие нормативы не учитывают природно-климатические и социально-экономические особенности территорий и, как следствие, специфики деятельности конкретного предприятия: состояние основных фондов, бюджетных возможностей местной власти, плотности населения, соотношения групп потребителей и т. п.;

- использование нормативных данных вместо фактических, расчет «экономически целесообразного тарифа» приводит к непрозрачности финансовой отчетности, искажению реальной ситуации в хозяйственно-финансовой деятельности предприятий;

- нормативный процент рентабельности в большинстве случаев устанавливается произвольным образом, в тарифе никак не учитываются реальные потребности предприятий в прибыли для вложения инвестиций, погашение кредитов, процентов по ним и т. д. [7].

Норма потребления воды на одного человека в развитых странах в 2 раза ниже, чем в России, где она составляет около 300 л/сутки. Такой большой норматив расхода воды на одного человека не означает более чистого быта, он свидетельствует о нерациональном использовании воды, некачественном изготовлении труб, плохих стыковых соединениях труб, водомерных потерях воды из-за неисправности санитарно-технического оборудования, наконец, об устаревшей технологии производства санитарной техники.

Так, специалистами установлено, что при умывании человек тратит всего 15 % воды, остальные 85% безо всякой пользы вытекают из крана. В мировой практике вращающиеся и другие механические краны заменены на электронные, снабженные оптическими датчиками, которые обеспечивают автоматическое включение воды при поднесении рук к крану [7].

Такое расточительное отношение к использованию воды происходит по ряду причин:

- ремонтно-эксплуатационные работы осуществляются некачественно, ввиду чего происходят постоянные утечки воды из водопроводных труб;

- отсутствие прогрессивной водоразборной арматуры, водометров, низкое качество управления водоснабжением;

- затратное ценообразование на воду;

- отсутствие рыночных отношений в производстве и потреблении воды;

- непроизводственные потери воды.

Так, вследствие изношенности и технического несовершенства систем водоснабжения, суммарные потери воды, поданной в водопроводную сеть в зависимости от местных условий оценены в размере 18-35 % [6].

Очевидно, что с учетом высокой степени физического и морального износа оборудования, основным направлением повышения экономической эффективности предприятий водоснабжения является их техническое и технологическое перевооружение на основе организации непрерывных инновационных процессов в рассматриваемой сфере [1].

В сфере технологической подготовки производства инновационная деятельность направлена на обновление и совершенствование оборудования, приборов и оснастки, освоение новых способов повышения качества продукции, организации и планирования производственных процессов и обеспечивает повышение эксплуатационных показателей новых изделий, снижает затраты.

Новые технологии позволяют внедрить более эффективные решения, снизить затраты на техническое обслуживание инфраструктуры и энергопотребление. А это, в свою очередь, должно снизить затраты потребителей на услуги ВиВ.

Литература:

1. Амелъченков В. Ю. Механизм формирования и обеспечения функционирования инновационной инфраструктуры предприятий водоснабжения (на примере города Смоленска). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва, 2009.

2. Арвеладзе М. А., Акимочкина Т. А. Проблемы внедрения инноваций. – Барнаул.: Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет», 2015.

3. Бронникова Т. С, Викулина Е. В. Совершенствование управления ЖКХ в условиях инновационного развития отрасли. – Королев.: Королевский институт управления, экономики и социологии, 2009.

4. Довлатова Е. Г. Предпосылки внедрения инноваций в сфере водоочистки. – М.: Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, 2010.

5. Егоров А. Ю. Индикативное планирование инновационного развития муниципального образования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Казань.: ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина», 2009.

6. Железнова Г. Л., Кожинов И. В., Колесов В. В. и др. Неучтенные расходы воды в системах водоснабжения / URL: www.vstmag.ru (дата обращения 5.10.2016 г.)

7. Клявина Я. М. Совершенствование хозяйственной деятельности предприятия на основе развития инновационных процессов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Уфа.: РГБ, 2005.

8. Михайлов С. Н., Кулиш С. М., Шалыминова А. С. Инновационное развитие как основа повышения конкурентоспособности предприятия. – Вестник экономики, права и социологии, 2012, № 3

9. Эпштейн А. Д. Управление взаимоотношениями экономических агентов в целях устойчивого целевого развития системы коммунального водопользования Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2009. – 136 с.

10. Инновационная деятельность организации / URL: center-yf.ru (дата обращения 10.10.2016 г.).

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА НА ПРОГРЕССИВНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

**Коновалова П. В.,
Никитенко Н. Р.,**

Сибирский федеральный университет

Большинство развитых государств на современном этапе используют прогрессивные ставки подоходного налога, что заключается в увеличении ставок на доход по мере его постепенного роста. Это объясняется тем, что социальный капитал в его широком смысле позволяет изымать большую часть налогооблагаемого дохода у более обеспеченных слоев населения, и оставлять большую долю малообеспеченной категории населения. В России в период внедрения налоговой грамотности ставку по налогу на доходы физических лиц сделали фиксированной. Сейчас же вопрос о возврате шкалы снова имеет место. Прогрессивная шкала позволит в несколько раз

увеличить поступающие доходы в бюджет, сократит значимую дифференциацию доходов и восстановит социальную справедливость.

Налоги на доходы физических получили огромное распространение по всему миру еще после Первой мировой войны. Подоходный налог в разных странах имеет специфические особенности, основанные на политических, исторических и социальных факторах. При этом главная задача данного налога – это отчуждение части получаемого дохода физических лиц в пользу государства.

В большинстве стран для расчета подоходного налога устанавливается статус налогового резидента для определения ставки, по которой будет уплачиваться налог. В Российской Федерации налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Для резидентов страны ставка по заработной плате и прочим основным доходам составляет 13 %, для нерезидентов – 35 %. При этом максимальная ставка по НДФЛ, к примеру, во Франции составляет 45 %, в США – 39,6, что намного выше российских ставок. [1]

Согласно статистике Российской Федерации около 1 % населения страны получает 40 % всех доходов, поэтому дифференцирование ставки увеличат поступления в государственный бюджет и сократят явную разницу в доходах населения.

Законопроект, который поступает в Государственную Думу Российской Федерации, содержит изменения, связанные с ранжированием доходов и конечных ставок. К примеру, ставки по НДФЛ начинаются с 1% и относятся к годовым доходам ниже 120 000 руб., свыше 2 900 001 руб. – 45 %, а для резидентов, имеющих доход ниже прожиточного минимума ставка составляет 0 %. [2]

В связи с тем, что на протяжении нескольких лет существовала фиксированная ставка по НДФЛ, введение прогрессивной шкалы может привести к отрицательным последствиям: оттоку специалистов из страны, разрастание теневой экономики, ухудшения положения среднего класса населения, росту социального напряжения.

Необходимость реформы нельзя отрицать, но следует учитывать возможную реакцию населения на резкий ввод ставок, в несколько раз превышающих существующую. Соответственно следует постепенно реформировать законодательство, начиная с богатых слоев населения, увеличивая ставку, к примеру, на несколько процентов каждый год с месячного дохода, превышающего 100 тысяч руб.

Литература:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть вторая). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 28.11.2016)

2. Законопроект «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» // Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: <http://www.duma.gov.ru> (дата обращения – 28.11.2016)

СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

**Никитенко Н. Р.,
Коновалова П. В.,**

Сибирский Федеральный Университет

За последние 2 года резко усилилось внимание к состоянию региональной банковской системе со стороны ЦБ РФ, на что в основном повлияли два фактора: большая значимость региональных банков для экономического развития, и отсутствие в правовой базе РФ нормативной регламентации, закрепляющей положения о существовании и функционировании региональных банков.

Как теория банковского дела, так и мировая практика, подтверждают, что уровень развития экономики регионов и страны в целом напрямую зависит от эффективного взаимодействия банковского и реального секторов экономики, а это, в свою очередь, неотделимо от развития региональных банковских систем. Региональные банки являются движущей силой в кредитовании малого и среднего бизнеса, они зачастую более оперативно и компетентно решают вопросы банковского обслуживания на местном уровне, что обусловлено взаимосвязью с региональным сектором экономики и его населением. Кроме того, региональные банки преследуют цель стимулирования экономического роста региона, в котором функционируют, чего не будет происходить без вмешательства и помощи органов государственной власти.

В этой связи возникает острая проблема, связанная с тем, что до сих пор положение региональных банков документами нормативного или стратегического характера четко не определено, а это в свою очередь затрудняет функционирование региональной экономики, а также способствует усугублению социально-экономических диспропорций в развитии регионов.

В 2016 году ЦБ РФ разработал и направил на рассмотрение Ассоциации региональных банков России (АРБР) законопроект, предлагающий выдвижение статуса регионального банка. Впервые было дано определение регионального банка, в соответствии с которым он представляется как кредитная организация, величина активов которой не превышает 7 миллиардов рублей, имеющая право осуществлять банковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и

банковской деятельности», исключительно на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится постоянно действующий исполнительный орган кредитной организации [1]. Однако, данный законопроект вызвал критику со стороны АРБР, так как по мнению членов Ассоциации, во-первых, он нуждается в доработке в связи с признанием предложенных ограничений, способных привести к потере ликвидности и массовому отзыву лицензий у банков, попадающих в категорию региональных, а во-вторых с недопустимо сжатыми сроками рассмотрения проекта до его внесения в Госдуму и переходного периода, что недостаточно для масштабного изменения деятельности множества кредитных организаций России [2]. Вопросы возникли и в связи с законодательным ограничением предельной величины активов, что по мнению АРБР может повлечь негативные последствия для региональных банков, вынуждая их либо сдерживать темпы роста бизнеса, либо переходить в категорию обычного банка, что требует повышения капитала.

Таким образом, со стороны ЦБ РФ предприняты первые шаги по развитию регионального банковского сектора, которые должны быть в первую очередь направлены на устранение сложившихся диспропорций в развитии регионов, сложившихся в силу различных условий осуществления экономической деятельности субъектами региональной экономики. Однако, данная проблема требует больших временных и финансовых затрат для ее решения, с целью обоснованности дальнейшего институционального и нормативно-правового развития банковской системы во взаимосвязи с целевыми ориентирами социально-экономического развития и, как следствие, финансового оздоровления экономики страны и регионов.

Литература:

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Письмо АРБР к законопроекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 17.08.2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ «ВВЕРХ»

Николаева К. Г.,

Опорный региональный университет «Вятский государственный университет»

Целевая аудитория – это совокупность потенциальных потребителей, проблему которых может решить рассматриваемая организация [1]. Целевая аудитория обладает следующими признаками:

демографическими, географическими, экономическими, психологическими и поведенческими [2]. Для успешной работы, а в частности продвижения компании, необходимо правильно определить свою целевую аудиторию. Для четкого определения целевой аудитории необходимо ответить на ряд вопросов, а затем на основе ответов составить портрет целевого потребителя.

Теперь, отвечая на данные вопросы, попробуем определить целевую аудиторию организации дополнительного образования школы «Вверх».

Школа «Вверх» – это компания, занимающаяся проведением коммерческих занятий личностного роста для учеников 7-11 классов и молодых педагогов. Кто же является потенциальным клиентом данной школы? Ответим на следующие вопросы.

1. Определите пол вашего потребителя, решите, для кого вы производите свой продукт. В данном случае пол обучающихся не имеет значения, занятия будут одинаково полезны и мальчикам, и девочкам, и мужчинам, и женщинам.

2. Выявите возрастную категорию людей, на которых вы работаете. Возраст целевого потребителя среди школьников: 13-18 лет, среди педагогов: 23-33 года.

3. В какой местности живут ваши потребители? Школа «Вверх» территориально располагается в городе Кирове, следовательно ее потребителями станут жители города Кирова и близлежащих населенных пунктов. Услуги школы будут предоставляться на базе клиентов: в классах школ города и области.

4. Чем в жизни занимается потенциальный покупатель? Так как покупателем услуги является не сам школьник, а его родитель, скорее всего это будут взрослые люди, имеющие достаток среднего и высшего уровня. А если услуги школы «Вверх» предоставляются молодым педагогом, то тогда покупателем будут выступать непосредственно эти педагоги, желающие профессионально развиваться.

5. Что волнует вашего потребителя? Каковы его проблемы? Если это родители школьников, то скорее всего они переживают за своего ребенка и его будущее, а также стремятся всесторонне его развивать, при этом и сам ребенок желает развиваться. А если это педагог, то он скорее всего недавно пришел к профессии учителя и желает активно эту специальность познавать и в ней развиваться.

Подводя итоги по данным ответам, для школы «Вверх» можно выделить две группы целевой аудитории. Первая группа: родители школьников города Кирова и области, обучающихся в 7-11 классах и желающих развиваться. Достаток родителей данных школьников средний и выше среднего. Вторая группа: педагога образовательных учреждений в возрасте от 23-33 лет, только закончившие педагогические учреждения или недавно пришедшие в профессию. Та-

ким образом, исходя из содержания данной статьи, можно сказать, что определение целевой аудитории – важный шаг при построении маркетинговой и рекламной стратегии организации. Без выполнения данного шага вся стратегия может быть выполнена напрасно.

Литература:

1. Как определить целевую аудиторию компании. URL: <http://fb.ru/article/247619/kak-opredelit-tselevuyu-auditoriyu-kompanii-metodyi-osobennosti-i-rekomendatsii> (дата обращения: 01.12.2016).

2. Наша целевая аудитория. Кто она? URL: <http://sofial.ru/kak-opredelit-tselevuyu-auditoriyu.html> (дата обращения: 28.11.2016).

ТИПЫ EDI ДОКУМЕНТОВ

Равайкина О. В.,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Электронный обмен данными (ang. Electronic Data Interchange, EDI) – серия стандартов и конвенций по передаче структурированной цифровой информации между организациями, основанная на определенных регламентах и форматах передаваемых сообщений. [1]

Основная задача EDI – стандартизовать обмен транзакционной цифровой информацией, обеспечить возможности программного взаимодействия компьютерных систем различных сегментов, организаций.

Различными контрагентами в зависимости от бизнес-потребности используются различные типы EDI документов. В таблице 1 представлены основные типы документов.

Таблица 1 – Типы EDI документов

Тип документа	Название	Русское название	Отправитель
ORDER	Purchase Order	Заказ на закупку	Торговая сеть
ORDRSP, ORDERRSP	Purchase Order Response	Ответ на заказ	Поставщик
DESADV	Despatch Advice	Уведомление об отгрузке товара(аналог бумажной накладной)	Поставщик
ALCDES	Alcohol Despatch Advice	Приложение к уведомлению об отгрузке	Поставщик

Тип документа	Название	Русское название	Отправитель
RECADV	Receiving Advice	Уведомление о приемке товара(акт приемки товара)	Торговая сеть
RETANN, ORDER-RETURN	Announcement for Returns	Уведомление о возврате	Торговая сеть
INVOIC	Invoice	Счет-фактура	Поставщик
DELNOT, DELIVERYNOTE	Delivery Notice	Накладная	Поставщик
PARTIN	Party Information	Информация об участнике	Контрагент
PRICAT	Price/Sales Catalogue	Спецификация/каталог товаров(прайс-лист)	Поставщик
COMDIS	Commercial Dispute	Коммерческая дискуссия	Контрагент
INSDDES	Instruction to Despatch	Инструкция по упаковке	Торговая сеть
INVRPT	Inventory Report	Отчет об остатках	Торговая сеть
SLSRPT	Sales Data Report	Отчет о продажах	Торговая сеть
COACSU	Commercial Account Summary	Акт сверки	Контрагент
PROPORDER	Proposal Order	Предложение заказа	Поставщик

Литература:

1. TNADVISER Государство. Бизнес. IT. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://www.tadviser.ru/index.php/Статьи:EDI_\(Electronic_data_interchange_Электронный_обмен_данными\)](http://www.tadviser.ru/index.php/Статьи:EDI_(Electronic_data_interchange_Электронный_обмен_данными)) – Загл. с экрана. (Дата обращения: 14.08.2016)
2. COMARCH EDI. CASE STUDIES [Электронный ресурс]: Электронный документооборот COMARCH EDI – Режим доступа:<http://www.comarchedi.ru>. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 15.08.2016).

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Садбеков Е. Ж.,
Погребцова Е. А.,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ

В условиях современного развития экономики и конкуренции для ОАО Агрофирмы «Екатеринославская» приобретает огромное значение его материально-техническое обеспечение. Наличие современного оборудования на предприятии позволяет повышать результаты его деятельности.

Для агрофирмы характерна мощная материально-техническая база, что позволяет ему широким фронтом вести производственное строительство. Здесь есть асфальтовый завод, продукция которого используется на внутрисовхозные нужды, кирпичный завод, крупный строительный цех, макаронный и колбасный цеха. В связи с этим ОАО Агрофирма «Екатеринославская» необходимо систематически учитывать, оценивать, контролировать и поддерживать ресурсы в оптимальных размерах и соотношениях. Это требует соблюдения определенной пропорции между темпами роста объемов деятельности и темпами роста основного и оборотного капитала, человеческих, земельных, финансовых ресурсов и обуславливает необходимость использования такой экономической категории, как ресурсный потенциал. Современное состояние основного технологического оборудования (таблица 1).

Таблица 1 – Технологическое оборудование агрофирмы

Наименование оборудование	2013г.	2014г.	2015г.
Тракторы, шт.	20	16	10
Плуги, шт.	24	21	16
Культиваторы, шт.	9	6	4
Сеялки, шт.	26	21	18
Комбайны:			
– зерноуборочные;	29	26	23
– кукурузоуборочные	22	20	17

Анализ основных средств демонстрирует рост объема основных фондов в 2015 году на 32,5 % или 60,4 млн рублей по отношению к показателю 2013 года. Это связано в большей степени с увеличением машин и оборудования на 48,1 млн. рублей и продуктивного скота на 9,8 млн. рублей в связи с приобретением новой техники и крупного рогатого скота молочного направления. В структуре ос-

новых средств на протяжении анализируемого периода наибольшую долю занимают машины и оборудование – 48,7 %.

В условиях современного развития экономики и конкуренции предприятию необходимо уделять большое внимание инновационному развитию. На рис. 1 представим схему повышения эффективности материально-технического обеспечения.

Рис. 1. Повышение эффективности ресурсного и институционального обеспечения

ОАО Агрофирме «Екатеринославская» для повышения своей эффективности материально-технического обеспечения необходимо заняться инновационным развитием и решением социально-экономических проблем. В первом случае инновационное развитие сможет повлиять на повышение эффективности технологического оборудования фирмы, которая может обратиться к инновационным видам техники в лизинг, инновационным техниками ремонта и прочее. Во втором случае, решение социально-экономических проблем поможет решить проблему с персоналом агрофирмы.

Таким образом, агрофирме «Екатеринославская» следует воспользоваться государственными программами субсидирования с целью приобретения техники.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ИНДУСТРИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЕГИОНЕ

Стукало О. Г.,

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Автором предлагается модульная система оценки сетевого взаимодействия субъектов индустрии продовольствия в регионе. В

основу разработки взяты работы М. Портера по формированию стратегий конкуренции, определению цепочки создания стоимости, механизму отбора конкурентов [1, С. 58], результаты исследования В. Ефремова по стратегическому планированию работы бизнес-систем [2, С. 154]. Модульная система состоит из 8 модулей, которые позволяют дать обоснованный результат оценки степени сетевого взаимодействия (рис. 1).

Рис. 1. Модульная система оценки сетевого взаимодействия субъектов индустрии продовольствия в регионе

Начальным этапом оценки является модуль 1, на котором определяются все субъекты сетевого взаимодействия, группируются на основных участников и провайдеров, выделяются результаты достижения степени взаимодействия. Собственно процедура оценки начинается с модуля 2, где определяются значения степени сетевого взаимодействия для каждого их участников сети с учётом деятельности провайдеров развития индустрии продовольствия. Далее последовательно проводятся расчёты на основе стандартизированных оценок степени сетевого взаимодействия (модуль 3), определения оптимальной степени взаимодействия (модуль 4), построение матрицы расстояний до оптимальной степени взаимодействия (модуль 5), определение силы взаимодействия участников и провайдеров

сети (модуль 6), расчёт критического значения силы взаимодействия (модуль 7), составление карты взаимодействия «Участник сети-Провайдер» и выбор наиболее эффективных сетевых связей (модуль 8).

Кроме того, следует говорить о построении интеграционного взаимодействия всех участников агропродовольственной системы региона, чтобы сформировать эффективно функционирующую индустрию продовольствия [3, С. 171].

Литература:

1. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер; пер. с англ.; 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 608 с.

2. Ефремов В. С. Стратегическое планирование в бизнес-системах. – М.: Финпресс, 2001. – 240 с.

3. Сироткина Н. В. Проблемы сбалансированного развития региона: теоретические и практические аспекты / Н. В. Сироткина, Л. Н. Лисовцева, И. Н. Воронцова, А. Ю. Гончаров. - Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2014. – 223 с.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Анакин Ю. В.,

*Новосибирский юридический институт филиал Национального
исследовательского Томского государственного университета*

Положения ст. 49 УПК РФ [1] закрепляют процессуальный статус защитника в уголовном процессе как лица, осуществляющего защиту интересов обвиняемого или подозреваемого в ходе предварительного расследования и/или судебного разбирательства. Реализация прав защитника и лица, вовлекаемого в орбиту уголовного судопроизводства, закреплена в положениях соответствующих частей ст. 15, 16, 47, 49, 53, 86 УПК РФ [1].

Как правило, в ходе осуществления следственных действий защитник в соответствии с законом активно участвует в формулировании вопросов, дополнительных к заданным следователем, подает заявления и ходатайства о производстве дополнительных следственных действий, включая ходатайства о производстве необходимых экспертиз или формулирование дополнительных (уточняющих) вопросов, поставленных следователем на разрешение экспертов.

Однако в практике уголовных дел защитник сталкивается с противодействием со стороны обвинения собиранию и процессуально-

му закреплению доказательств, появление которых может опровергнуть выводы стороны обвинения [3, С. 35]. При этом действующий процессуальный закон реально не обеспечивает состязательность сторон в уголовном процессе. Практически повсеместное уклонение следствия от каких-либо действий по собиранию доказательств, о которых ходатайствует обвиняемый или его защитник, привело к тому, что принцип состязательности не реализуется, поскольку и суд может не принять в качестве доказательств то, что собрано защитой. Это, как правило, справки, характеристики, документы, опросы (согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ) дополнительных свидетелей. Что же касается собирания и закрепления таких объективных доказательств, как экспертные исследования, заключения специалистов, дополнительный осмотр места происшествия и др., то здесь правило о равенстве возможностей сторон защиты и обвинения не соблюдается.

Однако в практике уголовных дел защитник сталкивается с противодействием со стороны обвинения собиранию и процессуальному закреплению доказательств, появление которых может опровергнуть выводы стороны обвинения. При этом действующий процессуальный закон реально не обеспечивает состязательность сторон в уголовном процессе. Практически повсеместное уклонение следствия от каких-либо действий по собиранию доказательств, о которых ходатайствует обвиняемый или его защитник, привело к тому, что принцип состязательности не реализуется, поскольку и суд может не принять в качестве доказательств то, что собрано защитой [2, С. 46]. Это, как правило, справки, характеристики, документы, опросы (согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ) дополнительных свидетелей. Что же касается собирания и закрепления таких объективных доказательств, как экспертные исследования, заключения специалистов, дополнительный осмотр места происшествия и др., то здесь правило о равенстве возможностей сторон защиты и обвинения не соблюдается.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что преимущества стороны обвинения по собиранию доказательств на предварительном расследовании практически упраздняют равенство фактических возможностей сторон по представлению доказательств на стадии судебного разбирательства.

В связи со сказанным предлагается внести дополнения в ч. 1 ст. 53 УПК РФ в виде права защитника ходатайствовать о приостановлении следственного действия, в котором он принимает непосредственное участие, для проведения консультации с обвиняемым (подозреваемым), и предусмотреть при этом обязанность следователя, дознавателя для немедленного рассмотрения данного ходатайства и принятия по нему решение.

В ходе судебного следствия, построенного на основе состязательности и равноправия сторон, адвокат имеет реальную возможность активно участвовать в исследовании обстоятельств и доказательств, которые могут оправдать или смягчить ответственность его подзащитного, среди которых: показания свидетелей, заключения экспертов, вещественные доказательства, различные документы.

Литература:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 06.07.2016) // Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/12125178/#ixzz4Oq4AXgXv>

2. Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. – 636 с.

3. Ясельская В.В. Пути повышения эффективности участия защитника на стадии предварительного расследования / В. В. Ясельская // Уголовная юстиция. – № 2 (4). – 2014. – С. 35-42.

Научное издание

**Стратегии развития науки
и образования в XXI веке**

Сборник научных трудов

по материалам
Международной научно-практической
конференции
30 ноября 2016 г.

ISBN 978-5-9908318-0-3

9 785990 831803

Адрес редакции:
214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 12/1, оф. 303.

Подписано в печать 15.12.2016 г.
Формат 60×80 1/16. Усл. п.л. 12.
Заказ № 1611/Н2. Тираж 100 экз.